

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA

**PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
COMERCIAL
Modalidade a Distância**

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA

**PROJETO PEDAGÓGICO DO
CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
Modalidade a Distância**

**GOIÂNIA
2025**

DIRIGENTES

PRESIDENTE
José Alves Filho

REITOR
Nelson de Carvalho Filho

DIRETOR DE OPERAÇÕES EAD
Matheus Marchini da Silva

GERENTE DE ASSEGURAÇÃO DA QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Itla José de Almeida

PROCURADORA INSTITUCIONAL
Márcia Correia da Silva

COORDENADORA DE OPERAÇÕES ACADÊMICAS EAD
Paula Moiana da Costa

COORDENADORA DO CURSO
Nívea dos Reis Bernardes

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

- ❖ **Curso:** Tecnologia em Gestão Comercial
- ❖ **Tipo:** Tecnólogo
- ❖ **Modalidade:** EaD
- ❖ **Situação Legal:** Autorizado (RESOLUÇÃO nº. 016/2022, de 17 de outubro de 2022).
- ❖ **Integralização do curso:**
 - **Períodos Previstos** – 16 módulos (8 semestres)
 - **Número Mínimo de Períodos** – 16 módulos (8 semestres)
 - **Número Máximo de Períodos** – 32 módulos (16 semestres)
 - **Turnos** – Matutino/Vespertino/Noturno
 - **Nº de Vagas Autorizadas(Anuais)** - 1000
 - **Carga Horária Total** – 2050 horas
- ❖ **Gestores do Curso :**
 - **Diretor de Operações EaD** – Matheus Marchini
 - **Coordenadora de Operações EaD** – Paula Moiana da Costa
 - **Coordenadora do Curso**- Nívea dos Reis Bernardes
- ❖ **Polos EaD Vinculados e Distribuição de Vagas:**

Designação	Município	UF	Vagas por polo
APARECIDA DE GOIÂNIA	Aparecida de Goiânia	GO	50
Unidade Bueno	Goiânia	GO	100
Unidade SEDE	Goiânia	GO	150
POLO MORRINHOS	Morrinhos	GO	50
POLO PORANGATU	Porangatu	GO	50
POLO RIALMA	Rialma	GO	50
POLO SÃO LUIS	São Luís de Montes Belos	GO	50
POLO URUAÇU	Uruaçu	GO	50
POLO SÃO PAULO	São Paulo	SP	50
POLO DIANÓPOLIS	Dianópolis	TO	50
POLO GURUPI	Gurupi	TO	50
POLO PALMAS	Palmas	TO	50

SUMÁRIO

1	PERFIL INSTITUCIONAL.....	7
	1.1 MANTENEDORA.....	7
	1.2 MANTIDA.....	7
	1.3 HISTÓRIA DA UNIALFA.....	8
	1.3.1 Atos Autorizativos Institucionais.....	9
	1.3.2 Portifólio dos Cursos de Graduação Presencial.....	10
	1.3.3 Portifólio dos Cursos de Graduação EaD.....	13
	1.4 Missão, Visão, Propósitos Institucionais.....	14
	1.4.1 Missão.....	14
	1.4.2 Visão.....	14
	1.4.3 Propósitos.....	15
2	CONTEXTO REGIONAL E LOCAL.....	15
	2.1 Características Populacionais.....	23
	2.2 Economia no Estado de Goiás.....	25
	2.3 Educação Básica e Superior no Estado de Goiás.....	27
3	IDENTIFICAÇÃO DO CURSO.....	35
	3.1 Requisitos e formas de acesso.....	35
	3.2 Justificativa.....	37
	3.3 Número de Vagas.....	38
	3.4 Objetivos do Curso.....	39
	3.4.1 Objetivos Gerais do Curso.....	40
	3.4.2 Objetivos Específicos do Curso.....	40
	3.5 Perfil Profissional do Egresso.....	41
	3.6 Competências e Habilidades.....	42
	3.7 Campo de Atuação.....	43
4	ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA.....	44
	4.1 Políticas Institucionais no âmbito do curso.....	45
	4.2 Organização Curricular.....	51
	4.2.1 Flexibilidade Curricular.....	52
	4.2.2 Interdisciplinaridade.....	53
	4.2.3 Articulação entre teoria e prática.....	54
	4.2.4 Integração entre ensino, pesquisa e extensão.....	54
	4.2.5 Estratégias de ambientação ao EaD.....	55

4.2.6	Requisitos Legais.....	56
4.2.7	Acessibilidade Metodológica.....	56
4.3	Currículo do Curso.....	58
4.3	Conteúdos curriculares.....	62
4.3.1	Conteúdos obrigatórios.....	64
4.3.2	Mecanismos de familiarização com a educação a distância (EaD).....	65
4.3.3	Mecanismos de Flexibilização Curricular.....	65
4.3.4	Mecanismos de promoção da Interdisciplinaridade.....	66
4.4	Atividades complementares.....	68
4.5	Metodologia.....	69
4.6	Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino aprendizagem.....	74
4.7	Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).....	76
4.8	Material didático.....	80
4.9	Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem.....	84
4.10	Apoio discente.....	86
4.11	Gestão do Curso e Avaliação institucional.....	90
4.12	Atividade de Tutoria e Ensino à Distância (EaD).....	92
4.12.1	Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria.....	94
5.	CORPO DOCENTE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ACADÊMICA.....	97
5.1	Núcleo de educação a distância (NEaD).....	99
5.3	Equipe Multidisciplinar.....	100
5.2	Coordenação do curso.....	100
5.4	Núcleo Docente Estruturante (NDE).....	103
5.5	Corpo Docentes e NDE.....	104
5.6	Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso.....	105
5.7	Colegiado de curso.....	105
5.8	Interação entre Tutores, docentes e coordenadoras.....	106
5.9	Produção Científica, cultural, artística e tecnológica.....	108
6	INFRAESTRUTURA.....	108
6.2.1	Espaço de trabalho para docentes em tempo integral.....	112
6.2.2	Espaço de trabalho para o(a) coordenadora(a).....	113
6.3	Auditórios.....	116
6.4	Central de Atendimento ao Aluno.....	116
6.5	Secretaria Acadêmica.....	117

6.6 Departamento Financeiro	117
6.7 Espaços de atendimento aos discentes	117
6.6 Acesso dos Alunos a equipamentos de Informática	118
6.7 Infraestrutura dos Polos	118
6.8 Infraestrutura Tecnológica.....	120
6.8.1 Infraestrutura de Execução e Suporte	121
6.8.2 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos	122
6.8.3 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação.....	124
6.9 Biblioteca	126
ANEXOS	131
Anexo 1: Ementário do Curso	131

1 PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 MANTENEDORA

979 – CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA	
CNPJ	02.850.990/0001-82
Endereço	Avenida Perimetral Norte, nº 4.129 – Bairro: Vila João Vaz. Goiania/GO. CEP 74445-190
Natureza Jurídica	O Centro Educacional Alves Faria Ltda., empresa da divisão de Ensino do Grupo José Alves, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 5220151748.8. Registro no CNPJ Nº 02.850.990/0001-82 e instalado na Avenida Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz - CEP 74445-190. Telefone (62) 3272-5011. É Mantenedor do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA e do Colégio ALFA, ambos em Goiânia (GO) e da Faculdade Autônoma de Direito – FADISP, localizadas em São Paulo (SP).

1.2 MANTIDA

1493 – CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA (UNIALFA)	
Organização Acadêmica	Centro Universitário
Categoria Administrativa	Privada com fins lucrativos
Dirigente	Nelson de Carvalho Filho
Procurador Institucional	Márcia Correia da Silva
Endereço	Avenida Perimetral Norte, nº 4.129 – Bairro: Vila João Vaz. Goiania/GO. CEP 74445-190
E-mail	marciacorreia@unialfa.com.br
Site	http://www.unialfa.com.br/

1.3 HISTÓRIA DA UNIALFA

A UNIALFA é uma instituição privada de ensino superior, atuante no mercado local há 25 anos. Suas atividades iniciaram no ano de 2000, com os cursos de Administração e Pedagogia. Hoje é uma instituição consolidada com 36 cursos de graduação modalidade presencial e 29 cursos de graduação na modalidade EaD em funcionamento, além das ofertas de cursos de pós-graduação *latu senso* e *scrito sensu*.

O Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA integra o Grupo Empresarial José Alves (GJA) na divisão de ensino da ALFA EDUCAÇÃO. O GJA, há 60 anos, atua nos segmentos produtivos diversos, são eles: Refrescos Bandeirantes, franquia da Coca-Cola Company para fabricação e distribuição dos produtos da Coca-Cola Brasil, atendendo a 253 municípios dos Estados de Goiás e Tocantins; Rembal Embalagens, garrafas descartáveis PET; Acqua Lia, empresa envasadora das águas minerais naturais Acqua Lia e Paola em Anápolis, Goiás; 3T Systems, empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos com sede em São Paulo (SP); NL Negócios Imobiliários, foco no mercado corporativo, Vitamedic indústria farmacêutica; e NL Indústria, fabricante e distribuidora de produtos químicos de limpeza.

Na vertente educacional o GJA é composta Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, Colégio Alves Faria, focado em educação básica do Ensino Médio, ambos no município de Goiânia e a Faculdade Autônoma de Direito –FADISP, localizada no município de São Paulo.

O Centro Universitário Alves Faria, à época, Faculdade Alves Faria – ALFA, surgiu do propósito do Presidente do Grupo José Alves, Sr. José Alves Filho, em criar uma Instituição de Educação Superior, voltada para a Gestão de Negócios a fim de suprir a crescente demanda de profissionais qualificados em gerência executiva no Estado de Goiás, estabelecendo, como premissa principal, a qualidade do ensino tendo como referência as melhores Instituições de Ensino Superior do País.

A Faculdade Alves Faria – ALFA iniciou sua atividade credenciada como faculdade em 30 de março de 2000, conforme Portaria MEC nº 443 publicada no DOU em 31 de março de 2000. No ato do credenciamento foi autorizado o curso de Administração (Portaria nº 443 de 30/03/2000, DOU 31/03/2000), posteriormente com o curso de Pedagogia (Portaria nº 2.072 DE 21/12/2000, DOU 26/12/2000). Nos anos seguintes, de forma gradativa e planejada, a

instituição obteve autorização para funcionamento de novos cursos de Graduação.

Em 2016, em processo de Transformação Acadêmica, a Faculdade Alves Faria obteve o credenciamento de Centro Universitário, por meio da Portaria Ministerial nº 1.456, de 12 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da união em 13 de dezembro de 2016 e sendo denominado Centro Universitário Alves Faria. No ano de 2019, de acordo com a Portaria nº 008/2019 do Gabinete do Reitor, foi incluída a sigla “UNIALFA” em consonância com o Estatuto e o Regimento.

No ano de 2020, a UNIALFA por meio do processo e-MEC 202022517 protocolou a solicitação para credenciamento da educação a distância, passando pelo processo de visita in loco em 2021.

1.3.1 Atos Autorizativos Institucionais

INSTITUCIONAL	ATO AUTORIZATIVO	
Faculdade Alves Faria - ALFA	Portaria MEC Nº 443, de 30/03/2000	Credenciamento
	D.O.U de 31/03/2000	
Faculdade Alves Faria - ALFA	Portaria MEC Nº 85, de 16/02/2016	Recredenciamento
	D.O.U de 17/02/2016	
Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA	Portaria MEC Nº 1.456, de 12/12/2016	Credenciamento
	D.O.U de 13/12/2016	
	(EAD)Portaria MEC Nº. 431, de 21 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União Nº 116, Seção I, de 22/06/2022, pág. 52.	

Fonte: e-MEC, (2025)

Pensando na articulação ao ensino de graduação, a instituição estabelece a possibilidade de aprofundamento de estudos dos nossos alunos em diferentes níveis. O programa de pós-graduação stricto sensu ofertada pela IES possui três cursos recomendados pela capes:

Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional - MDR: autorizado pela Portaria nº 550, de 4 junho de 2007, e reconhecido pela Portaria nº. 1140, de 10 de setembro de 2008.

Mestrado em Profissional Administração – MPA: com duas linhas de pesquisa: Gestão Integrada de Mercado e Gestão Integrada de Finanças. Área de concentração em Gestão Estratégica.

Mestrado Acadêmico em Direito Econômico - MDE: com duas linhas de pesquisa:

Linhas de Pesquisa Regulação econômica, Direito Concorrencial e Políticas de Fomento Empresarial, essa linha dá ênfase às investigações de fomento empresarial e igualmente tem o seu enfoque no Direito Regulatório e no Direito Concorrencial, componentes consolidados do Direito Econômico.

A UNIALFA possui 24 anos de existência, com um portfólio completo de cursos nas três áreas de conhecimento: humana, exatas e biológicas, atuando nos três níveis de graduação (bacharel, licenciatura e graduação tecnológica). Seu corpo docente é formado, por sua maioria, de mestres e doutores (horistas, parciais e integrais). Conta ainda com corpo técnico administrativo das mais diversas áreas e com formação desde o ensino médio até o doutorado. Todo capital humano tem contribuído para que o Centro Universitário Awaes Faria possa atuar de forma eficaz no setor do ensino, pesquisa e extensão, nas mais diversas áreas do conhecimento, apresentando CI (Conceito Institucional): 5, CI EAD (Conceito Institucional EaD): 4, IGC (Índice Geral de Cursos): 3 e IGC Contínuo 3. Os princípios e missão da IES vem permitindo a democratização do acesso ao ensino superior, assim contribuindo com a empregabilidade aos cidadãos goianienses, influenciando assim de forma positiva os índices de desenvolvimento econômico e humano da região.

A UNIALFA por meio do reconhecimento da sociedade da cidade de Goiânia e região, vem investindo cada vez mais na educação do ensino superior, segue ofertando em 2024 um total de 36 cursos de graduação nas modalidades presencial distribuídas nas duas unidades (Unidade Sede e Unidade Bueno), conforme apresentado na tabela abaixo:

1.3.2 Portfólio dos Cursos de Graduação Presencial

Nº	UNIDADE	CÓDIGO EMEC	CURSO	MODALIDADE	PORTARIA MEC ATUAL	RESOLUÇÃO IES (AUTONOMIA) ATUAL	ATO REGULATÓRIO
1.	SEDE	49133	Administração	Bacharelado	nº 203, de 25 de junho 2020 DOU 7 de julho de 2020		Renovação de Reconhecimento
2.	BUENO	5001223	Administração	Bacharelado	nº 325, DE 29 de agosto de 2023		Renovação de Reconhecimento
3.	SEDE	1620013	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Tecnológico		nº. 017/2022, de 17 de outubro de 2022	Autorização
4.	SEDE	1182262	Arquitetura e Urbanismo	Bacharelado	nº 1011, de 25 de setembro de 2017		Reconhecimento de curso

5.	SEDE	48695	Ciências Econômicas	Bacharelado	nº 622 de 23 de junho de 2017 DOU 26 de junho de 2017		Renovação de Reconhecimento
6.	BUENO	5001227	Ciências Econômicas	Bacharelado	nº 265 de 03 de abril de 2017 DOU 04 de abril de 2017		Renovação de Reconhecimento
7.	SEDE	47097	Ciências Contábeis	Bacharelado	nº 265, de 03 de abril de 2017 DOU, 4 de abril de 2017		Renovação de Reconhecimento
8.	BUENO	5001225	Ciências Contábeis	Bacharelado	nº 948, de 30 de agosto de 2021 DOU 31 de agosto de 2021		Renovação de Reconhecimento
9.	SEDE	1422322	Comércio Exterior	Bacharelado		nº041/2014 de 06de novembro de 2017	Autorização
10.	SEDE	48694	Comunicação Social e Jornalismo	Bacharelado	nº 203, de 25 de junho de 2020 DOU 7 de julho de 2020		Renovação de Reconhecimento
11.	SEDE	101196	Comunicação Social, Publicidade e Propaganda	Bacharelado	23 de junho de 2017 DOU 26 de junho de 2017		Renovação de Reconhecimento
12.	SEDE	54446	Direito	Bacharelado	nº203, de 25 de junho de 2020 DOU 7 de julho de 2020		Renovação de Reconhecimento
13.	BUENO	138781	Direito	Bacharelado	nº 655, DE 26 de setembro de 2018		Autorização
14.	SEDE	1637700	Educação Física	Bacharelado		nº35/2023, de 30de março de 2023	Autorização
15.	SEDE	1059401	Engenharia Civil	Bacharelado	nº 914, de 27 de dezembro de 2018 DOU 28 de dezembro de 2018		Renovação de Reconhecimento
16.	SEDE	98744	Engenharia Computação	Bacharelado	nº 109, de 04 de fevereiro de 2021 DOU 05 de fevereiro de 2021		Renovação de Reconhecimento
17.	SEDE	1169523	Engenharia Produção	Bacharelado	nº 109, de 04 de fevereiro de 2021 DOU 05 de fevereiro de 2021		Renovação de Reconhecimento
18.	SEDE	1458196	Engenharia Software	Bacharelado	nº 58/2018 de 29 de novembro de 2018		Autorização
19.	BUENO	1525296	Engenharia Software	Bacharelado	nº45/2020 de 20 de abril de 2020		Autorização
20.	SEDE	1059404	Engenharia Elétrica	Bacharelado	nº 1872 de 07 de dezembro de 2021 DOU de 14 de dezembro de 2021		Renovação de Reconhecimento
21.	SEDE	1059402	Engenharia Mecânica	Bacharelado	Nº914 de 27 de dezembro de 2018 DOU 28 de dezembro de 2018		Renovação de Reconhecimento

22.	SEDE	1610651	Estética e Cosmética	Tecnológico		nº09/2022 de 12 de julho de 2022	Autorização
23.	SEDE	1665772	Farmácia	Bacharelado		nº64/2023 de 20 de dezembro de 2023	Autorização
24.	SEDE	1637701	Fisioterapia	Bacharelado		nº34/2023 de 30 de março de 2023	Autorização
25.	SEDE	1603012	Gestão de Recursos Humanos	Tecnológico		nº11/2022 de 25 de março de 2022	Autorização
26.	SEDE	1603014	Gestão Comercial	Tecnológico		nº11/2022 de 25 de março de 2022	Autorização
27.	BUENO	1422323	Jornalismo	Bacharelado	nº 042/2017 de 06 de novembro de 2017		Autorização
28.	SEDE	1603016	Logística	Tecnológico		nº11/2022 de 25 de março de 2022	Autorização
29.	SEDE	1612347	Marketing	Tecnológico		nº82/2022 de 12 de julho de 2022	Autorização
30.	BUENO	1610622	Negócios Imobiliários	Tecnológico		nº12/2022 de 01 de agosto de 2022	Autorização
31.	SEDE	1637702	Nutrição	Bacharelado		nº34/2023 de 30 de março de 2023	Autorização
32.	SEDE	43399	Pedagogia	Licenciatura	nº 150, de 21 de junho de 2023 DOU 22 de junho de 2023		Renovação de Reconhecimento de Curso
33.	BUENO	1525746	Pedagogia	Licenciatura	Nº04/2020 de 20 de abril de 2020		Autorização
34.	SEDE	103830	Psicologia	Bacharelado	nº948, de 30 de agosto de 2021 DOU 31 de agosto de 2021		Renovação de Reconhecimento
35.	BUENO	5001229	Psicologia	Bacharelado	nº948, de 30 de agosto de 2021 DOU 31 de agosto de 2021		Renovação de Reconhecimento
36.	SEDE	21727	Sistema de Informação	Bacharelado	Nº914 de 27 de dezembro de 2018 DOU 28 de dezembro de 2018		Renovação de Reconhecimento

No ano de 2022 a UNIALFA iniciou a oferta dos cursos na modalidade de Ensino a Distância.

1.3.3 Portfólio dos Cursos de Graduação EaD

Nº	UNIDADE	CÓDIGO EMEC	CURSO	MODALIDADE	PORTARIA MEC ATUAL	RESOLUÇÃO IES (AUTONOMIA) ATUAL	ATO REGULATÓRIO
1.	EAD	1613178	Administração	Bacharelado		nº. 013/2022, de 01 de setembro de 2022	Autorização
2.	EAD	1613335	Administração Pública	Bacharelado		nº. 013/2022, de 01 de setembro de 2022	Autorização
3.	EAD	1637679	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Tecnológico		nº 031/2023, de 15 de março de 2023.	Autorização
4.	EAD	1637667	Ciências Econômicas	Bacharelado		nº 031/2023, de 15 de março de 2023	Autorização
5.	EAD	1613150	Ciências Contábeis	Bacharelado		nº. 013/2022, de 01 de setembro de 2022	Autorização
6.	EAD	1637666	Ciências da Computação	Bacharelado		nº 031/2023, de 15 de março de 2023	Autorização
7.	EAD	1637713	Gestão Comercial	Tecnológico		nº35/2023, de 30 de março de 2023	Autorização
8.	EAD	1637668	Design Gráfico	Tecnológico		nº 031/2023, de 15 de março de 2023	Autorização
9.	EAD	1637663	Educação Física	Licenciatura		nº 031/2023, de 15 de março de 2023	Autorização
10.	EAD	1637669	Educação Física	Bacharelado		nº 031/2023, de 15 de março de 2023	Autorização
12.	EAD	1620686	Gestão Comercial	Tecnológico		nº 16/2022 de 17 de outubro de 2022	Autorização
13.	EAD	1637715	Gestão de Negócios	Tecnológicos		nº035/2023, de 30 de março de 2023.	Autorização
14.	EAD	1620687	Gestão de Recursos Humanos	Tecnológico		nº16/2022 de 17 de outubro de 2022	Autorização
15.	EAD	163671	Gestão de Agronegócios	Tecnológico		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização
16.	EAD	1637734	Gestão Comercial	Tecnológico		nº35/2023 de 30 de março de 2023	Autorização
17.	EAD	1637716	Gestão Pública	Tecnológico		nº35/2023 de 30 de março de 2023	Autorização
18.	EAD	1637672	Jornalismo	Bacharelado		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização
19.	EAD	1620690	Logística	Tecnológico		nº16/2022 de 17 de outubro de 2022	Autorização
20.	EAD	1637676	Marketing	Tecnológico		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização
23.	EAD	1613268	Pedagogia	Bacharelado		nº14/2022 de 02 de setembro de 2022	Autorização
24.	EAD	1637664	Pedagogia	Licenciatura		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização

25.	EAD	1613265	Publicidade e Propaganda	Bacharelado		nº14/2022 de 02 de setembro de 2022	Autorização
26.	EAD	1637675	Gestão Comercial	Tecnológico		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização
27.	EAD	1637673	Serviço Social	Bacharelado		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização
28.	EAD	1651088	Sistemas de Informação	Bacharelado		nº49/2023 de 05 de junho de 2023	Autorização
29.	EAD	1637674	Teologia	Bacharelado		nº31/2023 de 15 de março de 2023	Autorização

1.4 Missão, Visão, Propósitos Institucionais

1.4.1 Missão

A UNIALFA apresenta enquanto missão “Formar cidadãos e profissionais de excelência reconhecida e capacitá-los para se tornarem protagonistas na vida em Sociedade e competirem no mundo do trabalho, assegurando qualidade dos processos de ensino, por meio da melhor composição de metodologia e corpo docente qualificado, promovendo a aprendizagem e a produção de conhecimento”. A partir desta condição, a premissa de garantir conforto e segurança aos seus alunos, autossustentação econômica e financeira à Instituição tangencia-se pela condição de agregação de valores desenvolvidos pelas propostas da mantenedora e à sociedade mediante alocação dos melhores recursos em termos de instalações e corpo técnico-administrativo.

1.4.2 Visão

Enquanto Visão, Ser um Centro de Excelência em Educação e que opera com o intuito de formar cidadãos conscientes de suas obrigações perante a Sociedade e profissionais capacitados a resolver problemas e superar desafios, por meio de metodologia de ensino em sua diversidade que aproximem a concretização da práxis pedagógica (relação entre a teoria e prática).

1.4.3 Propósitos

A atuação e o desenvolvimento das atividades serão norteados em um comprometimento vinculado à liberdade de expressão, à pluralidade de ideias e opiniões, à ética, à solidariedade e ao respeito às liberdades individuais e aos direitos coletivos. Formar cidadãos conscientes e profissionais de excelência para se tornarem protagonistas na vida em sociedade e no mundo dos negócios, sempre orientados para a atenção aos objetivos.

“Nós formamos cidadãos conscientes e profissionais de excelência para se tornarem protagonistas na vida em sociedade e no mundo dos negócios, sempre orientados para resultados”.

2 CONTEXTO REGIONAL E LOCAL

O estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, ocupa uma área de 340.125,715 km², limitando-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso (IBGE, 2018). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população goiana em 2023 foi de 7.056.495 milhões de pessoas. O crescimento populacional em Goiás ficou acima da média nacional, calculado em 12,33%, ficando Goiás em 11º lugar no ranking dos estados mais populosos do país.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (2023), o Centro-Oeste possui:

- ✓ Área territorial: aproximadamente, 340.242,859km² [2022]
- ✓ População: 7.056.495 pessoas [2022]
- ✓ Rendimento domiciliar per capita (em reais): 2.017 R\$
- ✓ Densidade demográfica: 20,74hab/km² [2022]
- ✓ Índice de Desenvolvimento Humano: 0, 0,753 [2021]
- ✓ Matrículas no ensino fundamental: 855.021 matrículas [2021]

- ✓ Matrículas no ensino médio: 258.549 matrículas [2021]
- ✓ Produto Interno Bruto (em reais): 632.890.000.000,00
- ✓ Taxa de mortalidade infantil|1|:14,8

Fonte: IBGE (2023)

A Região Centro-Oeste do Brasil é formada pelos estados de Goiás (GO) - Goiânia, Mato Grosso (MT) – Cuiabá, Mato Grosso do Sul (MS) – Campo Grande e o Distrito Federal (DF) - Brasília, os quais ocupam uma área de 1.612.000 km² e uma população de 16.300 milhões de habitantes, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2023. Goiás possui 246 municípios e envolve quase todo o Distrito Federal, exceto seu extremo sudeste. Conforme dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e pelo Instituto Mauro Borges – IMB, Goiás é o estado mais populoso do Centro-Oeste.

Figura 1 – Divisão Geopolítica da Região Centro-Oeste

Fonte: IBGE/2024, mapa estadual/geopolítico

Figura 2 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – Região Metropolitana (2021)

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal ^[1]

Posição (2021) ↕	Região Metropolitana ↕	Unidade Federativa ↕	IDH			
			2021 ↕	2020 ↕	2010 ↕	2000 ↕
1	Região Metropolitana de São Paulo	São Paulo	0,842	0,859	0,794	0,714
2	Região Metropolitana de Florianópolis	Santa Catarina	0,833	0,850	0,815	0,726
3	Região Metropolitana de Curitiba	Paraná	0,810	0,835	0,783	0,698
4	Região Metropolitana do Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	0,805	0,826	0,771	0,686
5	Região Metropolitana de Belo Horizonte	Minas Gerais	0,797	0,809	0,774	0,682
6	Região Metropolitana de Vitória	Espírito Santo	0,796	0,817	0,772	0,678
7	Região Metropolitana de Porto Alegre	Rio Grande do Sul	0,788	0,802	0,762	0,685
8	Região Metropolitana de Goiânia	Goiás	0,764	0,785	0,769	0,667
9	Região Metropolitana de Cuiabá	Mato Grosso	0,760	0,776	0,767	0,668
10	Região Metropolitana de Recife	Pernambuco	0,746	0,775	0,734	0,627
11	Região Metropolitana de Belém	Pará	0,745	0,765	0,729	0,621
11	Região Metropolitana de Fortaleza	Ceará	0,745	0,776	0,732	0,622
12	Região Metropolitana de Natal	Rio Grande do Norte	0,743	0,780	0,773	0,625
13	Região Metropolitana de Salvador	Bahia	0,727	0,772	0,743	0,636
14	Região Metropolitana de Teresina	Piauí	0,721	0,749	0,721	0,583
15	Região Metropolitana de São Luís	Maranhão	0,719	0,741	0,755	0,642
16	Região Metropolitana de Maceió	Alagoas	0,717	0,724	0,702	0,567
17	Região Metropolitana de Manaus	Amazonas	0,711	0,748	0,720	0,585

Fonte: IPEA (2021).

A verdadeira evolução do estado de Goiás e de sua história tem como ponto de partida o final do século XVII, com a descoberta das suas primeiras minas de ouro, e início do século XVIII. Esta época, iniciada com a chegada dos bandeirantes, vindos de São Paulo em 1727, foi marcada pela colonização de algumas regiões.

Goiás pertenceu até 1749 à capitania de São Paulo. A partir desta data tornou-se capitania independente. Ao se evidenciar a decadência do ouro, várias medidas administrativas foram tomadas por parte do governo, sem alcançar, no entanto, resultados satisfatórios. A economia do ouro, sinônimo de lucro fácil, não encontrou, de imediato, um produto que a substituísse em nível de vantagem econômica. A decadência do ouro afetou a sociedade goiana, sobretudo na forma de ruralização e regressão a uma economia de subsistência.

Assim como no Brasil, o processo de independência em Goiás se deu gradativamente. A formação das juntas administrativas, que representam um dos primeiros passos neste sentido, deu oportunidade às disputas pelo poder entre os grupos locais. A partir de 2050, Goiás cresce rapidamente: a construção de Goiânia, o desbravamento do mato grosso goiano, a campanha nacional “marcha para o oeste”, que culmina na década de 50 com a construção de Brasília,

imprimem um ritmo acelerado ao progresso de Goiás.

A partir da década de 1960, o estado passa a apresentar um processo dinâmico de desenvolvimento. Nos anos mais recentes, Goiás passa a ser um grande exportador de commodities agropecuárias, destacando-se pelo rápido processo de industrialização. Hoje, está bastante inserido no comércio nacional, aprofundando e diversificando, a cada dia, suas relações com os grandes centros comerciais. O processo de modernização agrícola na década de 1970 e o posterior desenvolvimento do setor agroindustrial na década de 1980 representaram uma nova página para o desenvolvimento do estado de Goiás. A expansão desses setores ampliou as exportações e os elos da cadeia industrial goiana.

Apesar da suposta “vocaço natural” do estado para agricultura, o papel interventor do setor pblico, tanto federal, como estadual, foi vital para o processo de modernizao da agricultura e desenvolvimento do setor agroindustrial. Essas culturas foram selecionadas devido ao seu maior potencial exportador e maior encadeamento com a indstria e negcios. Em meio a essas transformaes, em 1988, o norte do estado foi desmembrado, dando origem ao estado do Tocantins. A partir da dcada de 1990 houve maior diversificao do setor industrial por meio do crescimento de atividades do setor de fabricao de produtos qumicos, farmacuticos, veculos automotores e produo de etanol.

Um fator responsvel pela atrao desse capital foram os programas de incentivos fiscais estaduais implementados a partir da dcada de 1980. O dinamismo econmico provocado por todos esses processos ocasionou tambm a redistribuio da populao no territrio, por meio de um intenso xodo rural. As novas formas de produo adotadas, intensivas em capital foram as principais responsveis pela mudana da populao do campo para a cidade.

As cidades que receberam a maior parte desses migrantes do campo foram capital, Goinia, as cidades da regio do Entorno de Braslia - como Luzinia e Formosa, e as cidades prximas s regies que desenvolveram o agronegcio como Rio Verde, Jata, Cristalina e Catalo.

A estratgia de desenvolvimento adotada pelo estado de Gois a partir da dcada de 1990 foi basEaDa, fundamentalmente, no estmulo  atrao de empreendimentos industriais, concentrando-se esforos, basicamente, na dotao de infraestrutura fsica requerida pelas plantas industriais e na oferta de redues tributrias por meio dos incentivos fiscais. Essa estratgia parece ter propiciado a alavancagem do crescimento econmico de Gois com

melhoria de alguns indicadores sociais. Contudo, o desafio ainda é proporcionar um desenvolvimento mais homogêneo do território bem como da sua distribuição funcional da renda. Exemplo disso é que o PIB de Goiás permanece concentrado em apenas dez municípios do estado, todos localizados na Metade Sul do território.

Ademais, grandes obras de infraestrutura que estão em andamento no estado como a Ferrovia Norte-Sul, o aeroporto de cargas de Anápolis e duplicação de rodovias, tanto estaduais como federais, devem dar novo fôlego para o seu desenvolvimento.

Conforme apontam os registros do IBGE, desde 2000, Goiás cresce à taxa de 1,8% ao ano. Um dos principais fatores que explicam o crescimento maior da população é o número de imigrantes que Goiás recebe, principalmente nas últimas décadas. O Censo Demográfico de 2010 revelou que aproximadamente 28% das pessoas residentes em Goiás são oriundas de outros estados. Em termos relativos, Goiás é o sétimo no ranking dos estados brasileiros por residentes não naturais do próprio estado, e o quarto, em números absolutos.

Ainda, cerca de 54% da população goiana teve nascimento em, na ordem, Minas Gerais, Bahia Maranhão e Distrito Federal. Em termos de gênero, a população feminina tem leve predominância em Goiás, são 99 homens para cada 100 mulheres aproximadamente. Em termos de transformações demográficas, a mais expressiva foi o deslocamento da população da zona rural para os espaços urbanos. Goiás contava em 2015 com 92% de sua população vivendo em cidades.

Além do crescimento, a estrutura demográfica goiana vem passando por consideráveis transformações nas últimas décadas. Observa-se uma tendência de envelhecimento da população. Isso se deve, principalmente, pelo contínuo declínio dos níveis de fecundidade, melhora nos indicadores de saúde e das condições de vida, o que se reflete numa maior expectativa de vida. No gráfico 1 apresenta-se a evolução da população do estado por faixa etária, de 1970 até 2030 (projeção).

Acredita-se que o ritmo de crescimento populacional no Estado de Goiás favoreceu o crescimento econômico. Dentre os grandes setores de atividades econômicas do Estado, no período de 2003-2014, Goiás se destacou com maior expansão no setor da **agropecuária** que, em volume, teve variação média anual de 5,2%.

Gráfico 1 - Evolução da população de Goiás por faixa etária, entre 1970 e 2030.

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2017.

Na produção agrícola, Goiás figura entre os maiores produtores em nível nacional de soja (3º), sorgo (1º), milho (3º), feijão (3º), cana-de-açúcar (3º) e algodão (3º). Na pecuária, o Estado é destaque nacional na bovinocultura (3º) e na produção de leite (4º). A suinocultura e a avicultura também têm ganhado importância, principalmente após a criação de complexo agroindustrial no município de Rio Verde e região, a partir de 2001.

A mineração também é um importante setor produtivo do Estado, que ocupam 1º lugar nacional na produção de amianto, níquel e vermiculita e o 2º lugar na produção de fosfato, cobre, ouro e nióbio. A indústria, nos últimos anos tem alterado a estrutura produtiva da economia goiana, com a indústria de transformação ganhando espaço entre os setores econômicos. As indústrias do ramo alimentício, farmacêutico e, recentemente, a cadeia produtiva sucroalcooleira e automotiva, têm impulsionado o setor industrial de Goiás.

Essas mudanças realocaram espacialmente a produção industrial no Estado, com a formação de polos industriais como os existentes em Anápolis e Catalão. Já a indústria sucroalcooleira teve disseminação maior, ao alcançar uma quantidade superior de municípios e fortalecer as economias locais. O setor de serviços ainda é o maior gerador de renda e empregos no Estado. Nessa atividade, o comércio tem peso relevante na economia goiana, tanto comércio varejista como o atacadista, sendo que este último tem se beneficiado da localização estratégica de Goiás como centro de distribuição para o resto do país. O fortalecimento do setor industrial e sua maior integração ao setor agropecuário, aliado ao crescimento do mercado consumidor interno brasileiro, fez com que Goiás se consolidasse como fornecedor de produtos

para atender esse mercado, fatores estes que levaram o estado a tornar-se um dos maiores geradores de empregos formais entre as Unidades da Federação nas últimas décadas.

Entre 2004 e 2013, o mercado de trabalho mostrou-se bastante dinâmico com a criação de novos postos de trabalhos e a consequente elevação do seu contingente de ocupados de 2,5 milhões para 3,2 milhões de trabalhadores. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, Goiás encerrou o ano de 2017 com 25.370 vagas de trabalho formais abertas, com crescimento 2,14% na comparação com o ano anterior. O desempenho colocou o estado em segundo lugar no ranking nacional de geração de empregos com carteira assinada, atrás apenas de Santa Catarina (saldo de 29.4411).

Do saldo de 36.823 empregos registrados no Centro-Oeste em 2017, Goiás foi responsável por mais de 68%. O emprego formal caiu em três das cinco regiões brasileiras: Norte (-26), Nordeste (-14.424) e Sudeste (-76.600). A região Sul teve saldo positivo de 33.395. Das 25.370 vagas em aberto na economia goiana, no ano de 2017, 14.971 foram nas cidades do interior goiano e 3.880 na Capital. O município de Aparecida de Goiânia foi o líder no saldo da geração de empregos, com 4.342, seguido de Goiânia, de Anápolis (1.533), de Rio Verde (1.472) e de Goianésia (1.319).

Em Goiás, todos os segmentos que compõem o cadastro de geração de empregos, com exceção de serviços de utilidade pública e administração pública, registraram saldo positivo. A liderança ficou com o setor de serviços com 10.828 vagas abertas de empregos formais, seguido do comércio com 5.530, da indústria de transformação com 4.785 vagas, capitaneada pela indústria de produtos alimentícios e bebidas, com 3.060 e da agropecuária com 3.263.

Ainda conforme o Caged, com dados validados pelo IMB, o salário médio pago aos trabalhadores goianos de 2017 para 2018 também evoluiu em índice (5,49%), bem superior ao da média nacional (3,1%). Em Goiás, o salário médio pago em 2016 era de R\$ 1.245,59 e passou para R\$ 1.313,42 em 2018. Hoje, de acordo com o IBGE/2023 o salário médio da população goianiense é de R\$ 2.017,00

Os dados confirmam o razoável desempenho da economia goiana, que, desde 2016, mostrava sinais de reação à crise econômica nacional, apresentando altas nas produções industrial, agropecuária e na prestação de serviços, com reflexos no Produto Interno Bruto (PIB). O PIB de Goiás cresceu 80% mais que a média brasileira em 2017. O cálculo, realizado pelo Instituto Mauro Borges, registrou alta de 1,8% no PIB goiano, diante de 1% no Brasil,

conforme divulgado pelo IBGE. No 3º trimestre de 2018, o PIB goiano resultou em uma taxa de 0,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mantendo, assim, uma taxa positiva em 2018. O PIB trimestral brasileiro avançou 1,3% e manteve uma trajetória positiva, na mesma base de comparação.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás registrou, em 2022, o maior crescimento dos últimos 12 anos, com aumento de 6,6%. O número teve reflexo positivo em geração de emprego e renda, com abertura de 87 mil vagas no estado. Dados do Instituto Mauro Borges (IMB), órgão de pesquisas e estatísticas do Governo de Goiás, informou que o PIB estadual mais que dobrou a média nacional para o período, que ficou em 2,9%. Em Goiás, houve aumento nos três setores pesquisados, com destaque para o agronegócio (7,7%). Na sequência, estão indústria (7,5%) e serviços (6,2%). Ainda em 2022, foram criados 87 mil empregos formais no estado. O ano de 2021 foi registrado também a menor taxa de desemprego em oito anos: 6,6%. Goiás possui 3,7 milhões de pessoas com trabalho remunerado e registrou aumento de 10,1% no rendimento mensal médio do trabalhador. Além da economia goiana, que tem crescido de acordo com os dados apresentados, a qualidade de vida também tem aumentado muito.

Goiânia é um município brasileiro, capital do estado de Goiás. Está a 209 km de distância de Brasília - DF. Com uma área de aproximadamente 739 km², possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, caracterizada por ser uma região do Planalto Central do Brasil. A cidade de Goiânia, polarizadora da Região Metropolitana de 20 municípios que abriga 2,494 milhões de habitantes e 40% do Produto Interno Bruto goiano. O crescimento econômico com grande oferta de oportunidades é o atrativo de muitos migrantes. Apesar de sediar grandes indústrias, é o setor de Serviços o pilar de sua economia. A capital é um centro de excelência em medicina e vem consolidando sua vocação para o turismo de negócios e eventos. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida, acima da média nacional, Goiânia é uma das cidades com a área urbana mais verde do país.

Conhecida como a “capital verde”, em Goiânia existem mais de 40 parques, sendo eles: Parque Areião, no Setor Marista e o Parque Flamboyant, no Setor Jardim Goiás. Inclusive, Goiânia é atualmente a cidade mais arborizada do país, segundo o IBGE, com cerca de 94 m² de área verde por habitante. Isso proporciona uma boa qualidade de vida para a população e estimula a prática de esportes e atividades físicas ao ar livre nesses locais.

Localizada no coração do Brasil, Goiânia é uma capital formada por ruas simétricas que conserva grandes áreas verdes e praças floridas. Foi construída para ser a capital política e

administrativa de Goiás sob influência da Marcha para o Oeste, política desenvolvida pelo governo Vargas, pelo Decreto nº 377, de 02/08/1935. Foi uma cidade planejada para mais ou menos 50.000 habitantes. Os estreitos laços de amizade e interações políticas, entre Pedro Ludovico Teixeira e Vargas contribuíram bastante para essa empreitada. A cidade então sofreu um acelerado crescimento populacional desde a década de 1960, e atingiu um milhão de habitantes em 1996.

Desde seu início, a sua arquitetura teve influência da Art Decor, que definiu a fisionomia dos primeiros prédios da cidade. Hoje, Goiânia já soma mais de um milhão de habitantes, e pertence à microrregião do centro goiano, da qual fazem parte os municípios de Aparecida de Goiânia, Trindade, Guapó, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Goianópolis, Goianira, Hidrolândia, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis e Senador Canedo. É a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por Brasília. É um importante polo econômico da região, considerada um centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. Contudo, tem enfrentado desafios, entre eles a desigualdade social, crescentes problemas de trânsito, e o clima seco, resultado da poluição e por se localizar no cerrado brasileiro.

Entretanto, durante o período de 2010, Goiânia destacou-se entre as capitais brasileiras, por possuir o maior índice de área verde por habitante do Brasil, na época, ultrapassada apenas pela cidade de Edmonton, no Canadá. A velocidade dos avanços da Ciência e a Tecnologia tem feito com que Goiás seja um estado mais competitivo e empreendedor, não poupando esforços para acompanhar esse grande avanço mundial. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população é de 1.437.366 habitantes em 2022. É a sexta maior cidade do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados de área urbana e o décimo município mais populoso do Brasil. Em 2016, a Região Metropolitana de Goiânia possuía 2.458.504 habitantes, sendo a 13ª região metropolitana mais populosa do país.

2.1 Características Populacionais

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos. Com base nas informações disponíveis até última atualização, no anos de 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país (22.169.101) chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 14.081.477, ou 7,4% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade e sexo, do

Censo Demográfico 2022. Esta segunda apuração do Censo mostra uma população de 203.080.756 habitantes, com 18.244 pessoas a mais do que na primeira apuração (IBGE, 2022).

De acordo com os dados, a população brasileira está em franco envelhecimento, pois o aumento da população de 65 anos ou mais em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%. Não só no Brasil, mas no mundo todo vem se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde quanto pela questão da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. A base da pirâmide etária se estreita como resultado da redução da taxa de natalidade no Brasil. A partir dos anos 1990, começou a ser evidente essa mudança no formato da pirâmide etária. A partir de 2000, a pirâmide etária do Brasil perdeu claramente seu formato piramidal. A gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE observa uma redução na população jovem ao longo dos anos, enquanto a população em idade adulta aumenta, com o topo da pirâmide previsto para 2022.

A população idosa (acima de 60 anos) deve dobrar no Brasil até o ano de 2042, na comparação com os números de 2017. Os dados são de projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com o levantamento, o país tinha 28 milhões de idosos no ano passado, ou 13,5% do total da população, e em dez anos, chegará a 38,5 milhões (17,4% do total de habitantes). Em 2042, a projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232,5 milhões de habitantes, sendo 57 milhões de idosos (24,5%). Em 2031, o número de idosos (43,2 milhões) vai superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos (42,3 milhões).

Figura 07 – Pirâmide etária brasileira vem sofrendo modificações.

Fonte: IBGE

O IBGE ainda calcula que a população brasileira deve continuar crescendo até 2047 (233,2 milhões). A partir de então, o número de habitantes começa a cair lentamente, chegando a 228,2 milhões em 2060.

No Brasil a população deve crescer 6,8% nos próximos dez anos e atingir 222,7 milhões. A taxa de fecundidade continuará caindo, segundo as estimativas do instituto. Hoje, é de 1,77 filho por mulher. Em 2060, o número médio de filhos por mulher será de 1,66. A idade média em que as mulheres têm filhos será maior no futuro. Hoje, é 27,2 anos; podendo chegar a 28,8 anos em 2060.

"A revisão 2018 mostrou que o envelhecimento do padrão da fecundidade é determinado pelo aumento na quantidade de mulheres que engravidam entre 30 e 39 anos e pela redução da participação de mulheres entre 15 e 24 anos na fecundidade em todas as grandes regiões do país", explica o IBGE. Atualmente, a população entre 20 e 49 anos é de 96,4 milhões (46,2%). Em 20 anos, cairá para 93,1 milhões (40,3%), chegando a 80 milhões em 2060, ou 35,4% do total.

2.2 Economia no Estado de Goiás

Localizado na região Centro-Oeste, na qual a atividade agropecuária tem grande destaque, Goiás apresenta extensas áreas de pastagens e lavouras. Quase metade do território

goiano é formada por latifúndios rurais (propriedades com mais de mil hectares). A composição da economia do estado de Goiás portanto, está baseada na produção agrícola, na pecuária, no comércio e nas indústrias de mineração, alimentícia, de confecções, mobiliária, metalurgia e madeireira. Agropecuária é a atividade mais explorada no estado. Estas tendências do estado podem ser exemplificadas por sua pauta de exportações que, em 2012, se baseou em Soja (21,59%), Milho (12,17%), Farelo de Soja (9,65%), Minério de Cobre (8,51%) e Carne Bovina Congelada (7,90%).

A economia do estado de Goiás é diversificada e tem experimentado um crescimento significativo nas últimas décadas, tornando-se uma das economias mais dinâmicas da região centro-oeste do Brasil.

Goiás tem se tornado um importante polo automotivo, nos últimos anos o estado tem atraído a instalação de novas montadoras de automóveis no Brasil. Já possui duas montadoras instaladas - a japonesa Mitsubishi (MMC) na cidade de Catalão e a sul-coreana Hyundai (Grupo CAO) em Anápolis.

Em dezembro de 2023, registrou-se a maior atividade econômica na história do estado. De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central (BC), o crescimento goiano na variação acumulada no ano foi de 6,1%, o maior nível em 13 anos. A média nacional no mesmo período foi de 2,4%.

O estado de Goiás conquistou o segundo lugar entre as Unidades Federativas, com índice divulgado, que mais cresceram em 2023, ficando atrás apenas do Paraná (7,8%). Ainda conforme apuração do Instituto Mauro Borges (IMB), o crescimento goiano superou a média da região Centro-Oeste, que foi de 5,8%.

Contudo, na variação mensal interanual, na comparação entre dezembro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior, o aumento goiano foi de 11,7%. Nesse indicador, a média brasileira foi de 1,4%. Já na variação mensal com ajuste sazonal, no comparativo entre dezembro e novembro de 2023 o aumento foi de 1,9% para Goiás, contra 0,8% do Brasil. Ainda em 2023, o estado de Goiás se destacou nacionalmente por suas excelentes atividades econômicas. Com os resultados excelentes da economia goiana, o Instituto Mauro Borges (IMB) destacou que a economia gera reflexo direto na população goiana em termos de geração de empregos e renda.

2.3 Educação Básica e Superior no Estado de Goiás

No estado de Goiás, a educação básica e superior desempenha um papel fundamental na formação dos cidadãos e no desenvolvimento socioeconômico da região. Goiás possui uma rede de ensino diversificada e em constante evolução que visa garantir o acesso universal à educação e a qualidade do ensino em todos os níveis.

O estado tem investido em políticas na educação básica a fim de promover a inclusão e a melhoria da qualidade do ensino, fornecendo aos alunos uma formação sólida e abrangente desde a educação infantil até o ensino médio. O objetivo dos programas e iniciativas educacionais é melhorar o desenvolvimento integral dos alunos. Eles ajudam os alunos a aprenderem além de adquirir habilidades socioemocionais e cidadãs. No ano de 2019, o estado lançou o programa Alfabetização e Família, com os objetivos do aumento da escolarização de jovens, adultos e idosos goianos, uma parceria da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC com o Gabinete de Políticas Sociais – GPS. Hoje, no ano de 2024, o programa está em sua quarta etapa, com previsão de atender até 6 mil alunos no estado, já com 40 turmas formadas frequentando aulas desde março deste ano.

Goiás possui várias instituições educacionais, sendo que as mais renomadas delas estão localizadas principalmente na Região Metropolitana de Goiânia (20 municípios) e em Anápolis. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisada pelo Instituto Mauro Borges (IMB) o estado de Goiás apresentou a maior redução de analfabetismo no país entre pessoas acima de 15 anos. O índice goiano, entre os anos de 2016 e 2023, saiu de 5,9% para 4%, valor que representa 32,2% de diminuição relativa. A redução brasileira foi de 19,4% no mesmo período. As cidades que mais se destacaram em educação segundo o IDEB são: Anápolis, Itumbiara, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Cristalina, Formosa, Jataí, Caldas Novas, Bom Jesus de Goiás, Morrinhos, Aparecida de Goiás, Porangatu, Niquelândia e Novo Gama. Todas essas cidades ficaram acima da média esperada pelo IDEB.

Na educação do ensino superior o estado conta com uma variedade de instituições de ensino superior públicas e privadas, que oferecem cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do conhecimento. Essas instituições desempenham um papel crucial na formação de profissionais qualificados e na produção de conhecimento científico, tecnológico e cultural, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional. No município de Goiânia destacando-se: a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de

Goiás (UEG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) com 20 campus, 4 instituições municipais, distribuídos em várias regiões do estado, além das instituições privadas.

Em meio aos desafios e às oportunidades do cenário educacional contemporâneo, o estado de Goiás está sempre em busca de uma educação de qualidade, inclusiva e democrática, capacitando cidadão goianiense para os desafios de uma sociedade contemporânea e promovendo o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo.

Nesse sentido, em contexto interno, as ações desenvolvidas pelo UNIALFA centram-se na verificação do grau em que essas ocorrem para o cumprimento da Missão Institucional, que é formar cidadãos e profissionais de excelência reconhecida e capacitá-los para se tornarem protagonistas na vida em Sociedade e competirem no mundo do trabalho, assegurando qualidade dos processos de ensino, por meio da melhor composição de metodologia e corpo docente qualificado, promovendo a aprendizagem e a produção de conhecimento. Bem como garantir conforto e segurança aos seus Alunos, autossustentação econômica e financeira à Instituição, agregando valor à Mantenedora e à Sociedade, mediante alocação dos melhores recursos em termos de instalações e corpo técnico-administrativo.

Quanto ao contexto externo, o Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA tem como finalidade apresentar-se junto à sociedade civil e à comunidade acadêmica como uma Instituição de elevada credibilidade por ofertar uma educação superior de alta qualidade, determinados pelos princípios e valores estabelecidos junto à sociedade regional.

De acordo com Censo Escolar, no ano de 2023, foram registradas 7,7 milhões de matrículas no ensino médio. A ligeira queda de 2,4%, em relação a 2022 era um movimento esperado, em função do aumento das taxas de aprovação no período da pandemia. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do IBGE, divulgada no segundo semestre de 2023, aponta que 91,9% da população de 15 a 17 anos frequenta escola. Esse percentual aumenta para 94,3% quando se refere aos alunos dessa faixa etária que já concluíram o ensino médio e não estão na educação superior.

A rede estadual de ensino possui a maior participação nessa etapa educacional (83,6%), com 6,4 milhões de alunos, as quais concentram a maioria dos estudantes de escolas públicas (95,9%). A rede federal por sua vez, participa com 236 mil alunos (3,1%). Já a rede privada possui cerca de 986,3 mil matriculados (12,8%) (INEP, 2024).

-
- 84,8% dos alunos do ensino médio estudam no turno diurno.
 - 15,2% dos estudantes estudam à noite.
 - 94,5% dos alunos frequentam escolas urbanas.
 - 43,4% das escolas de ensino médio atendem mais de 500 estudantes.

O ensino médio em tempo integral manteve a tendência de alta e atingiu um crescimento de 9,9 pontos percentuais na rede pública, entre 2019 e 2023. A rede privada cresceu 4,7 pontos percentuais nesta modalidade, no mesmo período. O Censo de 2023 destacou que na cidade de Goiânia foram realizadas 27.653 matrículas no ensino médio.

Goiás possui várias instituições educacionais, sendo que as mais renomadas delas estão localizadas principalmente na Região Metropolitana de Goiânia (20 municípios) e em Anápolis. Na lista de estados brasileiros por taxa de alfabetismo, Goiás aparece em décimo quarto lugar, com 9,6% de sua população analfabeta e 21,4% analfabeta funcional. Esses dados colocam Goiás logo acima de Rondônia e atrás do Espírito Santo, exatamente na metade da lista.

A rede estadual possui a maior participação na matrícula do ensino médio, com 84,6% das matrículas, seguida pela rede privada, com 12,2%. O percentual de matrículas da rede estadual aumentou 3,0 pontos entre 2017 e 2021. No mesmo período, a participação das matrículas nas escolas da rede privada caiu 2,9 pontos. Ao avaliar como o número de matrículas do ensino médio está distribuído em relação à localização, observa-se que a maioria das matrículas (97,5%) do ensino médio está localizada em escolas urbanas e 88,7% das matrículas da zona rural são atendidas pela rede pública (resumo tecnico do estado de Goiás/censo escolar da educacao basica,2021).

O estado de Goiás conta, em 2021, com 4.608 escolas de educação básica. Desse total, a rede municipal é responsável por 54,1% das escolas, seguida da rede privada, com 24,5%.

Figura 08 – Matrículas no ensino médio por dependência administrativa.

Fonte: goias.gov

Figura 09 – Percentual de escolas por dependência administrativa

GRÁFICO 47
PERCENTUAL DE ESCOLAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – GOIÁS – 2021

Fonte: INEP

O Censo (2021) destacou ainda que no estado de Goiás, o ensino médio foi ofertado por um total de 1.043 escolas em 2021. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 9,7% no número de escolas que oferecem essa etapa de ensino, conforme demonstrado no Gráfico 55. Na rede pública, o aumento foi de 10,3%, saindo de 671, em 2017, para 740 escolas, em 2021.

Já na rede privada, o aumento foi de 8,2%.

As cidades que mais se destacaram em educação segundo o IDEB são: Anápolis, Itumbiara, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Cristalina, Formosa, Jataí, Caldas Novas, Bom Jesus de Goiás, Morrinhos, Aparecida de Goiás, Porangatu, Niquelândia e Novo Gama. Todas essas cidades ficaram acima da média esperada pelo IDEB. Para a educação e qualificação de mão de obra técnica, tanto de nível médio, como de nível superior, o município de Goiânia abriga uma rede de instituições públicas e privadas de ensino.

Nesse sentido, em um contexto interno do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, as ações desenvolvidas centram-se na verificação do grau em que essas ocorrem para o cumprimento da Missão Institucional, que é formar cidadãos e profissionais de excelência reconhecida e capacitá-los para se tornarem protagonistas na vida em Sociedade e competirem no mundo do trabalho, assegurando qualidade dos processos de ensino, por meio da melhor composição de metodologia e corpo docente qualificado, promovendo a aprendizagem e a produção de conhecimento.

Garantir conforto e segurança aos seus Alunos, autossustentação econômica e financeira à Instituição, agregando valor à Mantenedora e à Sociedade, mediante alocação dos melhores recursos em termos de instalações e corpo técnico- administrativo.

Quanto ao contexto externo, o Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA tem como finalidade apresentar-se junto à sociedade civil e à comunidade acadêmica como uma Instituição de elevada credibilidade por ofertar uma educação superior de alta qualidade, determinados pelos princípios e valores estabelecidos junto à sociedade regional.

O ensino superior no Brasil tem uma história marcada por diferentes períodos e transformações que refletem as mudanças sociais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. No período de 1822 – 1889, com a independência do Brasil, surgiram as primeiras iniciativas para estabelecer instituições de ensino superior no país. No entanto o acesso era restrito à elite, além das instituições serem focadas apenas nas áreas de direito, medicina e engenharia.

A expansão do ensino superior no Brasil teve um grande impulso durante o governo de Getúlio Vargas. As universidades federais e estaduais, bem como instituições de educação técnica e profissionalizante, foram fundadas. Durante a Ditadura Militar (1964–1985) o ensino superior no Brasil enfrentou repressão política e intervenção do governo durante o período. No entanto, também houve investimentos significativos na expansão da rede de universidades e no desenvolvimento de iniciativas que promovem a pesquisa científica.

O ensino superior em Goiás, no entanto, passou por um caminho marcado por mudanças significativas, refletindo não apenas o desenvolvimento educacional, mas também as mudanças sociais, políticas e econômicas da área. O ponto culminante desse processo ocorreu em 1960, com a criação da Universidade Federal de Goiás (UFG), que se tornou a principal instituição pública de ensino superior do estado. A UFG desempenhou um papel fundamental na formação de profissionais qualificados e na produção de conhecimento científico, contribuindo significativamente para o desenvolvimento regional.

Ao longo das décadas seguintes, o ensino superior em Goiás passou por um período de intensa expansão e interiorização. Novas instituições foram criadas em diferentes regiões do estado, ampliando as oportunidades educacionais para a população local. Na década de 80, o estado de Goiás iniciou uma etapa histórica no ensino, isso se deu por conta da articulação dos novos discursos sociais e políticos no país, os quais estavam voltados para redemocratização, à luta engajada a favor da escola pública e em prol das eleições diretas no Estado.

Contudo, no estado de Goiás, a partir de 1980, houve um aumento na oferta de cursos e instituições de ensino superior em Goiânia. Novas faculdades e universidades foram criadas, ampliando as oportunidades educacionais para os estudantes da região. Isso resultou em uma maior diversificação da oferta educacional, com cursos em diversas áreas do conhecimento.. Isso se deu visando as cidades interioranas também usufruindo do benefício do crescimento social, não deixando apenas para as grandes metrópoles.

Devido a essa expansão do ensino superior no estado, surgiram faculdades isoladas, fundações municipais, instituições universitárias fora da sede, muitas delas apresentando condições legais, pedagógicas e administrativas próprias e que foram alvos de crítica devido suas situações ante as normativas legais do Ministério da Educação - MEC. Na década de 90, devido ao forte incentivo à criação de novas forma de gestão e organização no ensino superior, proporcionou-se uma ótica reformista na educação superior, colocando-a no campo de um serviço exclusivo e competitivo possibilitando uma nova configuração.

A cidade de Goiânia, teve um incremento de novas instituições de ensino superior – IES privada com fins lucrativos por volta do ano de 1990. Isso fez com que as instituições já existentes na capital buscassem a criação de novos cursos e vagas. O surgimento do instrumento de avaliação e controle deu-se devido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isso fez com que as IES se adequassem às condições de ensino mediante as averiguações in loco para o credenciamento e reconhecimentos das IES. Também, foram estabelecidas as diretrizes

do Plano Nacional de Educação (PNE), que prescreve para a educação superior um perfil diversificado, capaz de atender as diferentes demandas e funções da sociedade. A expansão do ensino público em Goiás foi marcada na década de 90 pela ampliação das oportunidades educacionais, principalmente as universidades estaduais como Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e nos Centros Federais de Educação Tecnológica, hoje Institutos Federais (IFs).

Em 2000 a UNIALFA iniciou suas atividades acadêmicas, contudo em 2001, a cidade de Goiânia já contava com 14 Instituições de ensino, as quais ofertaram em torno de 24 mil vagas, dessas 85% pertenciam a rede privada de ensino.

A inserção de pessoas no ensino superior cresceu 3,8% no período de 2012 – 2014, trazendo de forma positiva a ampliação do acesso ao curso superior no Brasil. Em 2016, o número de matrículas na educação superior continuou crescendo, contudo, houve uma desaceleração na tendência de crescimento em relação aos últimos anos. Nos anos seguintes, o número de ingressantes continuou crescendo, o número de alunos calouros na rede pública chegou à 11,3%, e as redes privadas continuam em expansão nesse número.

Em 2016/2017 houve uma variação positiva de 7,3%. Portanto, no período compreendido entre 2007 e 2017, a rede privada cresceu 53,1%, enquanto a rede pública aumentou 41,7% no mesmo período (BRASIL/INEP, 2017). Conforme quadro abaixo, consegue-se observar o crescimento significativo do ingresso ao ensino superior no período.

Fonte: Dados Censo 2018- INEP (2019).

Com a inserção dos cursos tecnológicos ficou evidente a mudança no perfil dos

estudantes e na busca de novos cursos que ofereçam a oportunidade de inserir no mercado de trabalho em um período curto de tempo. Neste sentido, tem-se observado a busca pela excelência nos cursos tecnológicos, tendo em vista a necessidade de mão de obra qualificada.

Os cursos superiores tecnológicos ganharam reconhecimento e valorização no mercado de trabalho nas últimas décadas. Devido à capacidade de aplicar conhecimentos práticos e inovadores em suas atividades profissionais, empresas de vários setores passaram a valorizar profissionais com formação tecnológica. O ensino superior brasileiro está em constante mudança para atender às demandas do mercado e às novas tecnologias. A UNIALFA por sua vez, colabora para fomentar a inovação e o empreendedorismo, preparando os profissionais para os desafios do mundo moderno.

No estado de Goiás existem 108 instituições do ensino superior, sendo 8 delas da rede pública. Nessa perspectiva, o Centro Universitário Alves Faria assume compromisso com a região de ser uma instituição captadora, organizadora com o objetivo de promover o conhecimento, correspondendo com os planos governamentais de desenvolvimento do estado diante do exposto, o curso superior Tecnólogo em Gestão Comercial está em conformidade com o compromisso de nossa IES de apoiar o crescimento do Estado de Goiás e de sua população de acordo com o desenvolvimento socialmente responsável e o avanço econômico. Além de compreender a importância de apoiar a formação profissional e capacitação para expandir e compreender métodos educacionais essenciais.

3 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

- ❖ **Curso:** Tecnologia em Gestão Comercial
- ❖ **Tipo:** Tecnólogo
 - **Eixo Tecnológico:** Eixo de Gestão e Negócios
 - **Área Tecnológica:** Operações Financeiras
- ❖ **Modalidade:** EaD
- ❖ **Situação Legal:** Autorizado (RESOLUÇÃO nº. 016/2022, de 17 de outubro de 2022).
- ❖ **Integralização do curso:**
 - **Períodos Previstos** – 16 módulos (8 semestres)
 - **Número Mínimo de Períodos** – 16 módulos (8 semestres)
 - **Número Máximo de Períodos** – 32 módulos (16 semestres)
 - **Turnos** – Matutino/Vespertino/Noturno
 - **Nº de Vagas Autorizadas(Anuais)** - 1000
 - **Carga Horária Total** - 2050 horas
- ❖ **Gestores do Curso :**
 - **Diretor de Operações EaD** – Matheus Marchini
 - **Coordenadora de Operações EaD** – Paula Moiana da Costa
 - **Coordenadora do Curso**- Nívea dos Reis Bernardes

3.1 Requisitos e formas de acesso

O ingresso ou reingresso nos cursos EaD da UNIALFA está disciplinado no Estatuto e no Regimento, e é oferecido trimestralmente, por meio da oferta de vagas Regulares e/ou Remanescentes, nas seguintes formas:

- a) **Processo seletivo regular:** forma de ingresso de candidato aprovado nas provas de seleção para o curso pretendido, conforme critérios estabelecidos no Edital do ano/semestre. A admissão aos cursos de Graduação far-se-á após processo seletivo aberto a candidatos que comprovem a conclusão do Ensino Médio. A avaliação da formação anterior poderá incluir, além do exame de conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do Ensino Médio, provas escritas ou outra forma de avaliação legalmente reconhecida. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, turnos e número máximo

de alunos por turma; os prazos de inscrição; a documentação exigida, a indicação do local e horário das provas; os critérios de classificação e de desempate; a documentação necessária à matrícula, no caso de classificação final; e demais informações, requisitos úteis aos candidatos, e que por eles devem ser observados. A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, por curso e por turno, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos em edital. É válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado e convocado deixar de requerê-la ou, fazendo-o, não apresentar a documentação requerida completa, dentro dos prazos fixados, ou deixar de efetuar o pagamento dos encargos educacionais correspondentes. Na hipótese de restarem vagas após o encerramento do período de matrículas, a instituição convocará os candidatos classificados imediatamente a seguir, em número correspondente ao de vagas restantes, e assim, sucessivamente, até o preenchimento das vagas disponíveis;

- b) **Matrícula:** registro acadêmico por meio de sistema eletrônico com numeração sequencial do vínculo inicial do aluno no curso da instituição;
- c) **Rematrícula:** é o ato de o aluno renovar seu contrato de prestação de serviços educacionais trimestralmente. A não renovação da matrícula, nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico, implica abandono do curso e a desvinculação do aluno da instituição, ficando o retorno por meio de rematrícula condicionado à existência de vaga e atendimento as disposições desta Resolução;
- d) **Reingresso:** é o retorno ao curso de origem, mediante nova matrícula do aluno que tenha se desligado do curso por cancelamento ou abandono por até quatro anos consecutivos. Para o caso que ultrapassar esse prazo, o aluno deverá participar de novo processo seletivo;
- e) **Transferência interna:** é a mudança de um curso para outro;
- f) **Reopção de Turno/Unidade:** mudança de um turno ou Unidade no mesmo curso;
- g) **Transferência externa:** é a admissão de aluno procedente de outra Instituição de Ensino Superior;
- h) **Portador de diploma:** é a matrícula de alunos que já tenham curso de graduação concluído;
- i) **Aluno extraordinário:** são alunos diplomados ou advindos de outra IES que solicitem

matrícula em disciplinas isoladas.

3.2 Justificativa

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, na modalidade a distância, da UNIALFA – Centro Universitário Alves Faria, apresenta-se como uma proposta acadêmica alinhada às diretrizes nacionais para a educação superior, às necessidades do mercado de trabalho e às políticas institucionais de formação de profissionais éticos, críticos e inovadores. A iniciativa insere-se no compromisso da Instituição com a promoção do desenvolvimento regional e nacional, a partir da oferta de cursos que articulem formação técnica sólida, sensibilidade estética e responsabilidade social.

A concepção do curso é resultado de estudos de viabilidade, análises de mercado e articulação com os arranjos produtivos locais, em consonância com os princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O presente PPC detalha os fundamentos legais, pedagógicos e metodológicos que sustentam o curso, bem como seus objetivos, perfil do egresso, competências e habilidades esperadas, estrutura curricular e processos de avaliação e acompanhamento acadêmico.

3.2.1 Fundamentação

A oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial justifica-se diante da crescente complexidade do ambiente de negócios no Brasil e da necessidade de formação de profissionais aptos a atuar de forma estratégica e eficiente na gestão das atividades comerciais das organizações. Em um mercado marcado pela alta competitividade, pelo avanço das tecnologias digitais e pelas mudanças no comportamento do consumidor, torna-se essencial contar com gestores comerciais capazes de interpretar tendências, tomar decisões fundamentadas em dados e promover a sustentabilidade financeira das empresas.

Segundo dados do IBGE (2023), o setor de comércio responde por aproximadamente 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo um dos principais geradores de emprego no país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) aponta

que o comércio varejista e atacadista emprega mais de 10 milhões de pessoas, refletindo sua importância estratégica para a economia nacional. Esse cenário evidencia a necessidade crescente por profissionais qualificados que dominem conhecimentos de marketing, vendas, comportamento do consumidor, precificação, comércio eletrônico, gestão de clientes e análise de mercado.

Adicionalmente, a aceleração da transformação digital, especialmente impulsionada pela pandemia de COVID-19, redefiniu os modelos de consumo e as formas de relacionamento entre empresas e consumidores. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) registrou um crescimento superior a 24% no volume de vendas online em 2022, consolidando o comércio eletrônico como uma das principais frentes de expansão no mercado nacional. Esse contexto demanda gestores comerciais com domínio de ferramentas digitais, inteligência de mercado e estratégias de atuação em ambientes multicanais (omnichannel).

O Curso de Tecnologia em Gestão Comercial, por sua natureza prática e aplicada, oferece uma formação alinhada às demandas do mercado de trabalho, com duração mais enxuta e foco no desenvolvimento de competências específicas, conforme estabelecido pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST/MEC 2024). Além disso, o curso favorece a inclusão e democratização do ensino superior, ao permitir que profissionais em atividade e estudantes oriundos de diferentes contextos socioeconômicos tenham acesso a uma formação de nível superior com alto potencial de empregabilidade.

Portanto, a implantação deste curso responde de maneira estratégica às exigências contemporâneas do setor produtivo e à necessidade de qualificação de mão de obra especializada, contribuindo para o fortalecimento da economia nacional, o desenvolvimento regional e a valorização da atuação profissional na área comercial.

3.3 Número de Vagas

A definição do número de vagas na criação de um Curso de Graduação na EAD é precedida de estudo elaborado por equipe composta por representantes das áreas financeira, jurídica, de regulação da educação superior, de infraestrutura, comercial e de planejamento.

O estudo tem caráter analítico e propositivo com o seguinte framework básico:

- Atenção às metas do PDI vigente;
- Atenção ao calendário de oferta para novos cursos;
- Atenção ao planejamento orçamentário do exercício;
- Análise do ambiente de negócios;
- Levantamento de dados demográficos e indicadores educacionais da localidade;
- Prospecção e análise de potenciais parceiros locais e instalações;
- Análise de viabilidade em relação à infraestrutura necessária, nos Polos de EaD;
- Gestão da documentação (física e virtual).

Com base nestas informações, são realizadas análises dos dados e verificado a capacidade de atendimento à demanda fundamentada na qualificação do corpo docente e na infraestrutura da Instituição, tendo por base os aspectos legais que regulamentam a oferta do curso e o parecer da Coordenação de Curso e do NDE.

Assim, o estabelecimento do número de vagas para curso superior de tecnologia em Gestão Comercial se deu em decorrência de estudos prévios realizados pela UNIALFA e de estudos do NDE quanto a justificativa da oferta do curso, considerando os conteúdos curriculares, a metodologia, o perfil do egresso que se pretende alcançar, a infraestrutura física e tecnológica disponível, o acervo digital e a possibilidade de expansão futura por meio de Polos.

Para o Curso de Gestão Comercial, ofertado na modalidade a distância, foi definido um número total de 1.000 vagas anuais, distribuídas entre os Polos de EaD.

3.4 Objetivos do Curso

Amparado pela Lei nº 9.394/1996, Resolução CNE/CP nº 1, de 6 de abril de 2021, Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2024), o CST em Tecnologia em Gestão Comercial da UNIALFA objetiva:

3.4.1 Objetivos Gerais do Curso

Formar Tecnólogos em Gestão Comercial com sólida formação técnica e humanística, capazes de atuar com competência, ética e visão sistêmica na gestão de atividades comerciais, planejando, executando e avaliando estratégias de marketing, vendas e relacionamento com clientes. O curso visa desenvolver profissionais aptos a tomar decisões baseadas em dados mercadológicos, promover inovação, utilizar tecnologias digitais, e contribuir para o desempenho sustentável das organizações, alinhando-se às exigências do mercado de trabalho e aos princípios da responsabilidade socioambiental.

3.4.2 Objetivos Específicos do Curso

- ✓ Proporcionar uma formação profissional que articule teoria e prática, de modo a capacitar o egresso para enfrentar os desafios técnicos e gerenciais da área comercial com espírito crítico, criatividade e iniciativa.
- ✓ Capacitar o estudante para identificar oportunidades de mercado, realizar análises mercadológicas e propor estratégias comerciais sustentáveis e inovadoras.
- ✓ Desenvolver competências para realizar estudos de viabilidade econômica, financeira e tributária, considerando os diferentes cenários empresariais e as exigências legais.
- ✓ Formar profissionais com domínio de ferramentas de gestão da informação e sistemas comerciais, capazes de apoiar processos decisórios com base em dados e indicadores de desempenho.
- ✓ Habilitar o estudante para desenvolver estratégias de relacionamento e fidelização de clientes, utilizando abordagens integradas de marketing, vendas e pós-venda.

- ✓ Estimular a utilização de tecnologias da informação e comunicação (TICs), com ênfase no comércio eletrônico, nas mídias digitais e na gestão omnichannel.
- ✓ Preparar o egresso para atuar com responsabilidade social e ambiental, integrando princípios éticos à prática profissional e contribuindo para a cidadania e o desenvolvimento sustentável.
- ✓ Desenvolver habilidades interpessoais e comportamentais, como liderança, comunicação, resolução de conflitos, trabalho em equipe e gestão de pessoas.
- ✓ Atender às necessidades de formação profissional continuada, promovendo a autonomia intelectual e o aprendizado ao longo da vida, conforme os preceitos das DCNs para a Educação Profissional e Tecnológica.

3.5 Perfil Profissional do Egresso

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da UNIALFA será um profissional apto a atuar de forma estratégica, tática e operacional nas atividades relacionadas à área comercial de organizações públicas, privadas e do terceiro setor. Estará habilitado para planejar e executar pesquisas de mercado, elaborar análises comerciais e identificar oportunidades de negócios, considerando as demandas de consumo e as dinâmicas do mercado contemporâneo.

Dotado de sólida formação técnica e gerencial, o tecnólogo em Gestão Comercial será capaz de realizar estudos de viabilidade econômica, financeira e tributária, apoiar processos decisórios e contribuir para o desempenho sustentável das organizações. Sua atuação abrange, ainda, a definição de métodos de precificação, a gestão de sistemas de informações comerciais e o desenvolvimento de estratégias de relacionamento e fidelização de clientes no pós-venda.

O egresso contará com competências voltadas ao uso de tecnologias da informação e

comunicação, incluindo comércio eletrônico e mídias digitais, bem como com conhecimentos aprofundados em gestão mercadológica, comportamento do consumidor e economia de mercado. Será capaz de liderar equipes, gerenciar conflitos, solucionar problemas técnicos e tomar decisões de forma ética, responsável e alinhada às normas técnicas e aos princípios da sustentabilidade.

Esse profissional estará preparado para enfrentar os desafios de um mercado dinâmico e competitivo, com capacidade de inovação, visão sistêmica e compromisso com o aprimoramento contínuo de suas práticas e saberes.

3.6 Competências e Habilidades

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da UNIALFA deverá desenvolver as seguintes competências e habilidades:

Competências Gerais

- Conhecimento estratégico, tático e operacional.
- Conhecimentos em comércio eletrônico e mídias digitais, em economia e mercado, em gestão mercadológica e em comportamento do consumidor e relacionamento com clientes.
- Capacidade de assegurar a sustentabilidade, o atendimento às normas técnicas, habilidade de liderar equipes, gerir conflitos e solucionar problemas técnicos.

Habilidades Específicas

- Planejar pesquisas de mercado e elaborar análises comerciais considerando as demandas e oportunidades do mercado.
- Realizar estudos de viabilidade econômica, financeira e tributária.
- Desenvolver relacionamentos pós-venda com clientes.
- Gerenciar sistemas de informações comerciais.

- Definir métodos de formação de preços.
- Gerenciar a área comercial da organização.

Perfil Profissional do Egresso UNIALFA

Como Centro de Excelência em Educação, a UNIALFA adota práticas pedagógicas voltadas para a formação integral do profissional, por meio da articulação entre conhecimento acadêmico e demandas do mercado. Dessa forma, os egressos dos cursos da Instituição devem apresentar as seguintes características:

- Perfil empreendedor e visão estratégica;
- Domínio técnico e domínio de ferramentas específicas da área;
- Proatividade, objetividade e orientação para resultados;
- Capacidade de tomada de decisão e liderança;
- Habilidade para administrar conflitos e atuar de forma colaborativa em equipes multidisciplinares;
- Disciplina, organização e compromisso com a ética profissional;
- Capacidade de aprender continuamente (aprender a aprender);
- Raciocínio lógico, visão crítica e multidisciplinar;
- Flexibilidade e adaptabilidade a novas situações.

A formação promovida pela UNIALFA valoriza a integração entre o conhecimento acadêmico e as práticas do mundo do trabalho, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento regional e nacional. O profissional formado estará, assim, apto a exercer um papel estratégico no fortalecimento da área de Gestão Comercial.

3.7 Campo de Atuação

Conforme previsto pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (2024), o campo de atuação do profissional Tecnólogo em Tecnologia em Gestão Comercial é:

- Empresas em geral (indústria, tecnologia, telecom, hotelaria, saúde);

- Empresas de beneficiamento de bens de consumo e industriais;
- Empresas de comercialização de insumos;
- Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria;
- Empresas prestadoras de serviços de consumo final;
- Empresas varejistas, atacadistas e de representação comercial;
- Institutos e centros de pesquisa;
- Instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Comercial foi elaborado com estrita observância das normas gerais expedidas pelos órgãos legisladores do Sistema Nacional de Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.

Além disso, observou-se, na elaboração do Projeto Pedagógico, sua aderência à missão e sua pertinência ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento da Instituição (PDI).

Entre outras, o presente Projeto Pedagógico fundamenta-se nas seguintes bases legais:

- Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);
- Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dá outras providências;
- Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, de outubro de 2017, elaborado pelo MEC/CONAES/INEP;
- Resolução CNE/CP nº 1, de 6 de abril de 2021;
- Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017;
- Catálogo Nacional de cursos Superiores de Tecnologia, 4ª Edição, MEC, 2024

4.1 Políticas Institucionais no âmbito do curso

A UNIALFA vem, ao longo de sua história, mostrando grande capacidade de adaptação às mudanças do mercado de trabalho da região. Busca, entretanto, esta adaptação num ritmo suficiente para que se respeitem os padrões de qualidade estabelecidos tanto pelas diretrizes e objetivos da Instituição quanto pelos órgãos públicos e empresariais competentes, cursos relevantes para o atendimento das demandas de médio e longo prazo do mercado de trabalho da região de sua abrangência.

As práticas curriculares constituem uma atividade que se constrói no âmbito do ensino e, deve ser uma atividade tão flexível quanto os demais pontos de apoio do processo formativo, de modo a abranger os múltiplos saberes da atividade acadêmico-científica-profissional.

Essas atividades estão ligadas ao conceito de “capacidade laborativa”, na medida em que as competências geradas contribuem para a formação específica do aluno no que se refere à sua formação profissional, bem como ao conceito de “laborabilidade” no lugar de “empregabilidade”. Na medida em que essas competências constituem o perfil de um trabalhador polivalente que pode, quando bem preparado, ser mais autônomo para decidir seu percurso no mercado de trabalho.

A formação ofertada pela UNIALFA é centrada na transformação social, permitindo que os estudantes desenvolvam competências técnicas, humanas e profissionais. A integração entre ensino, pesquisa e extensão é o alicerce para a construção de saberes que conectam os indivíduos às suas realidades e os preparam para enfrentar desafios de maneira ética e inovadora.

A IES utiliza práticas inovadoras na revisão de suas políticas acadêmicas, que são estendidas às suas ações acadêmico-administrativas para o curso de graduação. Coloca em foco a questão da autoavaliação das atividades de ensino, iniciação científica e extensão como forma de incentivar a comunidade acadêmica a pensar na sua situação frente aos novos desafios educacionais da área. Por consequência, firma o processo de avaliação interna e consolida a avaliação com o objetivo de garantir a excelência de seus procedimentos e de seus resultados.

A iniciação científica, em sua dimensão concreta, busca ampliar a participação de docentes e discentes em suas ações e, estreitar interrelações com ensino e extensão. Valendo-

se da iniciação científica como contexto de interação entre o professor e o aluno de graduação, possibilitando a ambos compartilhar conhecimentos, desenvolver atividades marcadas pela criatividade e inovação, voltadas para a exploração de caminhos ainda não trilhados pela comunidade acadêmica local. Por meio da iniciação científica possibilita-se a integração com o ensino, com conseqüente aumento em sua capacitação profissional.

A política de extensão da UNIALFA é um instrumento sinalizador de propósitos que a Instituição torna público, e que se destina a orientar seus recursos humanos na previsão, execução e avaliação de ações voltadas à formação de um profissional cidadão e ao atendimento de demandas da sociedade.

Sua concepção se orienta pelos critérios legais da indissociabilidade das áreas do ensino, pesquisa e extensão, que objetivam proporcionar à sociedade aportes de conhecimentos destinados a superar os entraves de seu desenvolvimento. Da mesma forma, numa mão dupla que se estabelece, a Instituição recebe da sociedade contribuições de suas vivências cotidianas e de experiências agregadas historicamente por seus membros, as quais devem estar aliadas às atividades do ensino e aos programas de pesquisa.

Sob uma ótica ampliada a extensão, por princípio, valoriza todas as contribuições agregadas pela própria história das Instituições de Ensino Superior. Por outro lado, considera como méritos todos os esforços envidados pela comunidade acadêmica para estender saberes e realizar uma efetiva interação com as comunidades-alvo, priorizando ações voltadas à melhoria das condições de vida e de bem-estar da população.

Nesse sentido, como parte de uma realidade maior, que é a meta de reconhecimento público das IES plurais, democráticas e de qualidade, a extensão é o canal institucional de diálogo com a sociedade, de retroalimentação dos programas de pesquisa e que melhor se estabelece a oportunidade para colocar a academia frente às realidades sociais. Por isso, necessita ter muito claro esse papel, devendo sua política de ação atender objetivamente os reais interesses da sociedade.

Deste modo, orientados substantivamente por tal política, aos atores institucionais cabe estabelecer as tarefas de planejamento, de registro, de inserção e de avaliação, que em última análise cumprirão a missão da Instituição. Como resultado destas tarefas, a “extensão”, entendida como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, deve viabilizar a relação transformadora entre as IES e a sociedade.

A UNIALFA orienta-se, ainda, pelos pressupostos da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que em seu Capítulo IV trata “da Educação Superior”. Em seu art. 43, estabelece como finalidade da extensão universitária:

- I. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
- II. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
- III. promover a extensão, aberta à participação popular, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

Da mesma forma, o Plano Nacional de Extensão, formulado pelo Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2006, p.21), estabelece que extensão universitária deve ser entendida como:

Processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências à produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade.

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. É com esse entendimento que a UNIALFA concebe todas as iniciativas ligadas à extensão para o Curso de Tecnologia em Gestão Comercial.

As políticas e ações acadêmico-administrativas de extensão possibilitam práticas inovadoras na medida em que estão voltadas para a melhoria das condições sociais da comunidade externa.

Nas atividades de extensão a Instituição cumpre as exigências da Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Assim sendo, as atividades de extensão compõem, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos ofertados.

Ainda, a extensão está sujeita à contínua autoavaliação crítica, que se volte para o aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o ensino, a iniciação científica, a formação do estudante, a qualificação do docente, a relação com a sociedade, a participação dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas institucionais.

O Centro Universitário Alves Faria tem grande responsabilidade na formação do indivíduo como profissional que atuará em diversos segmentos da sociedade. Isso não se deve apenas as suas funções relativas à capacitação de mão de obra, mas, sobretudo, pela formação que leva em conta a complexidade humana e social, desde os aspectos científicos e técnicos até os estéticos, éticos e políticos.

As políticas institucionais de ensino, iniciação científica e extensão, constantes no PDI, foram implantadas no âmbito do curso e estão claramente voltadas para a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, pressupondo-se práticas exitosas ou inovadoras para a sua revisão.

Os cursos de graduação promovem a sólida formação técnico-científica, fundamentada em conteúdos atualizados e conectados às demandas da sociedade. As práticas pedagógicas são mediadas por metodologias centradas no aluno, com foco em competências e habilidades científicas, práticas e fortalecimento do pensamento crítico, permitindo que os estudantes construam um aprendizado significativo e aplicável em diferentes contextos.

Desde sua criação, a UNIALFA mantém o compromisso de atender às necessidades dos estudantes, promovendo uma formação que os prepare para os desafios acadêmicos, profissionais e sociais, incentivando uma atuação ética e transformadora em todas as esferas da vida. Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da interdisciplinaridade e da contextualização que vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à compreensão de significados, à preparação para o exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico. A UNIALFA prioriza a interdisciplinaridade e a articulação de saberes, com metodologias que podem ser implementadas para enriquecer a experiência educacional e preparar os alunos para os desafios do futuro, tais como:

-
- a) **Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP):** A ABP é utilizada como recurso educacional em algumas disciplinas, e de maneira sistematizada nos Projetos de Extensão que percorrem todo o período de integralização do curso superior de tecnologia em Gestão Comercial.
 - b) **Gamificação:** A integração de elementos de jogos no processo de ensino-aprendizagem aumenta o engajamento dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e motivador. No âmbito do curso superior de tecnologia em Gestão Comercial, isso se dá através dos feedbacks instantâneos nas avaliações formativas, nos Laboratórios Virtuais utilizados e na dinâmica das aulas síncronas.
 - c) **Feedback Formativo:** O feedback formativo no âmbito do curso superior de tecnologia em Gestão Comercial ocorre por meio das avaliações contínuas aos quais os estudantes são expostos, bem como nas Avaliações Formativas. Isso permite aos alunos refletirem sobre seu progresso e identificar áreas de melhoria, personalizando o processo de ensino-aprendizagem
 - d) **Integração de Conteúdo Multimídia:** Os recursos multimídia utilizados no material didático do curso superior de tecnologia em Gestão Comercial, bem como no incentivo a construir autonomamente tal tipo de material nos projetos integradores, buscam atender diferentes estilos de aprendizagem e tornar o material mais acessível e interessante, além de trazer uma importante ferramenta para promover a interdisciplinariedade.
 - e) **Desenvolvimento de Habilidades Intrapessoais, Interpessoais (*soft skills*) e empreendedoras:** O curso superior de tecnologia em Gestão Comercial incorpora atividades que promovam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como comunicação, empatia e trabalho em equipe, essenciais para o mercado de trabalho contemporâneo, no desenvolvimento das ABPs dos Projetos de Extensão, no debate promovido pelos Fóruns de Discussão e através de cursos livres ofertados gratuitamente e sistematicamente aos estudantes, abrangendo estes temas.
 - f) **Iniciação Científica e Extensão:** Dentro da concepção de educação da instituição, a iniciação científica assume um papel fundamental, na medida em que é um meio eficaz de promover o espírito investigativo do aluno. A extensão universitária não só

enriquece a formação acadêmica dos alunos, mas também estimula a curiosidade científica, a interdisciplinaridade e o compromisso social. Ao transformar problemas práticos em oportunidades de investigação, a extensão se torna um terreno fértil para a iniciação científica, preparando futuros profissionais mais críticos, inovadores e comprometidos com a transformação da realidade.

Assim, extensão universitária pode ser uma ponte fundamental entre o conhecimento teórico e os desafios reais da sociedade, contribuindo de forma significativa para a iniciação científica nas universidades. Eis como isso acontece:

- a) **Integração Teoria e Prática:** Ao participar de projetos de extensão, os alunos têm a oportunidade de aplicar conceitos aprendidos em sala de aula em situações do mundo real. Essa vivência prática ajuda a formular hipóteses e desenvolver métodos de pesquisa, preparando-os para questionar, investigar e validar ideias em um contexto prático.
- b) **Identificação de Problemas Reais:** A extensão aproxima os estudantes dos problemas e demandas da comunidade. Essa proximidade permite que questões relevantes e atuais sejam transformadas em temas de pesquisa científica, incentivando a elaboração de projetos que sejam simultaneamente úteis para a sociedade e rigorosos do ponto de vista acadêmico.
- c) **Desenvolvimento de Competências Interdisciplinares:** As atividades de extensão envolvem múltiplas áreas do conhecimento, promovendo a colaboração entre disciplinas. Essa abordagem interdisciplinar enriquece a iniciação científica ao ampliar a visão dos alunos, incentivando o pensamento crítico e a inovação.
- d) **Formação de Redes e Parcerias:** Projetos extensionistas promovem a aproximação entre a universidade, empresas, organizações não governamentais e a própria comunidade. Essa interação pode abrir portas para parcerias que facilitem o acesso a recursos, financiamento e apoio para desenvolver pesquisas, além de incentivar a troca de experiências e conhecimentos.

- e) **Estímulo à Inovação e Criatividade:** Envolver-se em ações de extensão permite que os alunos experimentem abordagens não tradicionais na resolução de problemas. Essa liberdade para explorar soluções inovadoras pode ser o pontapé inicial para projetos de iniciação científica que tenham potencial de desenvolver novas tecnologias, metodologias ou estratégias de intervenção.
- f) **Formação de um Pensamento Científico Crítico:** Ao serem expostos a contextos práticos e a diferentes perspectivas, os estudantes aprendem a questionar o status quo e a buscar evidências para fundamentar suas observações e ações. Esse processo estimula o desenvolvimento de um rigor metodológico e da capacidade de formular questões de pesquisa relevantes.

A UNIALFA preconiza o desenvolvimento de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU), como parte da Agenda 2030. Isso pode ser observado no contexto do curso superior de Tecnologia em Gestão Comercial, a partir do projeto norteador Agenda UNIALFA EaD.

4.2 Organização Curricular

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UNIALFA possuem currículos inovadores, cuja estrutura curricular, integrada, propõe uma formação 100% orientada por competências exigidas pelas profissões e pautada por unidades curriculares (UCs). Evita-se, assim, a excessiva fragmentação e sobreposição de conhecimentos.

A perspectiva do Currículo do presente curso tem base teórica associada à atuação profissional, o trabalho coletivo como princípio formativo e a iniciação científica como princípio pedagógico. Sendo assim, tem como premissa a articulação entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho, por meio da articulação entre a formação profissional e a formação geral, flexibilizando o currículo e ampliando a integração entre as diferentes áreas de formação.

A sua organização curricular observa as determinações legais presentes na Lei nº 9.394/1996, Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, Resolução CNE/CP nº 1, de 6 de abril de 2021 e pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2024).

Trata-se de uma concepção curricular que favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos fundamentos científicos comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas.

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Gestão Comercial foi elaborada com base em princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade metodológica e compatibilidade da carga horária total. Essa organização visa garantir uma formação sólida e alinhada às exigências do mercado, promovendo a articulação entre teoria e prática, conforme preconizado na legislação pertinente.

A matriz evidencia a articulação entre os componentes curriculares ao longo do percurso formativo, bem como a incorporação de práticas pedagógicas inovadoras.

A bibliografia e a abordagem dos conteúdos são constantemente atualizadas frente às demandas pedagógicas observadas pelo corpo docente do curso. A bibliografia é priorizada no formato digital. Esta estratégia garante aos estudantes o acesso ao material didático de qualidade e disponível em qualquer lugar e horário.

4.2.1 Flexibilidade Curricular

A flexibilidade curricular, essencial para a construção de um aprendizado significativo, considera as diversidades regionais, sociais e culturais, bem como as demandas e expectativas de desenvolvimento regional e nacional. Essa flexibilidade é operacionalizada por meio da oferta de disciplinas optativas, da previsão de Atividades Complementares em áreas de interesse dos discentes, da utilização de metodologias variadas, da implementação de estratégias de acessibilidade e da gestão participativa da matriz curricular, conduzida pelo NDE, colegiado de curso e equipe multidisciplinar. Além disso, são incentivadas atividades de iniciação científica e extensão, com foco em uma formação crítica, contextualizada e transformadora.

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da UNIALFA adota uma proposta pedagógica moderna e alinhada às diretrizes nacionais de educação superior, incorporando mecanismos de flexibilização curricular que promovem uma formação mais adaptável, personalizada e voltada às necessidades do mercado e aos interesses dos estudantes.

Dentro dessa proposta, o curso disponibiliza 880 horas de disciplinas optativas, das quais o estudante poderá cumprir até 640 horas, conforme sua escolha e planejamento acadêmico. Essa carga horária está organizada em componentes curriculares de 80 horas, que podem ser cursados em cada trimestre, permitindo ao discente selecionar até oito disciplinas optativas ao longo do curso. Essa estrutura favorece a construção de uma trilha formativa compatível com os objetivos individuais de carreira, ampliando a autonomia do estudante na definição de seu percurso profissional.

Essa organização curricular representa uma abordagem inovadora, pois:

- Estimula o protagonismo estudantil, por meio da escolha de disciplinas que atendam aos seus interesses e vocações;
- Valoriza a formação personalizada e diversificada, com conteúdo atualizado e aderente às novas demandas do setor;
- Promove maior flexibilidade para o aluno adaptar sua trajetória acadêmica à sua realidade pessoal, profissional e social;
- Amplia as oportunidades de formação prática e vivência profissional desde a graduação;
- Contribui para a formação de profissionais com visão estratégica, pensamento crítico e capacidade de adaptação constante.

Com essa estrutura, a UNIALFA reafirma seu compromisso com a formação de excelência, voltada ao desenvolvimento integral do estudante e à sua inserção qualificada no mercado de trabalho, unindo solidez acadêmica, inovação pedagógica e conexão com a realidade contemporânea.

4.2.2 Interdisciplinaridade

A valorização da interdisciplinaridade está presente na organização da matriz, que contempla tanto os conteúdos específicos da área quanto projetos integradores e disciplinas de áreas correlatas, promovendo conexões entre diferentes saberes. A matriz curricular foi planejada para assegurar a integração horizontal e vertical dos conteúdos, respeitando a

complexidade crescente dos temas e incluindo temáticas transversais e de formação ética e cidadã, como educação ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais, inclusão social e responsabilidade social.

A disposição dos componentes curriculares ao longo dos trimestres segue uma lógica de progressão pedagógica, agrupando disciplinas com bases científicas, tecnológicas e instrumentais comuns. Essa organização possibilita a interligação entre conteúdos e o desenvolvimento de uma formação integral e contextualizada.

A efetivação da interdisciplinaridade é fortalecida por ações como: a) capacitações de docentes e tutores e elaboração de mapas de aprendizagem para alinhar as práticas pedagógicas; b) discussões coletivas sobre os desafios do curso; c) priorização da atuação de docentes com titulação e experiência profissional relevante; d) desenvolvimento de avaliações e projetos com abordagem interdisciplinar.

4.2.3 Articulação entre teoria e prática

A articulação entre teoria e prática é um dos pilares do curso, buscando superar uma visão fragmentada do conhecimento. Na modalidade EaD, essa articulação é promovida por meio de materiais complementares com enfoque regional, aulas síncronas com profissionais da área, debates reflexivos e o uso de Laboratórios Virtuais — ambientes interativos que simulam situações reais do campo profissional, permitindo a aplicação prática dos conteúdos.

Os Laboratórios Virtuais contribuem para o desenvolvimento de competências técnicas e analíticas, estimulam a autonomia e o pensamento crítico, além de servirem como ferramentas de apoio em atividades avaliativas.

Em conjunto com Atividades Complementares e a utilização de metodologias variada, essa estrutura pedagógica favorece a construção de competências transversais, como resolução de problemas, trabalho em equipe e autonomia, fortalecendo a formação de um profissional alinhado às exigências do mercado e aos princípios de uma educação transformadora.

4.2.4 Integração entre ensino, pesquisa e extensão

Ao longo do curso, promove-se a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Por meio de ações pedagógicas planejadas, os estudantes são inseridos em processos investigativos que

dialogam com as demandas sociais e com temas relevantes para a área de atuação, resultando na produção de conhecimento com impacto social.

A inovação da estrutura curricular também se evidencia no protagonismo atribuído a docentes e discentes, cujos papéis são ressignificados dentro do processo formativo. Para garantir sua efetiva implementação, é necessária uma avaliação contínua da matriz curricular, permitindo ajustes que assegurem a integração entre os componentes e uma aprendizagem significativa.

O planejamento, a execução e a avaliação da estrutura curricular propiciam aos docentes novas perspectivas sobre o processo de ensino-aprendizagem e, aos estudantes, maior envolvimento, aprofundamento de conhecimentos e compreensão das relações entre teoria e prática.

A coerência entre os conteúdos curriculares, os objetivos do curso, a bibliografia adotada e o perfil do egresso, bem como a adequada distribuição da carga horária, são aspectos que asseguram a qualidade da formação profissional.

Em conformidade com o Plano Nacional de Educação e com a Resolução CNE/CES nº 07/2018, a instituição implantou as atividades de extensão como componente curricular obrigatório, representando no mínimo 10% da carga horária total do curso.

A metodologia adotada no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) contempla o desenvolvimento de conteúdos, estratégias de aprendizagem, acompanhamento contínuo, acessibilidade e incentivo à autonomia discente. Essa abordagem está alinhada a práticas pedagógicas inovadoras, que promovem uma relação significativa entre teoria e prática, proporcionando experiências de aprendizagem diferenciadas na área da Gestão Comercial.

4.2.5 Estratégias de ambientação ao EaD

Como estratégia de ambientação do estudante à modalidade EaD, são ofertados:

1. Tutoriais e informações institucionais: acesso ao calendário acadêmico, manual do aluno, quadro de avisos, links para o WhatsApp institucional e grupo de informativos EaD, além de fórum de dúvidas gerais.
2. Introdução e ambientação: no início de cada trimestre, os alunos participam de atividades introdutórias que apresentam os conceitos e metodologias da plataforma.

Essas apresentações são realizadas de forma síncrona e permanecem gravadas para acesso posterior, garantindo a familiarização dos estudantes com os objetivos, ferramentas e expectativas de aprendizagem de cada disciplina.

4.2.6 Requisitos Legais

No currículo de todos os cursos da UNIALFA também estão previstos o atendimento dos requisitos legais. Os temas são desenvolvidos nas disciplinas de formação geral, humanas e nas Optativas, além de Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos, de modo transversal, contínuo e permanente. A seguir os temas:

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004). O tema é desenvolvido de maneira transversal e nos seguintes componentes curriculares: Sociodiversidade, Responsabilidade e Comprometimento Social; Projetos de extensão e nas Atividades Complementares ao longo do currículo.

Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005), previsto como uma das optativas ofertadas pelo Curso.

Educação ambiental (Lei n° 9.795, de 27/04/1999 e Decreto N° 4.281 de 25/06/2002). O tema é desenvolvido de maneira transversal e nos seguintes componentes curriculares: Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social; Projetos de extensão e nas Atividades Complementares ao longo do currículo.

Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30/05/2012). O tema é desenvolvido de maneira transversal e nos seguintes componentes curriculares: Direitos Humanos e Cidadania; Sociodiversidade, Responsabilidade e Comprometimento Social; Projetos de extensão e nas Atividades Complementares ao longo do currículo.

4.2.7 Acessibilidade Metodológica

As metodologias e técnicas de aprendizagem são priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes diversos.

Nos cursos EaD da UNIALFA, a acessibilidade metodológica se dá de maneira contínua e cotidiana, com a oferta de materiais didáticos em diferentes formatos (texto, vídeo, áudio) para atender estilos e necessidades de aprendizagem diversas; na flexibilização de formas de avaliação, permitindo que estudantes demonstrem seus conhecimentos de maneiras distintas; no uso de linguagem clara e objetiva, facilitando o entendimento para alunos com dificuldades de leitura ou compreensão; inclusão de estratégias participativas, como trabalhos em grupo, jogos pedagógicos e projetos, que valorizam diferentes formas de expressão; nas atividades formativas, que respeitam o ritmo individual de aprendizagem, com possibilidades de reforço ou aprofundamento. Além disso, estratégias de inclusão como acesso a software de libras e modificações no tamanho e contraste das letras permitem o acesso a estudantes com diferentes níveis de audição e visão.

Consideramos, entretanto, que outras formas de acessibilidade são essenciais para efetivar a política de acessibilidade universal previsto no Plano Nacional de Educação (PNE)/2014-2024, prorrogado até 31 de dezembro de 2025 pela Lei 5665/23. Assim, a UNIALFA EAD também prevê outras formas de garantir a adequação às necessidades dos alunos, destacando-se:

- a) **Acessibilidade nas Comunicações:** A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras, com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes. A UNIALFA oferece, na metodologia de educação a distância, ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo, viabilizadas pela implantação de software, que atende aos discentes com surdez, mudez, dislexia, dislalia, déficit de atenção e discentes com baixa visão e/ou cegos. O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e o Núcleo de Apoio a Educação Especial (NAEE) são espaços institucionais de desenvolvimento de ações e políticas voltadas ao apoio aos discentes com necessidades educativas especiais, na perspectiva da ampliação do acesso a todos os espaços, ambientes, materiais e processos.
- b) **Acessibilidade pedagógica:** Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Os docentes do Curso estão à disposição no Ambiente Virtual de Aprendizagem para responder diariamente às dúvidas discentes. Esse processo é realizado por meio de mediações constantes. Vale salientar que os materiais didáticos compostos por textos, vídeos e versões para impressão possibilitam a acessibilidade

como critério para a aquisição do processo de aprendizagem. As tecnologias utilizadas são responsivas, ou seja, o discente pode acessar seus materiais do desktop, tablets e aparelhos mobiles. Sendo assim, a acessibilidade digital está contemplada na Proposta Pedagógica do curso.

- c) **Acessibilidade atitudinal:** A acessibilidade atitudinal trata-se da percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Para que ela seja desenvolvida, a UNIALFA EaD trabalha para criar ambientes acolhedores que valorizam a diversidade, empatia e respeito às diferenças, promovendo a inclusão de todos os alunos, independentemente de suas características individuais.

4.3 Currículo do Curso

O currículo do curso de Tecnologia em Gestão Comercial EaD foi elaborado considerando a Lei nº 9.394/1996, Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, Resolução CNE/CP nº 1, de 6 de abril de 2021 e pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia aprovado pela Portaria MEC nº 514, de 4 de junho de 2024.

O curso terá tempo mínimo de integralização de 2 (dois) anos e máximo de 4 (quatro) anos para sua conclusão, realizada por um sistema modular, sendo a carga horária total de 2050 horas distribuída de acordo com o que preceitua a legislação pertinente,

Este curso foi planejado e organizado para funcionar na modalidade a distância (EaD), com regime acadêmico modular, com no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada Módulo, excluído o período reservado aos exames não curriculares, quando houver. São 4 (quatro) Módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil, totalizando ao final da integralização do curso 8 (oito) módulos.

Na concepção do currículo, as competências implícitas nos conteúdos programáticos estão refletidas no encaminhamento e no entrelaçamento didático-pedagógico das disciplinas do curso promovido, ou seja, os trabalhos resultantes das práticas didáticas nas disciplinas de um mesmo período refletem a interdisciplinaridade tão necessária à construção do conhecimento na área de Gestão Comercial. De forma a tornar esta experiência mais efetiva, os Projetos Interdisciplinares garantem que a interdisciplinariedade foi alcançada. As disciplinas de formação básica e de formação profissional articulam-se de forma a possibilitar aos alunos uma visão integralizada entre as diversas áreas, culminando no processo transdisciplinar,

exigido para a prática profissional e para a definição do perfil do egresso.

O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação flexível e adaptável, contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos dos campos de atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. O curso foi planejado para ofertar as Atividades Complementares ao longo do currículo e a existência de disciplinas optativas que podem ser cursadas pelos alunos durante todo o curso viabilizam a atualização das demandas solicitadas pelo mercado e a oferta de LIBRAS (optativa).

MATRIZ CURRICULAR DE CURSO DE GRADUAÇÃO – EaD

CURSO		MODALIDADE		GRAU
GESTÃO COMERCIAL		EAD		GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
CH		1A. SEQUÊNCIA		
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar		
80			EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	
80			GESTÃO DA QUALIDADE	
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR I	
160	0	20	Total da sequência: 180	
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	2A. SEQUÊNCIA	
80			TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO	
80			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES	
80			GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR II	
240	0	20	Total da sequência: 260	
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	3A. SEQUÊNCIA	
80			DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR	

80			PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DE PROJETOS
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR III
	80		PROJETO DE EXTENSÃO I
160	80	20	Total da sequência: 260
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	4A. SEQUÊNCIA
80			ECONOMIA E MERCADO GLOBAL
80			ATENDIMENTO, VENDAS NEGOCIAÇÃO E CRM
80			FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR IV
240	0	20	Total da sequência: 260
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	5A. SEQUÊNCIA
80			FUNDAMENTOS DE MARKETING
80			DIREITO DO CONSUMIDOR
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR V
	80		PROJETO DE EXTENSÃO II
160	80	20	Total da sequência: 260
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	6A. SEQUÊNCIA
80			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
80			GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
80			ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR VI
240	0	20	Total da sequência: 260
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	7A. SEQUÊNCIA
80			LOGÍSTICA E SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

80			SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
		20	PROJETO INTERDISCIPLINAR VII
	80		PROJETO DE EXTENSÃO III
160	80	20	Total da sequência: 260
Disciplinas	Extensão	Projeto Interdisciplinar	8A. SEQUÊNCIA
80			GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (VAREJO)
80			DIREITO INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR
		20	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
80			SOCIODIVERSIDADE, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO SOCIAL
240	0	20	Total da sequência: 260

CH	Disciplinas Optativas
80	LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
80	COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
80	DESIGN THINKING
80	MARKETING DE PRODUTOS E SERVIÇOS
80	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
80	MARKETING DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS
80	JOGOS EMPRESARIAIS
80	ANÁLISE E MODELAGEM DE PROCESSOS
80	INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (STARTUP)
80	PENSAMENTO CIENTÍFICO
80	GESTÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

CH	Atividades Complementares
50	Atividades Complementares a serem realizadas no decorrer do tempo de integração do curso

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA	CH	% DA CH TOTAL DO CURSO
Disciplinas	1600h	78.05%
Extensão	240h	11.07%
Projeto Interdisciplinar	160h	7.80%
Atividades Complementares	50h	2,4%
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	2050	100
Disciplinas Optativas	640	NSA
CARGA HORÁRIA DE FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR *	640	NSA

**Obs: O aluno pode escolher entre realizar ou não até 8 (oito) disciplinas optativas, sendo uma por trimestre. Assim, a carga horária de flexibilização curricular referida corresponde a carga horária máxima que um estudante pode inserir em seu percurso educacional, ainda que a oferta seja maior. Toda a carga horária cursada como estratégia de flexibilização curricular será inserida no histórico do aluno, na forma de “Componentes Curriculares optativos”.*

4.3 Conteúdos curriculares

Os conteúdos curriculares do Curso Superior de Tecnologia (CST) em Gestão Comercial da UNIALFA estão estruturados de forma a promover o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso. Essa construção considera a atualização constante da área, a adequação da carga horária, a pertinência e atualidade da bibliografia, a acessibilidade metodológica e a abordagem de conteúdos alinhados às políticas de educação ambiental, educação em direitos humanos e educação das relações étnico-raciais, incluindo o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. O ementário com as Bibliografia Básica e complementares estão disponíveis no anexo I deste documento. O Projeto Pedagógico do Curso privilegia uma matriz curricular flexível, interdisciplinar e voltada para uma formação global. Essa abordagem possibilita uma visão plural e integrada dos saberes, promovendo a superação de concepções fragmentadas da realidade. A articulação entre teoria e prática é assegurada por meio de ações pedagógicas que promovem a inserção do aluno em contextos concretos, aproximando a formação acadêmica das demandas reais do mundo do trabalho, bem como com o uso de Laboratórios Virtuais e Projetos Integradores.

Além disso, o curso valoriza a acessibilidade pedagógica e atitudinal, prioriza a formação integral em detrimento da simples transmissão de informações e incentiva a construção crítica do conhecimento, visando ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes alinhadas ao perfil profissional desejado.

Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do egresso, contando com carga horária adequadamente dimensionada para o seu pleno desenvolvimento. São, ainda, complementados por atividades devidamente articuladas com o processo formativo global do estudante.

A equipe multidisciplinar é responsável por promover processos contínuos de formação, qualificando permanentemente a prática pedagógica de docentes e tutores, bem como promovendo as diversificações curriculares necessárias.

O planejamento curricular foi elaborado com base em uma reflexão aprofundada sobre a missão, a concepção e os objetivos do curso. O currículo contempla uma multiplicidade de saberes que promovem uma formação humanista, crítica e reflexiva. A organização das disciplinas estabelece relações de interdependência entre os conteúdos de diversas áreas do conhecimento, favorecendo uma visão integral e articulada.

Os componentes curriculares foram desenhados para atender de forma excelente aos requisitos de flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade de carga horária e articulação teoria-prática. O objetivo é preparar profissionais aptos a atuar nas diferentes áreas da Gestão Comercial, com uma compreensão ampla dos aspectos que envolvem as crescentes exigências sociais e governamentais.

O curso também assegura a abordagem de conteúdos conforme a legislação vigente:

- Educação Ambiental, de acordo com a Lei nº 9.795/1999 e o Decreto nº 4.281/2002.
- Educação em Direitos Humanos, conforme as Diretrizes Nacionais previstas no Parecer CNE/CP nº 8/2012 e na Resolução CNE/CP nº 1/2012.
- Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 9.394/96, alterada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, e pela Resolução CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004.

Tais conteúdos estão organizados e estruturados em disciplinas, bem como em projetos interdisciplinares e de extensão.

Os conteúdos básicos e específicos seguem as diretrizes do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST, 2024). O currículo do curso contempla, em sua totalidade, conteúdos que asseguram a formação de um profissional que transita entre teoria e prática e atua em campos interligados de conhecimento, conforme especificado na matriz curricular constante no Projeto Pedagógico do Curso.

Pensando na formação integral do aluno em 4 semestres, tendo 2 módulos acadêmicos a cada semestre, a carga horária total do curso é distribuída entre componentes curriculares, projetos interdisciplinares, atividades complementares e extensão, conforme identificado na matriz curricular e conforme estabelece a Resolução n° 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação. O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia estabelece o mínimo de 1.600 (mil e seiscentas) horas relógio, estando assim contemplado pelas 2050 horas relógio do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, na modalidade EaD, da UNIALFA.

4.3.1 Conteúdos obrigatórios

As disciplinas Segurança Meio Ambiente Saúde e Sustentabilidade; Sociodiversidade, Responsabilidade e Comprometimento Social envolvem conteúdos obrigatórios relacionados às políticas voltadas à valorização da diversidade e do meio ambiente, responsabilidade social, memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e ações de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico racial. Estes assuntos também são abordados de maneira transversal, em atividades complementares e Projetos de Extensão. A disciplina de Libras é ofertada como Optativa.

4.3.2 Mecanismos de familiarização com a educação a distância (EaD)

No início de cada trimestre, os alunos são apresentados aos conceitos fundamentais do EaD, do curso e à abordagem metodológica da plataforma. Essa etapa tem o objetivo de preparar o estudante para o universo das disciplinas, familiarizando-o com os objetivos, ferramentas e expectativas de aprendizagem. Esta apresentação é realizada de forma síncrona, mas permanece gravada e disponível.

Os alunos também têm acesso a tutoriais redigidos e previamente gravados em vídeos, assim como ao Manual do Aluno, e possuem o acompanhamento próximo dos tutores.

4.3.3 Mecanismos de Flexibilização Curricular

A matriz do curso contempla um total de 880 horas de disciplinas optativas, das quais os estudantes podem cursar até 640 horas, distribuídas ao longo da trajetória acadêmica. A cada trimestre, o aluno tem a possibilidade de escolher uma disciplina optativa com carga horária de 80 horas, o que permite, ao longo de oito trimestres, a construção de uma trilha formativa individualizada, coerente com seus interesses profissionais e acadêmicos.

Essa estrutura de flexibilização curricular constitui uma inovação pedagógica significativa, pois:

- Permite que o aluno desenvolva competências específicas conforme seus objetivos profissionais e áreas de maior interesse;
- Estimula a autonomia e a responsabilidade no processo de aprendizagem;
- Amplia as possibilidades de experimentação de conteúdos emergentes, atualizados e alinhados com as transformações do setor financeiro;
- Facilita a adaptação do percurso formativo às diferentes realidades dos estudantes, promovendo inclusão e equidade acadêmica;
- Favorece o desenvolvimento de um perfil profissional mais completo.

4.3.4 Mecanismos de promoção da Interdisciplinaridade

A estrutura curricular do curso foi concebida com foco na formação integrada e contextualizada, contemplando projetos interdisciplinares distribuídos ao longo de todo o percurso formativo. Essa abordagem pedagógica inovadora tem como propósito romper com a fragmentação tradicional do conhecimento, promovendo uma articulação entre os diferentes componentes curriculares e possibilitando ao estudante a construção de saberes mais amplos, conectados com a realidade e com as demandas contemporâneas do mercado de trabalho.

Os projetos interdisciplinares são organizados de forma a integrar conteúdos teóricos e práticos de diferentes áreas do conhecimento que compõem a matriz curricular. Essa metodologia favorece a compreensão holística dos temas abordados, estimula a colaboração entre docentes e promove a atuação conjunta dos estudantes em situações-problema reais e contextualizadas. Ao participar desses projetos, o discente é desafiado a aplicar competências múltiplas, mobilizando conhecimentos técnicos, criativos, sociais e éticos para propor soluções inovadoras e socialmente relevantes.

Essa proposta representa uma inovação no modelo pedagógico, pois substitui práticas isoladas por processos colaborativos e integradores, preparando o estudante para atuar de forma sistêmica, crítica e criativa em ambientes complexos e dinâmicos. Ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como trabalho em equipe, comunicação, liderança e gestão de projetos — fundamentais para o exercício profissional contemporâneo.

Paralelamente, os projetos de extensão universitária desenvolvidos pela instituição também desempenham um papel fundamental na promoção da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Ao envolver estudantes, professores e comunidade externa em ações práticas e transformadoras, a extensão amplia os espaços de aprendizagem, incentivando o diálogo entre diferentes áreas do saber e entre o conhecimento acadêmico e os saberes populares.

Esses projetos possibilitam a vivência de situações reais de intervenção social, em que o aluno é convidado a refletir criticamente sobre os impactos de sua atuação e a buscar soluções integradas e sustentáveis, articulando diferentes campos do conhecimento e dimensões humanas. Dessa forma, a extensão fortalece o compromisso social da educação superior e contribui para a formação de profissionais éticos, engajados e preparados para os desafios da vida em sociedade.

Portanto, a oferta contínua de projetos interdisciplinares e a valorização da extensão como eixo formativo são expressões do compromisso institucional com uma educação inovadora, integral e transformadora, capaz de preparar sujeitos autônomos, criativos e socialmente responsáveis.

4.3.5 Laboratórios virtuais

O curso CST em Gestão Comercial da UNIALFA utiliza os laboratórios virtuais da Algetec como parte integrante de sua metodologia.

O Laboratório Virtual tem se consolidado como uma ferramenta pedagógica essencial no processo de ensino-aprendizagem, especialmente em cursos que envolvem práticas de projeto, representação gráfica, análise de materiais e simulações de ambientes. Sua utilização está diretamente ligada ao desenvolvimento de competências técnicas e cognitivas dos estudantes, promovendo uma aprendizagem mais ativa, visual e contextualizada.

Através desta metodologia, os alunos acessam ambientes virtuais que simulam situações reais de aplicação dos conteúdos teóricos estudados em sala de aula, em diversas disciplinas do curso.

A Disciplina de Libras, ofertada como disciplina optativa do curso e como mecanismo de nivelamento, possui laboratórios virtuais que transformam em prática todos os aspectos de seu conteúdo:

- 1 - Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais
- 2 - Alfabeto em Libras
- 3 - Os Cinco Parâmetros da Libras
- 4 - Configuração de Mão: Parte I
- 5 - Configuração de Mão: Parte II
- 6 - Libras e Expressões Faciais
- 7 - Escrita de Sinais: Palavras
- 8 - Escrita de Sinais: Frases
- 9 - Polissemia e Ambiguidade
- 10 - Tradução e Interpretação em Língua de Sinais
- 11- Literatura Surda

12 – Surdocegueira

Esses exemplos ilustram como o Laboratório Virtual não apenas complementa o conteúdo programático das disciplinas, mas também potencializa a aprendizagem ao permitir que os estudantes testem hipóteses, explorem soluções e pratiquem habilidades em um ambiente seguro e acessível. O uso do laboratório virtual amplia as possibilidades de ensino, contribuindo para uma formação mais integrada, crítica e alinhada com as exigências profissionais contemporâneas, como estimula a autonomia dos alunos, que podem revisar os conteúdos a qualquer momento, favorecendo a aprendizagem contínua e personalizada.

4.4 Atividades complementares

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações junto à comunidade, uma vez que as mesmas se constituem em componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando.

Na UNIALFA compreendem as atividades acadêmico-científico-culturais (atividades complementares) como conjunto de atividades acadêmicas, escolhidas e desenvolvidas pelo aluno durante o seu período de integralização curricular, visando ao aperfeiçoamento da própria formação e ao desenvolvimento do hábito da formação continuada.

Portanto, entende-se por atividades complementares a participação em pesquisas, conferências, seminários, palestras, congressos, encontros, simpósios, mesas redondas, ciclos de debates, estágios extracurriculares sem vínculo empregatício, atividades de extensão e outras atividades científicas, cursos livres, participação em fóruns, colóquios, cursos, oficinas pedagógicas e outras atividades artísticas e culturais realizadas na própria Instituição ou em outras instituições, devidamente validadas pela Coordenação do Curso

As atividades complementares devem atender, em geral, os objetivos do ensino, da pesquisa, extensão e os aspectos da ética profissional. O cumprimento da carga horária total das atividades complementares deverá obrigatoriamente ser concluída até o final do curso. O aluno que não comprovar as horas totais das atividades complementares de acordo com o previsto na

matriz curricular até a conclusão do curso, ficará inapto a colar grau, ficando a integralização do curso condicionada a matrícula no semestre seguinte para complementação das horas pendentes das atividades complementares.

O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades, observado o limite máximo de carga horária e as regras do regulamento próprio disponibilizado. Os procedimentos para registro das horas complementares são institucionalizados e instrumentalizado por meio de formulário próprio para comprovação e de função de registro no sistema próprio da IES, onde o próprio aluno deposita a comprovação e a coordenação recebe automaticamente para análise e aprovação. O aluno dispõe de acesso para acompanhamento e saldo das horas cumpridas.

Para esse registro, a aluno deverá entrar no portal do aluno (Portal Acadêmico da UNIALFA), cadastrar as atividades e enviar as atividades complementares realizadas dentro do período vigente, realizando o preenchimento dos campos referentes ao nome do evento, tipo de atividade, quantidade de horas, data de início e término do evento e anexar o arquivo comprobatório da atividade.

Assim, as Atividades Complementares constituem um componente necessário à integralização curricular, e possuem Regulamento próprio.

O Curso Superior Tecnológico em Gestão Comercial EaD da UNIALFA define uma carga-horária mínima de 50 horas/relógio de atividades complementares, necessárias à integralização curricular.

O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades, observado o limite máximo de carga horária e as regras do regulamento próprio disponibilizado.

Os procedimentos de registro das horas complementares são institucionalizados e dispõe de controle próprio, instrumentalizado com mecanismo de regulação, gestão e controle inovador, por meio de formulário próprio para comprovação e também de função de registro no sistema próprio da IES, onde o próprio aluno deposita a comprovação e a coordenação recebe automaticamente para análise e aprovação. O aluno dispõe de acesso para acompanhamento e saldo das horas cumpridas.

4.5 Metodologia

A prática pedagógica do EaD UNIALFA visa trabalhar com o desenvolvimento de competências e aprendizado alicerçado pelas vivências do aluno, de forma a tornar

significativa a construção dos novos conhecimentos.

As ações educacionais buscam oferecer flexibilidade, ao mesmo tempo em que apoiam a organização sistemática dos estudos e o desenvolvimento da autonomia para a aprendizagem. A mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes inter-relacionadas constituem o desenvolvimento das competências no aluno UNIALFA. Para tal, as atividades e conteúdo das disciplinas são concebidos de forma a perpassar os aspectos relacionados a construção de processos cognitivos, operacionais e de inter-relações humanas de maneira integrada, a fim de preparar o indivíduo para atuar e refletir criticamente em diferentes contextos e situações sociais.

Sob a perspectiva da aprendizagem significativa, a construção das competências considera a subjetividade do processo de desenvolvimento das estruturas cognitivas; e, nesse sentido, a mediação docente visa acompanhar didaticamente o cotidiano e desempenho dos discentes nas disciplinas. Tanto a formatação dos materiais e a estruturação da matriz curricular, quanto a atuação de tutores e docentes, buscam alinhar os conteúdos abordados nas disciplinas com as necessidades de aprendizagem, bem como os estilos de aprendizagem.

As avaliações discentes, por sua vez, possibilitam a reflexão sobre a aprendizagem do estudante, e seus resultados contribuem para a retroalimentação de todo o processo. Neste modelo, as atividades avaliativas são formativas e somativas, com ações que ocorrem tanto virtualmente quanto presencialmente.

O curso superior de tecnologia em Gestão Comercial EaD da UNIALFA tem seu currículo organizado na forma de Módulos trimestrais. Cada semestre letivo tem oferta de 2 (dois) módulos, e cada ano, 4 (quatro) módulos.

Dentro de cada módulo, são ofertadas duas (2) disciplinas de 80h de forma sequencial, não simultânea e uma (1) disciplina de 20h como Projeto Integrador ou Projeto de Extensão, como padrão. Entretanto, em alguns trimestres podem ser ofertadas mais disciplinas simultaneamente.

O percurso de aprendizagem das disciplinas do EaD UNIALFA é desenhado para proporcionar uma formação progressiva e integrada, permitindo que o estudante desenvolva competências de forma dinâmica e contextualizada. Em linhas gerais o percurso é o seguinte:

1. **Tutoriais e informações sobre o módulo:** Os alunos possuem acesso ao calendário acadêmico, manual do aluno, quadro de avisos, links de acesso para whatsapp institucional e para o grupo de Informativos EaD. Ainda, há um Fórum de Dúvidas gerais, para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir sobre quaisquer assuntos.
2. **Introdução e Ambientação:** No início de cada trimestre, os alunos são apresentados aos conceitos fundamentais e à abordagem metodológica da plataforma. Essa etapa tem o objetivo de preparar o estudante para o universo da disciplina, familiarizando-o com os objetivos, ferramentas e expectativas de aprendizagem. Esta apresentação é realizada de forma síncrona, mas permanece gravada e disponível durante todo o tempo de oferta da disciplina.
3. **Conteúdo da disciplina** apresentado em 4 unidades, compostas por trilhas de aprendizagem: A partir da base introdutória, os conteúdos teóricos são apresentados de forma sequencial e contextualizada. Cada unidade combina um e-book, slides, vídeos e mapa conceitual. Cada disciplina possui um ou mais laboratórios virtuais associados.
4. **Aulas Síncronas:** Em cada disciplina há a oferta de 2 aulas síncronas, ministradas por professores majoritariamente mestres e doutores na área, abordando conteúdos referentes à 1ª e 2ª unidade e então à 3ª e 4ª unidade, respectivamente. Estas aulas permanecem gravadas e disponíveis para serem revisitadas.
5. **Atividades Avaliativas:** Composta pelas Atividades de Estudo e Atividades Reflexivas, valendo 2,5 pontos cada. As atividades de estudo são compostas por 10 questões sobre os temas estudados, com Feedback sobre as respostas dadas. Já as Atividades reflexivas são atividades interativas e colaborativas, e constituem uma oportunidade valiosa para o aprimoramento da comunicação, pensamento crítico e analítico e argumentação, além de uma compreensão mais profunda dos temas discutidos. Essas atividades colaborativas estimulam a troca de experiências, a resolução conjunta de problemas e a construção coletiva do conhecimento.
6. **Avaliações Formativas e Feedback Contínuo:** Durante o percurso, são aplicadas avaliações que vão além dos testes tradicionais. A ideia é oferecer um acompanhamento constante do desenvolvimento do aluno, permitindo ajustes no ritmo de aprendizado e garantindo que os conceitos estejam sendo assimilados de forma eficaz.

-
7. **Avaliação Presencial:** Ao final de cada disciplina, os alunos são submetidos a uma avaliação presencial no Polo, com o valor de 5,0 pontos. Aos estudantes que não puderam comparecer em função de questões previstas em legislação específica, a UNIALFA EaD oferece a 2ª chamada, com o mesmo valor da avaliação curricular, também presencialmente. Caso o aluno não consiga atingir a média, de 6,0 pontos, ele pode realizar a Prova Substitutiva, presencialmente, cuja nota substitui a da avaliação curricular.
 8. **Laboratórios Virtuais:** O uso de laboratórios virtuais em cursos na modalidade Educação a Distância (EaD) representa uma estratégia pedagógica inovadora que potencializa a aprendizagem prática em ambientes digitais. Esses laboratórios simulam, com precisão e interatividade, experimentos e situações reais de diferentes áreas do conhecimento, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades técnicas, analíticas e investigativas de forma segura, flexível e acessível. Além de ampliar o acesso a recursos que muitas vezes são inviáveis presencialmente, os laboratórios virtuais promovem o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado contemporâneo e alinhados às transformações tecnológicas da educação.
 9. **Projeto Integrador:** De forma paralela às disciplinas, os estudantes geralmente desenvolvem um projeto integrador que reúne os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Essa etapa é fundamental para que se veja a aplicação prática do que foi aprendido em um contexto real ou simulado, consolidando a aprendizagem.
 10. **Projeto de Extensão:** Ocupando um local de transversalidade entre os componentes curriculares do curso, os projetos de extensão permitem os alunos aplicar conhecimentos teóricos em situações reais; melhora habilidades práticas, como análise financeira, planejamento e gestão, além de competências interpessoais, como trabalho em equipe e comunicação; permite que os alunos contribuam para a comunidade, aplicando conhecimentos em benefício de organizações sem fins lucrativos ou projetos sociais; estimula a criatividade e a capacidade de desenvolver soluções inovadoras para problemas reais, além de promover reflexão sobre a responsabilidade social e ética na atuação financeira, preparando os alunos para agir de forma consciente e responsável. Os projetos de extensão não apenas enriquecem

a formação acadêmica, mas também preparam os alunos para os desafios do mercado de trabalho, tornando-os profissionais mais completos e competitivos.

Todo o percurso recebe o acompanhamento de tutores. Este é um aspecto crucial para que ofereçamos orientação personalizada e possibilitando um diálogo constante para esclarecimento de dúvidas e estímulo ao pensamento crítico.

A articulação entre teoria e prática nos cursos EaD é promovida por meio de materiais complementares com abordagem regionalizada, aulas síncronas com profissionais da área, debates reflexivos e o uso de Laboratórios Virtuais. Esses laboratórios são ambientes online que simulam contextos, ferramentas e situações reais do campo profissional, permitindo a aplicação prática dos conteúdos teóricos.

Além disso, os Laboratórios Virtuais contribuem para o desenvolvimento de habilidades técnicas e analíticas, estimulam o aprendizado autônomo e crítico por meio da interação com simulações e estudos de caso, ampliam o acesso a experiências práticas e servem como suporte em atividades avaliativas.

Essa estrutura pedagógica favorece o desenvolvimento de competências transversais, como a resolução de problemas, o trabalho em equipe e a autonomia, reforçando o compromisso com uma formação profissional alinhada à realidade do mercado e aos princípios de uma educação integradora e transformadora.

Ao final de cada disciplina, os alunos respondem a um formulário de avaliação, visando trazer elementos para que a Equipe Multidisciplinar trabalhe na melhoria contínua do sistema de ensino-aprendizagem como um todo, desde a metodologia até o AVA e a Biblioteca Virtual.

Nos cursos EaD da UNIALFA, a acessibilidade metodológica se dá com a oferta de materiais didáticos em diferentes formatos (texto, vídeo, áudio) para atender estilos e necessidades de aprendizagem diversas; na flexibilizar de formas de avaliação, permitindo que estudantes demonstrem seus conhecimentos de maneiras distintas; no uso de linguagem clara e objetiva, facilitando o entendimento para alunos com dificuldades de leitura ou compreensão; inclusão de estratégias participativas, como trabalhos em grupo, jogos pedagógicos e projetos, que valorizam diferentes formas de expressão; nas atividades formativas, que respeitam o ritmo individual de aprendizagem, com possibilidades de reforço ou aprofundamento. Além disso, estratégias de inclusão como acesso a software de libras e modificações no tamanho e contraste das letras permitem o

acesso a estudantes com diferentes níveis de audição e visão.

4.6 Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino aprendizagem

Os recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) viabilizam ações acadêmicas e administrativas, de forma a garantir a execução plena do Projeto Pedagógico do Curso, assim como acessibilidade comunicacional, interatividade entre os membros da comunidade acadêmica e apresentar soluções tecnológicas inovadoras.

Com o objetivo de disseminar informação, a UNIALFA, por meio da Gerência de Produção de Tecnologia de Informação (GPTI), administra os recursos de comunicação, segurança lógica, hardwares e softwares, para oferecer uma infraestrutura de qualidade investindo nos melhores equipamentos e softwares, assim como na manutenção destes recursos, garantindo um serviço estável e operante.

Os equipamentos da Instituição são de alto desempenho e permitem que o processamento e guarda de informação entre os componentes de Hardware seja eficiente, assim como na capacidade de armazenar, sem perdas, os dados da Instituição. Investindo constantemente em sua infraestrutura, a instituição possui rede lógica de computadores interligando, na totalidade, seus microcomputadores distribuídos nos laboratórios de informática para utilização dos acadêmicos, além de outros equipamentos.

Com o objetivo de garantir escalabilidade para atender a demanda de público da modalidade de ensino a distância, a instituição está investindo em soluções em nuvem, que garantam elasticidade de recursos virtuais e físicos com auto provisionamento e administração sob demanda.

A Instituição adquiriu os softwares para atender a comunidade acadêmica e corpo técnico administrativo. Os computadores da Instituição são equipados com sistema operacional Windows e pacote Office, software estes licenciados pela Microsoft. Os setores administrativos operam com Totvs Protheus para as atividades das áreas de contabilidade, obrigações e SPED contábil e fiscal, gestão e planejamento financeiro, gestão de custos, gestão de ativos, suprimentos e gestão de contratos.

Para as atividades de relacionamento e atendimento aos alunos adota o Vórtico (Vórtice

Sistemas) como plataforma CRM, database Gestão Comercial, gerenciamento de workflow, relatórios e servidor de processos e gateway de importação de dados cadastrais. Em sua área de Gestão Comercial e vendas, a UNIALFA conta ainda com um conjunto de software e ferramentas digitais capazes de impulsionar campanhas de captação via integração com Google Adds e Redes Sociais.

O mapeamento dos processos e atividades administrativo-financeiras está documentado em plataforma de Gestão de Documentos (SESuite da Soft Expert) sendo este o repositório de mapeamento de processos operacionais das diversas áreas da instituição.

Para suportar as operações acadêmicas, a UNIALFA utiliza o sistema acadêmico Lyceum no escopo da gestão dos processos acadêmicos. Trata-se de sistema acadêmico de solução de gestão educacional online que implementa operações da secretaria, dos departamentos financeiro e administrativo, realizando procedimentos rotineiros de organização e otimização do trabalho.

A automação do processo e a geração de dados a qualquer momento são algumas das funções do software, ao promover a operação e gestão do processo da organização, o software pode trazer mais benefícios. O sistema integra informações de diferentes departamentos, além de gerenciar e automatizar os dados disponibilizados no portal, como o processo de atendimento da academia.

A instituição conta ainda com sistemas de apoio às atividades de planejamento de cursos e turmas sendo tais sistemas desenvolvidos internamente pela equipe de TI da instituição disponibilizando às coordenações acadêmicas informações e indicadores sobre os desempenhos de seus cursos e suas diversas turmas.

Para a entrega dos cursos em modalidade a distância, a UNIALFA utiliza um ecossistema de plataformas que perfazem o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dentre estas plataformas destacam-se a Onilearning, biblioteca virtual Minha Biblioteca, Microsoft 365 Education, além de suas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn para divulgação e transmissão de eventos e palestras.

Os conteúdos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA são produzidos por empresas específicas do setor de geração de conteúdo para educação superior, a saber, SAGAH e Telesapiens, em conformidade com a demanda dos cursos/disciplinas de EaD. A Instituição tem projeto em andamento para produção de conteúdo próprio, fazendo uso dos estúdios de TV do Curso de Jornalismo, contando com a experiência e formação dos tutores,

professores e equipe técnica.

Toda a infraestrutura, redes de comunicação, equipamentos, periféricos e sistemas usados pela UNIALFA estão descritos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação, sendo que neste mesmo documento se descrevem as arquiteturas e cenários de atualização e evolução tecnológica da instituição.

No que se refere a estrutura pedagógica, os principais recursos utilizados são:

AVA (Moodle): É a principal plataforma de ensino a distância utilizada. Por meio dela, os alunos acessam os conteúdos das disciplinas, fóruns, materiais complementares, realizam atividades e avaliações. É o ambiente virtual onde tudo acontece. Esta plataforma é disponibilizada pela Onilearning.

Big Blue Button: Plataforma usada para a transmissão das videoaulas, já integrada ao AVA. Permite que os alunos assistam às aulas gravadas com qualidade, além de contar com recursos como controle de velocidade e marcação de tempo assistido.

Laboratórios Virtuais da Algetec: Utilizados especialmente em disciplinas práticas, oferecem simulações interativas que ajudam na visualização e experimentação de conceitos científicos e técnicos. ALGETEC é a sigla para Ambiente de Laboratórios de Gestão e Tecnologia, um espaço virtual utilizado em instituições de ensino, como a UNIALFA, especialmente nos cursos a distância (EaD), com o objetivo de simular ambientes profissionais e práticos relacionados à área de formação do estudante.

VLibras (plugin de acessibilidade): Disponível dentro do AVA, esse plugin converte textos digitais para Libras, garantindo acessibilidade para alunos surdos ou com deficiência auditiva.

Ferramentas básicas de acessibilidade do AVA: Incluem ajuste de contraste, alteração de tamanho de fonte e navegação por teclado, facilitando o acesso para pessoas com diferentes tipos de necessidades.

Sistema de Bibliotecas Digitais: Acesso a acervos virtuais e conteúdos acadêmicos de apoio, como a Minha Biblioteca e outras bases integradas à plataforma.

4.7 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da UNIALFA, é utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a qual

garante ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos estudos.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem usado pela UNIALFA EaD foi criado com uma interface gráfica acessível ao aluno e apresenta um amplo espaço para postagem de material, tanto para o estudante quanto para o professor. Além de oferecer ferramentas para receber e responder mensagens, o ambiente possibilita a criação de fóruns de discussão, alimentando continuamente os debates e pesquisas com textos e páginas da Internet. Para concretizar esta proposta, a UNIALFA utiliza as plataformas Onlearning (Moodle) e Microsoft Teams.

A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada em Data Center externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de EaD compete o monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto ao sistema de gestão. A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI e Coordenação Acadêmica.

O Moodle pode ser acessado em qualquer computador com Internet, sendo a principal plataforma de apoio. Por meio dele, os alunos podem acessar o conteúdo disponibilizado, além de postar atividades de acordo com a metodologia de ensino aprendizagem, debater temas em fóruns de discussão, esclarecer dúvidas por meio de mensagens, entre outros recursos. É acessível em mobile, também.

O AVA é fundamental como suporte para as atividades de ensino com relação as dúvidas de conteúdo das disciplinas, ferramenta de gestão dos conteúdos e materiais didáticos, além de monitorar o processo de aprendizagem dos alunos, relatando o desempenho acadêmico, frequência de acessos no AVA e o progresso do curso.

Por meio do AVA, os alunos poderão coordenar suas ações e escolher o momento mais favorável para a realização das atividades. Nesta perspectiva, a UNIALFA identifica no seu AVA um canal de inovação tecnológica e de comunicação relevante para compartilhamento de informações. Foi preparada para integrar-se aos sistemas de gestão da IES, inclusive pelo registro definitivo de notas dos alunos.

O AVA apresenta design personalizado e intuitivo, com a disponibilidade de ferramentas de comunicação, de avaliação, de disponibilização de conteúdos, de administração

e de organização que permitem desenvolver a cooperação entre professores, tutores, discentes e orientadores virtuais, garantindo assim acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional.

Essa ferramenta é acompanhada e avaliada com registros e proposições de melhorias conforme plano de ação do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da UNIALFA.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem é a principal TIC em educação a distância e a sua motivação é interagir por meio de ferramentas síncronas e assíncronas disponíveis no ambiente. Professores e alunos podem inserir conteúdos e atividades diferentes de acordo com suas tarefas, cooperar de tempo e espaço com grupos, estabelecer comunicação com outros usuários por meio de fóruns, bate-papo e troca de mensagens, monitorar e rastrear direitos de acesso, registrar notas.

Além de conteúdos didáticos digitais para um vasto portfólio de cursos e disciplinas, a Plataforma ainda oferece inúmeros recursos e funcionalidades, tais como:

1. Experiência do usuário: em termos de sala de aula virtual, com inúmeros recursos interativos, com controle completo de usuários, aulas, frequência e conteúdo de forma simples, rápida e integrada;
2. Escalabilidade: A Plataforma acompanha o seu crescimento.
2. 3.Segurança: Sua Plataforma funciona em servidores hospedados na AWS (Amazon Web Services), com espelhamento de dados e backups automáticos;
3. Autonomia: docentes e tutores assumem total controle sobre seus alunos e suas turmas,
5. Integração: A Plataforma pode ser facilmente integrada ao seu sistema de gestão escolar ou acadêmica;
6. Gamificação;
7. Responsividade: roda em qualquer navegador Internet com responsividade para dispositivos móveis, disponibiliza apps para seus alunos e professores, compatíveis com os sistemas operacionais Android e iOS;
9. Teleaulas ao vivo: Por meio de um sistema de salas de aula virtuais, o professor

consegue interagir com seus alunos durante as aulas síncronas;

10. Reprises das aulas síncronas: Todas as aulas ficam gravadas na nuvem, com todas as anotações dos alunos, sem limite de tempo;
11. Banco de questões (quiz): Docentes e tutores podem criar questões objetivas para aplicar em exercícios e avaliações, com enunciado, alternativas, comentário do professor e distratores;
12. Fóruns de dúvidas: criação de fóruns para discutir assuntos relacionados às aulas com seus alunos, debatendo esses temas no formato de mural;
13. Chat on-line: A Plataforma permite que alunos e professores conversem livremente entre si, com chats moderados ou não;
14. Postagens em trilhas: Apresentações em PowerPoint, apostilas em PDF, áudios, vídeos, entre inúmeros outros tipos de arquivo;
15. Arquitetura tecnológica: é baseada na arquitetura Moodle, o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado e confiável do mundo.

A UNIALFA pode disponibilizar os seguintes instrumentos de Mídias Web, via plataformas de AVA:

- E-book;
- Trilhas de aprendizagens ofertados em pacote SCORM/HMTL5;
- Atividades de Estudo;
- Videosaulas;
- Aulas síncronas;
- Biblioteca virtual;
- Sala de aula virtual;
- Mural;
- E-mail interno;
- Cronograma da disciplina;
- E-book;
- Atividades de projetos interdisciplinares;

- Slides;
- Mapa Conceitual;
- Games;
- Banco de questões;
- Desafios Colaborativos;
- Atividades contextualizadas.

Assim, o AVA utilizado na UNIALFA apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriados que permitem desenvolver a cooperação entre discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional. No AVA, é possível ter acesso à previsão de avaliações periódicas devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua. O AVA está integrado ao sistema de gestão da UNIALFA e, assim, reserva-se a essa plataforma a atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas) para o sistema acadêmico.

Para atingir os objetivos propostos, o AVA disponibiliza os seguintes instrumentos: material didático online, fóruns, exercícios de fixação, tarefas, questionários, avaliação, videoaulas, biblioteca virtual, sala de aula virtual, mural, feedbacks, e-mail interno e cronograma da disciplina.

Além disso, há previsão de avaliações periódicas do AVA devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua.

A UNIALFA oferece a garantia de acesso do serviço ininterrupto e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço.

4.8 Material didático

As atividades dos cursos EaD buscam apoiar a construção de processos cognitivos indutivos, ou seja, os conteúdos buscam iniciar a explanação a partir de exemplo de situações concretas, para abordar-se o campo teórico sobre os assuntos abordados nas disciplinas do curso, nos vídeos síncronos de abertura das unidades. Deste modo, a aprendizagem torna-se

significativa e ativa, uma vez que os temas interagem com os conhecimentos prévios do sujeito e permite a compreensão dos contextos em que os novos conteúdos teóricos podem ser aplicados.

O conteúdo é progressivo e contínuo entre as unidades e, para tanto, parte sempre de uma contextualização do conteúdo para que o aluno possa compreender a correlação entre elas.

É fundamental ainda ressaltar o aprofundamento e tratamento de forma diferenciada dos temas mais relevantes. Para tanto, são dados destaques aos conceitos e temas que efetivamente contribuirão para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas para a disciplina.

Ao organizar os conteúdos, consideram-se os seguintes elementos:

1. Indicação das competências: São sinalizadas, ao início de cada disciplina, as competências e habilidades a serem desenvolvidas.
2. Dialogia: O material didático é organizado de maneira a instigar o novo, a leitura, despertando o interesse e a curiosidade.
3. Contextualização do conteúdo: Os conteúdos complementares abordam a teoria em uma perspectiva prática e regionalizada.

A elaboração do material didático inicia-se com a construção do componente curricular com base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por dois elementos importantes no planejamento didático: Plano de Ensino e Aprendizagem e Mapa de Planejamento de Aprendizagem.

Plano de Ensino e Aprendizagem

O Plano de Ensino e Aprendizagem configura-se num documento que segue o modelo institucional, devendo conter os seguintes campos:

1. Ementa
2. Conteúdo Programático
3. Metodologia
4. Avaliação
5. Bibliografia Básica

6. Bibliografia Complementar.

Mapa de Planejamento de Aprendizagem

O mapa de planejamento, configura-se em um recurso projetivo das atividades realizadas durante o módulo em um componente curricular específico. Fundamentado no Plano de Ensino e Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento do componente curricular, principalmente no que se refere aos conteúdos, competências a serem desenvolvidas, avaliações somativas e formativas, preparo da aula síncrona e materiais complementares a serem inseridos.

O mapa de planejamento de aprendizagem não se traduz em um documento, mas na construção da sala de aula da disciplina. O coordenadora de curso, em conjunto com o NDE e docente da disciplina, é responsável pela curadoria dos conteúdos, visando atender á ementa da disciplina, no que se refere ao conteúdo teórico, laboratórios virtuais e materiais complementares. Os tutores são responsáveis por inserir, a partir do banco de questões, as atividades somativas. O docente da disciplina elabora as questões formativas, no padrão ENADE.

Após a construção da sala de aula, a Equipe Multidisciplinar e o design instrucional revisam e aprovam ou sugerem alterações.

As Bibliografia Básica e complementares das disciplinas são renovadas durante a atualização das competências da matriz, em conformidade com Projeto Pedagógico do Curso e a política de atualização do acervo bibliográfico.

Para atualização das ementas e programas das disciplinas, a Coordenação do Curso conta com seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), que analisa, estuda e propõe alterações na organização da matriz curricular, quando exigidas pela legislação e/ou demandas específicas do mercado de trabalho, bem como pela necessidade de inserção de novos conhecimentos advindos do avanço científico e tecnológico.

As alterações, quando sugeridas, são discriminadas em ata própria do NDE, deliberadas pelo Colegiado de Curso e Equipe Multidisciplinar, que consideram a sua fundamentação e adequação às diretrizes constantes do Projeto Pedagógico do Curso e legislação pertinente.

O material didático para a oferta de cursos a distância foi devidamente previsto pela Equipe Multidisciplinar da UNIALFA, elaborado e produzido por uma equipe de profissionais qualificada. Para isso, a UNIALFA celebrou com a empresa TELESAPIENS, contrato de

licenciamento de conteúdo, para produção deste material didático de acordo com os objetivos e perfil dos cursos.

A distribuição do material didático será feita integralmente pelo AVA, de forma virtual, ou seja, não haverá distribuição de material impresso ou em formato físico.

O conteúdo das disciplinas baseia-se no portfólio da Editora TeleSapiens, parceira responsável pela produção e atualização do conteúdo-base das disciplinas. Esse conteúdo é composto por:

- 16 vídeos, sendo um para cada capítulo (competência), mais 1 um vídeo de apresentação da disciplina;
- 4 e-books em PDF;
- 4 arquivos de slides em PPT/PDF;
- 4 mapas conceituais descrevendo visualmente os principais conceitos estudados em cada uma das unidades letivas e seus relacionamentos;
- 4 trilhas de aprendizagem interativas em HTML5;
- de 80 a 100 questões, sendo de 20 a 25 por unidade letiva, com enunciado, 5 alternativas,
- gabarito-resposta e comentário sobre a resposta certa;
- desafios colaborativos para sala de aula invertida em fórum, sendo 2 opções por unidade letiva, com enunciado e rubricas de correção;
- atividades contextualizadas com enunciado e rubrica de correção, e;
- 1 jogo educacional (objeto interativo de aprendizagem gamificada) por disciplina.

Esse conteúdo é atualizado periodicamente. O conteúdo-base da TeleSapiens é aberto e adensável, de modo que novos e-books, vídeos, podcasts e outros objetos de aprendizagem são agregados com o tempo, proporcionando personalização gradativa do acervo conteudista da instituição. Além disso, é complementado por conteúdos e atividades produzidas pela própria equipe docente.

4.9 Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

O processo de avaliação da aprendizagem é contínuo e distribuído ao longo das disciplinas, pautado em aspectos quantitativos e qualitativos durante todo processo de aprendizagem no curso, seja em atividades individuais ou coletivas.

Na avaliação do rendimento e desempenho discente busca-se identificar se os estudantes alcançaram os objetivos de aprendizagem e as competências previstas para cada disciplina. Para tal, os processos avaliativos utilizados na EaD UNIALFA envolvem premissas de:

1. Avaliação Formativa: as ações formativas ocorrem a fim de que se apoie o docente durante o processo educativo.
2. Avaliação Somativa: tem como intuito aferir o rendimento do discente ao longo do curso e demonstrar quantitativamente se o estudante alcançou de maneira efetiva as competências necessárias na disciplina.

As ações formativas são realizadas pelas atividades de estudo, atividades reflexivas e avaliações formativas, bem como pelos laboratórios virtuais.

As atividades reflexivas possuem caráter predominantemente formativo, ainda que também desempenhem função somativa, considerando sua realização por meio de fóruns de discussão. Nesses espaços, os debates são mediados, conduzidos e incentivados pelos tutores, sendo essencial a qualidade dos feedbacks oferecidos aos estudantes. Tais devolutivas devem ser consistentes, objetivas e bem fundamentadas, de forma a contribuir significativamente para o processo de aprendizagem.

As atividades de estudo, embora tenham finalidade avaliativa somativa, também se caracterizam como formativas, uma vez que oferecem feedback imediato ao estudante. Esse retorno possibilita a identificação de lacunas no aprendizado, incentivando a retomada dos materiais didáticos e o aprofundamento do conteúdo, além de promover o diálogo com tutores e docentes para esclarecimento de dúvidas.

As avaliações formativas têm como finalidade exclusiva apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes, não contribuindo para a composição da nota final. Compostas por 8 a 12 questões relacionadas ao conteúdo da disciplina, essas avaliações oferecem feedback imediato, acompanhado de orientações específicas sobre os tópicos que necessitam de revisão.

Além de reforçar os conhecimentos adquiridos, essa prática visa promover a autonomia do aluno, incentivando uma postura ativa e investigativa, bem como o diálogo constante com tutores e professores para o esclarecimento de dúvidas e aprofundamento do conteúdo.

Os laboratórios virtuais, por sua vez, não possuem caráter somativo e podem ser utilizados como ação formativa ao proporcionarem experiências de aprendizagem que integram teoria e prática em um ambiente simulado e interativo. Eles permitem que os estudantes experimentem situações reais da profissão, mesmo a distância, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas, analíticas e socioemocionais.

Como ação formativa, os laboratórios virtuais:

- Favorecem o aprendizado ativo, uma vez que o aluno deixa de ser apenas receptor de conteúdo e passa a construir o conhecimento a partir de práticas simuladas, promovendo autonomia, investigação e pensamento crítico.
- Permitem a aplicação de conteúdos, já que, ao realizar atividades práticas baseadas em contextos reais, o estudante consolida o conhecimento teórico e compreende sua aplicação no mundo do trabalho.
- Estimulam a avaliação contínua pelos próprios discentes e pelos docentes, que podem utilizar os laboratórios para acompanhar o desempenho dos alunos, corrigir trajetórias e orientar melhorias de forma formativa e personalizada.
- Promovem a interdisciplinaridade, uma vez que, ao integrar diferentes áreas do saber, os laboratórios virtuais permitem a resolução de problemas complexos e reais, simulando o que acontece nas práticas profissionais.

Portanto, os laboratórios virtuais, ao serem planejados com intencionalidade pedagógica, tornam-se ferramentas potentes de ação formativa, pois ajudam o estudante a construir sentido para sua aprendizagem e a se preparar de maneira mais eficaz para os desafios da vida profissional.

No aspecto somativo, a avaliação da aprendizagem será realizada, em cada Módulo letivo, no período de realização da Disciplina, sendo obrigatória a seguinte distribuição de peso nas notas:

- I. Atividades de Estudo – 2,5 pontos
- II. Atividades Reflexivas – 2,5 pontos
- III. Avaliação Presencial – 5,0 pontos

Aos estudantes que não puderam comparecer à Avaliação Presencial em função de questões previstas em legislação específica, a UNIALFA EaD oferece a 2ª chamada, com o mesmo valor da avaliação curricular, também presencialmente. Caso o aluno não consiga atingir a média, de 6,0 pontos, ele pode realizar a Prova Substitutiva, presencialmente, cuja nota substitui a da avaliação curricular.

4.10 Apoio discente

A UNIALFA assegura aos seus discentes condições que favorecem a formação integral e profissional, por meio de assistência acadêmica, pedagógica, material e financeira. As ações são fundamentadas na promoção da qualidade do ensino, no fortalecimento do processo formativo e na preparação para o exercício profissional.

As diretrizes que norteiam esse apoio incluem:

- Estímulo à participação em eventos científicos e publicação de trabalhos acadêmicos;
- Programa de Monitoria voltado ao aprofundamento da aprendizagem e incentivo à docência;
- Desenvolvimento da identidade profissional por meio de estágios supervisionados, obrigatórios ou não;
- Apoio pedagógico aos discentes com dificuldades de aprendizagem;
- Canal de comunicação direto entre estudantes e Ouvidoria;
- Disponibilização de recursos didáticos como acervo bibliográfico, laboratórios e tecnologias educacionais;
- Acompanhamento de egressos, com incentivo à formação continuada em cursos de extensão e pós-graduação;

- Apoio financeiro por meio de programas institucionais e parcerias;
- Atividades de nivelamento para sanar defasagens de escolaridade;
- Promoção da participação discente em órgãos colegiados e apoio à organização estudantil;
- Incentivo à iniciação científica, articulada ao ensino e à extensão;
- Políticas de inclusão e acessibilidade que garantem o acesso, permanência e equidade;
- Fortalecimento das atividades de extensão como parte integrante da formação discente.

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)

O NAP é responsável por ações de acompanhamento e apoio aos estudantes que enfrentam dificuldades de adaptação e aprendizagem. O núcleo atua na mediação do processo ensino-aprendizagem, promovendo estratégias integradas para melhoria do desempenho acadêmico.

Núcleo de Apoio a Educação Especial (NAEE)

O Centro Universitário Alves Faria está alinhado à premissa de igualdade em ambiente educacional favorável, pautando-se em uma política de educação inclusiva. A Política de Acessibilidade é gerida pelo Núcleo de Apoio a Educação Especial – NAEE, que atende aos alunos, orienta colaboradores com as Coordenações de Curso dando suporte pedagógico aos professores. O NAEE está preparado para promover a inclusão educacional de alunos com deficiência e necessidades educativas especiais (transtornos globais do desenvolvimento, incluindo transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação), conforme previsto no regulamento próprio destes núcleos.

Programa de Nivelamento EaD

Com foco na adaptação dos ingressantes aos cursos de graduação EaD, o programa de nivelamento oferece reforço em disciplinas básicas como Libras, Informática, Matemática e Língua Portuguesa. As ofertas são revisadas semestralmente com base em diagnósticos

pedagógicos. Os estudantes participantes recebem certificação válida como atividade complementar.

Programa de Monitoria EaD

O Programa de Monitoria EaD tem como objetivo apoiar o processo de ensino-aprendizagem e oportunizar aos estudantes uma experiência introdutória à docência. A monitoria é realizada a distância, sem vínculo empregatício, com editais lançados a cada semestre. O foco principal está nas disciplinas de Projetos Integradores e Projetos de Extensão.

Iniciação Científica

Os cursos de graduação EaD da UNIALFA trabalharão a política institucional de pesquisa por meio do Programa de Iniciação Científica do NEaD. As atividades visam despertar o interesse pela investigação e serão realizadas com o envolvimento de docentes e discentes ao longo dos períodos letivos, com ênfase na pesquisa social e interdisciplinar.

Núcleo de Estágio, Pesquisa e Extensão (NUPEX)

Responsável pela articulação entre a Instituição e o setor produtivo, o Núcleo de Estágio promove a inserção dos discentes no mercado de trabalho, oferecendo vagas de estágio e emprego por meio do Portal do Aluno e outros canais institucionais.

Apoio Financeiro

A UNIALFA disponibiliza diversas modalidades de bolsas e financiamentos, entre eles: ProUni, FIES, OVG, FBR (Fundo de Bolsas Reembolsáveis), PAF (Parcelamento Fácil UNIALFA), Bolsa Empresa, Fidelização Familiar, Fidelização Empresarial, Amizade Premiada, Bolsa Coca-Cola, Crédito Universitário Bradesco, entre outros.

Inclusão e Acessibilidade

A Política de Educação Inclusiva e Acessibilidade da UNIALFA EaD baseia-se no respeito à diversidade e na promoção de ambientes educacionais acessíveis. As ações incluem:

- Flexibilização curricular;
- Oferta de metodologias e práticas inclusivas;
- Adaptação de espaços físicos nos polos de apoio;
- Formação continuada dos colaboradores;
- Atendimento pedagógico específico para estudantes com deficiência ou transtornos;
- Inserção da disciplina de Libras para toda a comunidade acadêmica;
- Inclusão dos temas relacionados aos direitos humanos nos projetos pedagógicos dos cursos.

Mobilidade Acadêmica

A Instituição promove a mobilidade acadêmica por meio de convênios com instituições locais, regionais e nacionais, permitindo que os discentes cursem disciplinas em outras IES com aproveitamento acadêmico, desde que aprovado pela coordenação de curso.

Representatividade Estudantil

A UNIALFA reconhece a importância da representatividade discente na gestão institucional. Os estudantes participam de órgãos colegiados e têm representação por turma, participando de reuniões periódicas com a coordenação acadêmica. A Instituição também apoia a criação de centros acadêmicos e demais formas de organização estudantil.

Acompanhamento de Egressos

O Programa de Acompanhamento de Egressos visa consolidar a relação com os ex-alunos, promovendo ações voltadas à formação continuada, à inserção no mercado de trabalho e à avaliação da formação oferecida. O programa contribui para a melhoria constante dos cursos, mantendo os egressos como parte ativa da comunidade acadêmica.

4.11 Gestão do Curso e Avaliação institucional

A autoavaliação institucional é um momento de reflexão e um estudo crítico de cada Instituição e seus respectivos Cursos sobre suas diversas dimensões, resultando em informações que reflitam a percepção de si mesma.

A Avaliação Institucional contribui para uma maior transparência da gestão educacional perante a sociedade, permitindo a UNIALFA demonstrar o cumprimento de suas funções de ensino e extensão e a coerência dos seus objetivos em relação às necessidades sociais.

A avaliação visa cumprir uma retrospectiva crítica, socialmente contextualizada do trabalho realizado pela Instituição com a participação de docentes, discentes, dirigentes e funcionários técnico-administrativos. Com isto pode gerar um diagnóstico técnico que possibilite um projeto integrado com o qual a comunidade envolvida se sinta identificada e comprometida.

Para a UNIALFA, a Avaliação Institucional é uma ferramenta importante para o planejamento e gestão educacional, contribuindo para o autoconhecimento da organização. Permite verificar o efetivo cumprimento da missão institucional e oferece, ainda, subsídios para os cursos reprogramarem e aperfeiçoarem seus projetos pedagógicos. Nesse sentido, é decisiva para que se possa perceber com clareza os erros e acertos e para que propostas possam ser encaminhadas e mudanças qualitativas possam ser efetuadas.

Com essa preocupação, a UNIALFA estabelece uma política para avaliação embasada nas seguintes diretrizes:

- Adoção de um compromisso ético e formal para garantir condições favoráveis ao bom desempenho da instituição e do educando;
- Articulação entre os diferentes segmentos educacionais no processo de avaliação;
- Autoconhecimento da Instituição e dos cursos através do resultado de suas ações, permitindo adequá-las às demandas sociais;

- Busca contínua da qualidade no cumprimento de suas funções de ensino e extensão, em consonância com as demandas sociais e com a missão institucional;
- Difusão dos processos de avaliação internos e externos;
- Garantia de uma metodologia que permita oportunidade de participação da comunidade e exercício da cidadania competente;
- Garantia do processo e avaliação de desempenho;
- Maior participação da Instituição na comunidade;
- Profissionalização da gestão pedagógica e administrativa.

Para que este trabalho possa se tornar realidade, a UNIALFA instituiu uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), em conformidade às diretrizes estabelecidas na Lei nº 10.861 (14/04/2004), para a elaboração e implementação do Projeto e Coordenação do Processo de Avaliação Institucional.

Os resultados das avaliações ficarão disponíveis para a população na forma de perfis institucionais que trarão, além dos conceitos, os principais indicadores de qualidade e dos levantamentos censitários realizados.

As informações coletadas serão tabuladas, compiladas e analisadas pela CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão da UNIALFA para que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o público interno, esta será realizada com a ampla difusão das informações em forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição.

A Instituição adota como política institucional, em todos os cursos de graduação, adequações e ajustes necessários para atender o Instrumento de Avaliação do INEP e, por meio das análises dos resultados do ENADE, dos relatórios das avaliações in loco e dos resultados da Autoavaliação Institucional, busca um ensino de qualidade.

No que se refere às demais avaliações internas específicas ao curso superior de tecnologia em Gestão Comercial, os estudantes e docentes respondem a um formulário de avaliação ao final de cada disciplina, de forma a dar um feedback sobre elementos mais pontuais que devem ser rapidamente otimizados para garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A cada final de semestre, ainda, a coordenação realiza reuniões com os representantes de turma, na forma de grupo focal.

Assim, a qualidade teórica, metodológica e os critérios avaliativos dos planejamentos são escrutinados pela coordenação, com a participação ativa de professores e alunos, durante todo o período e momentos de avaliação coletiva. Essa avaliação atua como retroalimentação das ações de melhoria dos processos formativos e, portanto, de avaliação curricular, metodológica e de capacitação.

O curso superior de tecnologia em Gestão Comercial segue as Políticas Institucionais que primam pela qualidade do ensino através do planejamento e realização de diversas ações decorrentes dos processos de avaliações internas e externas. Todos os relatórios correspondentes às avaliações internas e externas, são apresentados ao Núcleo Docente Estruturante do referido curso, para que este possa fazer uma análise crítica e, conseqüentemente, apresentar propostas de melhoria, se for o caso, a serem encaminhadas a Coordenação Acadêmica e Direção para apreciação e deliberação.

4.12 Atividade de Tutoria e Ensino à Distância (EaD)

Considerando a estrutura curricular e com atenção especial ao aspecto didático-pedagógico, as atividades de tutoria são constantemente planejadas e aprimoradas, com o objetivo de oferecer acompanhamento sistemático aos discentes, por meio de mediação pedagógica realizada em momentos síncronos e assíncronos. Esse acompanhamento leva em conta o domínio de conteúdo, os recursos e materiais didáticos disponíveis, bem como os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o bom desempenho das funções de tutoria.

A tutoria tem papel central na promoção de condições favoráveis à interação e à colaboração na construção e disseminação do conhecimento, fazendo uso de ferramentas tecnológicas. Os tutores dominam os conteúdos das disciplinas e compreendem os processos de ensino e aprendizagem na educação a distância, configurando-se, assim, como referência acadêmica para os estudantes.

A UNIALFA investe continuamente na formação de seus tutores por meio de ações sistemáticas de capacitação voltadas ao fortalecimento de competências pedagógicas e tecnológicas, essenciais à mediação pedagógica eficaz. Tais ações formativas são realizadas a cada semestre e têm como base avaliações de desempenho dos tutores presenciais e online, conduzidas pela coordenação do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), pelas avaliações discentes e pelas demandas apresentadas pelos próprios tutores.

A atividade de tutoria está presente em todas as etapas do processo metodológico da educação a distância, acompanhando o estudante desde o momento de ambientação no curso até a finalização de cada disciplina. No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os materiais didáticos são organizados dentro de uma arquitetura pedagógica previamente planejada. As disciplinas contam com diversas atividades, desenvolvidas por meio de recursos tecnológicos e ferramentas interativas disponíveis no ambiente virtual.

As atividades de tutoria serão conduzidas pelo tutor, que é encarregado de avaliar o conteúdo disponibilizado na plataforma de aprendizagem selecionada. Com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), foi possível transformar o ambiente virtual de ensino em uma sala de aula virtual, equipada com todos os recursos necessários para o exercício da docência.

As principais atribuições do tutor incluem:

- Desenvolver a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos digitais e auxiliar a equipe de mídias para elaboração mais adequada dos objetos de aprendizagem;
- Amparar o professor nas atividades de docência das disciplinas curriculares do curso, nos fóruns e na sala de aula virtual junto com a Equipe Multidisciplinar;
- Preparar as atividades para o Fórum de Discussão a partir do material didático e prover a participação dos alunos, com apoio do professor;
- Organizar a agenda e a preparação da sala para o docente ministrá-la na sala virtual, assim como motivar a participação dos alunos;
- Utilizar diariamente os recursos tecnológicos disponibilizados para interagir com os alunos;
- Promover a cultura da educação a distância e o uso dos espaços virtuais para aprendizagem;
- Apoiar os alunos no estudo dos conteúdos com o apoio do professor, esclarecendo suas dúvidas, indicando metodologias alternativas de aprendizagem, recomendando leituras, pesquisas e outras atividades, através do fórum orientação de estudos;
- Incentivar estudo e debates em grupo;

- Estimular e acompanhar a integração do grupo promovendo a interação entre os alunos;
- Dedicar a devida atenção aos estudantes com necessidades educacionais especiais, buscando orientação e apoio específicos ao NEI, quando for o caso;
- Auxiliar nas capacitações dos coordenadores, professores e outros tutores junto com a Equipe Multidisciplinar;
- Acompanhar os docentes e orientá-los na execução das atividades junto com a Equipe Multidisciplinar;
- Gerar e acompanhar os relatórios gerados pelo sistema a respeito da participação dos alunos nas atividades do ambiente virtual de aprendizagem, inclusive acessos aos conteúdos junto com a Equipe Multidisciplinar;
- Avaliar periodicamente o material didático, os estudantes e o processo de ensino e aprendizagem, junto com a Equipe Multidisciplinar;
- Participar junto à coordenação e Equipe Multidisciplinar de atividades de supervisão e acompanhamento da oferta dos cursos;
- Participar dos encontros programados;
- Avaliar, de forma contínua, a atuação dos alunos e sua própria atuação junto com a Equipe Multidisciplinar.

O tutor, ainda, orienta os estudantes quanto ao manuseio das mídias e tecnologias utilizadas no curso, identificar as dificuldades dos estudantes, ajudando-os a saná-las e estimulando-os a desenvolver análise crítica dos problemas; identificar os estudantes com problemas de desmotivação, rendimentos insuficientes e atrasos no desenvolvimento das atividades propostas pelo professor formador, dedicando-lhes atenção especial.

Em síntese, a tutoria constitui um dos pilares de um programa de educação a distância de qualidade. Ao fornecer apoio contínuo e qualificado, os tutores contribuem diretamente para o êxito dos estudantes e para o fortalecimento da proposta pedagógica institucional.

4.12.1 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria

Os Tutores são agentes fundamentais no processo de interatividade e apoio pedagógico,

com formação compatível com os conteúdos dos componentes curriculares, exercendo a função de mediadores no processo de ensino e aprendizagem.

Organizados em uma equipe de tutores da área específica das disciplinas ofertadas no curso superior de tecnologia em Gestão Comercial, para atuação a distância, e tendo como competências o acompanhamento pedagógico dos discentes, auxiliando-os no desenvolvimento das atividades propostas pelos docentes no AVA, os tutores possuem as seguintes atribuições gerais:

- I. manter contato com os docentes responsáveis pelas disciplinas e com os discentes visando a melhor abordagem do conteúdo e a comunicação eficaz;
- II. acompanhar os discentes, tomando ações proativas com os discentes que se encontram fora da curva de aprendizagem;
- III. apoiar as ações didáticas de planejamento, acompanhamento e avaliação dos discentes;
- IV. apoiar os discentes em suas necessidades, relacionadas ao conteúdo, acesso ao ambiente,
- V. organização e técnicas de estudo;
- VI. auxiliar o ensino através da plataforma AVA e na aplicação da metodologia EaD;
- VII. orientar grupos de discentes em atividades grupais previstas nas disciplinas;
- VIII. auxiliar os docentes na correção das atividades;
- IX. participar de reuniões acadêmicas.

Ou seja, o exercício da tutoria possibilita o suporte adequado aos docentes na mediação pedagógica com os discentes, sendo um facilitador no processo de ensino aprendizagem e viabilizando as orientações aos discentes por meio de atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação. Os tutores também possuem um importante papel nas melhorias no design educacional do curso EaD, nos recursos e atividades pedagógicas disponibilizadas, contribuindo ativamente no Colegiado do Curso e nas iterações administrativas com o Coordenadora de Curso, o NDE e o NEaD (Núcleo de Educação a Distância) da UNIALFA.

Desta forma, as competências e habilidades necessárias aos tutores dos cursos EaD da UNIALFA incluem:

- Organização e Planejamento;
- Pró-atividade;
- Auto-motivação;
- Empatia;
- Equilíbrio emocional;
- Flexibilidade;
- Comprometimento e assiduidade;
- Liderança;
- Criatividade;
- Conhecimento das rotinas de trabalho;
- Conhecimento em informática básica/ ambiente virtual de ensino-aprendizagem;
- Conhecimento pleno da disciplina ministrada;
- Conhecimento sobre educação a distância/sobre o curso;
- Relacionamentos interpessoais;
- Comunicação oral/escrita;
- Trabalho em equipe;
- Material Didático – Produção, Controle e distribuição

Os princípios metodológicos da educação a distância da UNIALFA estão fundamentados na interação aluno/conhecimento-científico mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, bem como pelo processo de tutoria possibilitado por um ambiente virtual de aprendizagem. O propósito com a educação a distância é formar alunos autônomos e cidadãos. Dessa forma, a UNIALFA adota práticas de estudos com metodologias e atividades de aprendizagem que provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem, estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática.

Em função de sua missão, a Instituição concentra esforços para contribuir com a formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente, formando cidadãos conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as exigências da sociedade moderna. Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, aprofundamento e coerência

teórica e indicada no PPC. O início da produção ocorre quando o NDE, junto aos docentes, confecciona a ementa.

Na sequência a Instituição verifica os fornecedores disponíveis e encaminha para referendo do NDE e validação da equipe multidisciplinar acerca da qualidade do material e atendimento da ementa, ou solicita confecção/correção. Se aprovado, solicita os links para disponibilização. Após aprovação, o setor de TI disponibiliza os links para o docente, que também se manifestam sobre a qualidade e adequação, se aprovado o material será disponibilizado para os alunos. Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, aprofundamento e coerência teórica e indicada no Plano de Ensino.

Assim, a UNIALFA atende às necessidades exigidas para a elaboração do material didático, uma vez que o material disponibilizado aos estudantes é confeccionado por profissionais da área, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico de cada curso, devidamente revisados pelos docentes das disciplinas, referendados pelo NDE e validados pela equipe Multidisciplinar.

1. CORPO DOCENTE, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ACADÊMICA

A UNIALFA atende ao disposto na LDB nº 9394/96 e ao requisito para a categoria acadêmica de Centro Universitário, mantém em seu corpo docente/tutores titulados em nível de pós-graduação lato e stricto sensu. O corpo docente e tutorial da UNIALFA é constituído por todos os que exercem, em nível superior, as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O corpo docente e Tutorial da UNIALFA, mantida pelo Centro Universitário Alves Faria, é composto por professores cuidadosamente selecionados, levando-se em conta trajetória profissional, trajetória acadêmica, titulação aderentes às áreas de atuação em cada um dos cursos oferecidos e a motivação para a educação, sendo a especialização a titulação mínima exigida para ingressar no corpo docente da IES. A contratação dos professores e tutores está subordinada ao regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. É composto por profissionais mestres e doutores, habilitados em diversas graduações. O regime de trabalho do quadro docente alterna entre Horista, Regime Parcial e Regime Integral, conforme distribuição e alocação de atividades e responsabilidades.

As categorias de carreira docente estão previstas no Plano de Cargos e Salários. Os professores são contratados sob um dos seguintes regimes de trabalho, de acordo com a Portaria Normativa Nº 40 do MEC de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010:

- a. Horista (H): O regime de trabalho horista corresponde ao docente contratado pela instituição para ministrar aulas.
- b. Tempo Parcial (TP) - Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma Instituição, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes.
- c. Tempo Integral (TI) - O regime de trabalho em tempo integral compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma Instituição, nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.

O docente, contratado por hora é remunerado de acordo com o respectivo enquadramento no regime de trabalho, conforme seguinte entendimento: Hora-aula: refere-se às horas de trabalho exercidas junto aos alunos pelo docente em atividades previstas no conteúdo programático da disciplina, devidamente aprovado pelo coordenadora do curso.

Tempo Parcial ou Integral. A composição da jornada de trabalho do docente considerará as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de orientação de trabalhos de conclusão de curso ou monografias, de iniciação científica e de atividades práticas, planejamento e avaliação do ensino, nivelamento de alunos, orientações didáticas, bem como funções acadêmicas e administrativas designadas pela Superintendência.

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino são distribuídas em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de provas e exames, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. Eventualmente e por tempo estritamente determinado, a UNIALFA pode dispor de processo seletivo de professores visitantes e colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes integrantes da carreira. A UNIALFA possui seu Plano de Cargos e Salários, garantindo condições salariais e de trabalho condizente com a natureza do trabalho docente, oportunizando

espaço para a formação. Os docentes da IES também podem exercer a função de tutoria.

5.1 Núcleo de educação a distância (NEaD)

Para coordenação administrativa e didático pedagógica e atividades do EAD, será implantado o Núcleo de Educação a Distância (NEaD), composto por profissionais multidisciplinares que irão estruturar, desenvolver, implantar, implementar e acompanhar os cursos na modalidade de educação a distância. O Núcleo de Educação a Distância é responsável pelo funcionamento operacional e a gestão das atividades acadêmicas da educação a distância. São atribuições do Núcleo de Educação a Distância (NEaD):

1. Mapear requisitos funcionais para as plataformas digitais utilizadas no EaD;
2. Mapear, identificar e qualificar fornecedores de conteúdos digitais;
3. Recomendar novos fornecedores de plataformas e conteúdos educacionais;
4. Acompanhar renovação dos contratos com fornecedores;
5. Acompanhar a produção interna de conteúdos digitais;
6. Acompanhar o mercado de tecnologia educacional frente a demanda dos cursos;
7. Mapear, identificar e qualificar processos de avaliação digital;
8. Criar e implementar os indicadores de educação a distância e supervisionar o adequado preenchimento e a entrega dos relatórios pelos tutores nos prazos estabelecidos;
9. Apoiar as Coordenações de Cursos no uso das TIC's;
10. Recomendar o plano de atualização tecnológica a Gerência de Produção de Tecnologia de Informação;
11. Definir os níveis de serviços e métricas operacionais utilizadas pelo EaD;
12. Monitorar as disponibilidades das plataformas digitais utilizadas no EaD;
13. Definir e reportar a Reitoria e as Coordenações de Curso as métricas de usabilidade dos ambientes virtuais e suas correlações com os processos de captação, evasão, trancamento e transferência interna (presencial ou EaD) e externa;
14. Atuar junto a Gerência de Produção de TI visando garantir a disponibilização dos acessos individuais dos alunos nas plataformas digitais, respeitando a política de uso de tecnologia da informação da educação a distância;
15. Colaborar com o estudo de viabilidade de implantação de novos cursos EaD submetendo

à apreciação da Reitoria; e

16. Preparo de pessoal, monitoramento, gestão, implantação de polos descentralizados e acompanhamento da produção de materiais didáticos.

5.3 Equipe Multidisciplinar

A equipe Multidisciplinar da UNIALFA prevista em consonância com o PDI e PPC, será responsável por acompanhar a concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância, conforme preconiza os Referenciais de Qualidade para Educação Superior, na modalidade EaD, referenciados pelo Decreto do Ministério da Educação - MEC, n.º 9.057 de 25 de maio de 2017, em consonância com a Portaria Normativa n.º 11 de 2017.

Esta tem por objetivo elaborar e/ou validar material didático utilizado no processo de ensino-aprendizagem para a modalidade EaD na UNIALFA.

A equipe é composta por profissionais de diferentes áreas do conhecimento o que possibilita, por meio da interdisciplinaridade, diferentes olhares sobre um mesmo objeto estudado. Conta com colaboradores responsáveis pela avaliação e validação de conteúdo de cada disciplina, bem como os demais profissionais nas áreas de educação e técnica.

5.2 Coordenação do curso

As coordenações constituem a unidade básica dos cursos da UNIALFA, cujas principais atribuições são a organização administrativa, didático-pedagógica e científica de cada curso. Cada coordenadora de Curso responde hierarquicamente à Coordenação de Operações Acadêmicas EaD, e suas atribuições são:

- elaborar do horário das aulas do semestre letivo;
- coordenar o trabalho e as atividades docentes;
- acompanhar o processo de ensino/aprendizagem aferindo o desempenho dos alunos;
- planejar, estimular e promover horas complementares com projetos acadêmicos;

-
- planejar e estimular projetos de iniciação científica;
 - planejar e estimular produção técnica dos docentes;
 - monitorar frequência de alunos com foco na evasão e retenção, trancamento, retorno e matrícula;
 - monitorar a frequência docente por meio do controle de faltas e carga-horária lecionada;
 - acompanhar o desempenho dos alunos nos exames do curso (ENADE e órgãos de classe);
 - apoiar e participar das bancas de apresentações do TCC, para monitorar a qualidade dos projetos e possíveis oportunidades de publicações;
 - representar o curso na Instituição e fora dela, como Colação de grau e outros eventos;
 - promover interlocução com o setor produtivo, com entidades da área educacional e conselho profissional relativos ao curso;
 - participar do planejamento de Marketing e Vendas, na definição das estratégias de divulgação específicas do curso;
 - apoiar os projetos de palestras e eventos em empresas, escolas ou na própria Instituição para captação de alunos;
 - presidir o Colegiado do curso, promover as reuniões do semestre e devidos registros em ata;
 - promover e presidir as reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e devidos registros em ata;
 - analisar, validar e despachar processos abertos pelos alunos em sistema específico;
 - participar da semana pedagógica e realizar reuniões de abertura do semestre com professores específicos do curso para alinhamentos e programação do semestre;
 - promover a utilização de metodologias inovadoras que assegurem a qualidade do aprendizado;
 - planejar, organizar e responsabilizar-se pelo reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, juntamente ao MEC;

- realizar reuniões para devolutiva do desempenho docente (individualmente);
- responsabilizar-se pela construção e melhoria continuada do Projeto Pedagógico do Curso;
- acompanhar e orientar a biblioteca na aquisição de acervo para o curso;
- participar da seleção de professores para o curso, fazer indicação dos mesmos para as disciplinas em oferta e propor desligamentos de docentes, quando for o caso;
- acompanhar junto ao NEAD os registros das atividades acadêmicas para fechamento do semestre letivo;
- participar das reuniões de Coordenação e de Conselhos quando for para isso designado;
- acompanhar e fazer cumprir as políticas institucionais referente ao curso;
- indicar professores, acompanhar e dar direcionamentos por meio do sistema de tutoria;
- atender os alunos;
- atender os docentes;
- analisar processos de aproveitamentos e quebra de pré-requisitos de disciplinas;
- analisar e validar horas complementares junto ao núcleo de estágio;
- analisar e validar contratos de estágio;
- administrar grupos de aplicativo de mensagens com representantes de turmas, para divulgação de informações inerentes ao curso;
- administrar grupos de aplicativo de mensagens com Professores, para divulgação de informações inerentes ao curso;
- acompanhar os indicadores do curso e registrar em sistema específico, mantendo-os atualizados;
- utilizar, operacionalizar, consultar e inserir dados nos sistemas da Instituição;
- conferir e validar carga horária docente para encaminhamento ao Departamento de Recursos Humanos;
- suporte didático na produção de material didático para EaD;

- projeto de curso EaD com definição de conteúdo;
- realização de estudos, pesquisas, debates, eventos com a participação da Instituição, sociedades científicas, empresas e setores da sociedade, direta ou indiretamente envolvidos com a EaD;
- acompanhamento da produção de materiais didáticos para os cursos EaD; e
- incentivos ao uso das TIC's nas diversas disciplinas e cursos de graduação, pós-graduação, extensão e educação continuada.

5.4 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

- I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e dos objetivos gerais do curso estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC);
- II. propor as providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino, com o acompanhamento contínuo de avaliação a cada semestre;
- III. zelar pela integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico, e pela integração interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes na matriz curricular do curso;
- IV. contribuir para a elaboração e o aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) definindo sua concepção e fundamentos;
- V. avaliar os Planos de Ensino das disciplinas do curso, propondo adequações ao Projeto Pedagógico do Curso;
- VI. encaminhar propostas de reestruturação curricular ao Colegiado do Curso para aprovação;
- VII. validar as referências bibliográficas feitas pelos docentes das disciplinas;
- VIII. estabelecer a relação de títulos bibliográficos básicos e complementares relativos ao curso, mantendo-a atualizada e revisada semestralmente, gerando relatório de adequação com justificativas para adoção, atualização e aquisição dos títulos bibliográficos;
- IX. referendar por relatório de adequação, a comprovação da compatibilidade, em cada

- bibliografia básica e complementar da Unidade Curricular, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo;
- X. sugerir providências de ordem didática, metodológica, pedagógica e científica necessárias ao desenvolvimento do curso;
 - XI. zelar pelo cumprimento da Diretrizes Curriculares Nacionais do curso junto a Coordenação;
 - XII. implementar no Projeto Pedagógico de Curso, procedimentos e critérios para a autoavaliação propostos pela CPA; e
 - XIII. acompanhar e atualizar o Projeto Pedagógico de Curso, por meio de estudos e atualização periódica verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN's e as novas demandas do mundo do trabalho.

Art. 62. O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte constituição:

- I. a Coordenação de Curso, como seu presidente;
- II. no mínimo cinco docentes pertencentes ao corpo docente do curso preferencialmente garantindo-se a representatividade das áreas do curso e de docentes que participaram do projeto do curso.

§ 1º Pelo menos 60% dos membros do NDE devem ter titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu dando preferência para aqueles portadores do título de doutor, quando houver;

§ 2º Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;

§ 3º Adotar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.

5.5 Corpo Docentes e NDE

O corpo docente é formado por professores especialistas, doutores e mestres. O

NDE é composto por cinco docentes, com regime de trabalho parcial e integral.

5.6 Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso

Os docentes são contratados seguindo os seguintes regimes de trabalho:

- Professores de dedicação integral – o docente é contratado em período integral, com prestação de 40 horas semanais de trabalho, reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.
- Professores de dedicação parcial – o docente é contratado em tempo parcial, atuando com 12 horas ou mais horas semanais de trabalho, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes.
- Professores horistas – o docente é contratado para ministrar aulas, com carga horária inferior

O corpo docente atual é formado por professores com regime de trabalho integral e parcial, permitindo o atendimento da demanda dos discentes, planejamento didático, e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem.

5.7 Colegiado de curso

O Colegiado de Curso, é o órgão consultivo que tem por finalidade propor adequações e atualizações do projeto pedagógico e submeter ao NDE, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas e acompanhar as demandas dos alunos do curso.

Compete ao Colegiado de Curso:

- I. Propor ao NDE, as adequações e atualizações do Projeto Pedagógico do Curso, bem como o respectivo currículo e suas alterações;
- II. Analisar a execução dos aspectos didáticos e metodológicos dos planos de curso e de aulas das disciplinas que integram o curso, submetendo-os à apreciação do NDE;

-
- III. Analisar a integralização das ementas e cumprimento dos planos de aula das disciplinas, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso;
 - IV. Sugerir ações acadêmicas baseadas na divulgação de resultados da avaliação institucional e de curso;
 - V. Contribuir na elaboração do plano de ação do curso de atividades acadêmicas;
 - VI. Encaminhar ao NDE sugestões de assuntos que visem a melhoria contínua do curso.

O Colegiado terá a seguinte constituição:

- I. Coordenadora de Curso, seu presidente nato;
- II. Por todos ou no mínimo 5 (cinco) docentes do curso eleitos por seus pares, para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida recondução;
- III. No mínimo um representante discente do curso e no máximo um representante por semestre ímpar, eleito por seus pares para um mandato de 1 (um) ano;
 - IV. Assessores ad hoc designados pelo coordenadora.

Compete ao Presidente do Colegiado:

- I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto de qualidade;
- II. Representar o Colegiado junto aos órgãos da Instituição;
- III. Designar um membro do Colegiado para secretariar e lavrar as atas que após assinatura dos participantes deverá ser entregue a Secretaria Geral para arquivamento;
- IV. Assegurar o cumprimento das atribuições do colegiado;
- V. Coordenar a integração do Colegiado com os demais setores da Instituição. O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, de acordo com calendário acadêmico e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 1/3 (um terço) de seus membros.

5.8 Interação entre Tutores, docentes e coordenadoras

A UNIALFA promove a interação cooperativa e colaborativa entre a Coordenação Acadêmica, professores, tutores, gestores e a equipe acadêmica de atendimento ao estudante. Essa articulação é fortalecida por meio de ferramentas comunicacionais síncronas e assíncronas, que auxiliam o processo de mediação pedagógica e exigem um planejamento sistemático de ações voltadas à melhoria contínua do curso. Esse planejamento é fundamentado na identificação de problemas, nas oportunidades de aperfeiçoamento e nos resultados obtidos por meio de processos de autoavaliação e avaliações externas.

A interação entre Coordenação, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), professores e tutores ocorrem, prioritariamente, por meio de reuniões periódicas realizadas em espaços institucionais adequados, devidamente equipados com os recursos tecnológicos necessários à comunicação eficiente. Nesses encontros, são promovidas ações de mediação pedagógica, articulação acadêmica e alinhamento das práticas entre os diferentes atores envolvidos.

Além do ambiente presencial, a interação também se dá em formato virtual, tanto de forma síncrona quanto assíncrona, utilizando as seguintes plataformas: Moodle, Microsoft Teams, Zoom e BigBlueButton. Complementarmente, a comunicação é mantida por meio de e-mails, grupos institucionais no WhatsApp (voltados a docentes e tutores), formulários do Google Forms (para aplicação de pesquisas e enquetes), OneDrive (para compartilhamento de arquivos), entre outros recursos digitais.

Os gestores e as equipes de atendimento dos polos e do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) atuam em tempo integral, monitorando o desempenho acadêmico dos estudantes por meio do AVA e de relatórios gerenciais. Essas equipes realizam contatos proativos com os discentes, visando prevenir o distanciamento e a evasão escolar. Mantêm, ainda, comunicação constante com professores, tutores, a equipe técnica e a Coordenação de Curso, com foco na busca de soluções eficazes para as dificuldades enfrentadas pelos estudantes.

As ações desenvolvidas por professores e tutores são orientadas pela Coordenação do NEAD e pela Coordenação do Curso superior de tecnologia em Gestão Comercial. As questões identificadas ao longo do processo são analisadas em reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com o objetivo de promover ajustes e implementar ações de melhoria contínua.

A interação com os estudantes é fortalecida por diferentes canais de comunicação, incluindo atendimentos presenciais, contatos telefônicos, e-mails e o uso criativo e estratégico

dos recursos disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A UNIALFA disponibiliza um AVA completo e funcional, por meio do qual os alunos têm acesso a informações essenciais sobre o curso, além de interagirem com tutores de aprendizagem, tutores de acompanhamento e professores. O ambiente conta com ferramentas síncronas e assíncronas, permitindo a utilização de diferentes canais de comunicação adequados a cada etapa do processo educativo.

Ao acessar o AVA, os estudantes encontram o calendário acadêmico, o manual do aluno, quadro de avisos, links para o WhatsApp institucional e para o grupo de Informativos EaD, bem como um Fórum de Dúvidas Gerais, destinado ao esclarecimento de questões diversas relacionadas à vida acadêmica.

Dentro de cada componente curricular, o aluno pode se comunicar diretamente com os tutores e professores responsáveis, além da equipe de suporte e da coordenação de curso. Também está disponível um fórum exclusivo para dúvidas e aprofundamento, no qual o estudante pode se manifestar, interagir e solicitar mediação pedagógica, fortalecendo o processo de aprendizagem colaborativa.

5.9 Produção Científica, cultural, artística e tecnológica

Os professores do curso possuem vasta experiência e atuação produtiva em pesquisas científicas, artísticas, culturais e tecnológicas.

Semestralmente, é atualizado o quadro de atributos docente, em que fica explícito o número de produção dos docentes, objetivando sempre atender ao quantitativo mínimo de produções semestrais.

6 INFRAESTRUTURA

6.1 Instalações Administrativas

As Instalações administrativas da UNIALFA foram projetadas para receber confortavelmente e com segurança os profissionais do corpo técnico-administrativo e a comunidade acadêmica que porventura venham ser atendidos. São áreas climatizadas, com

dimensões adequadas, internamente denominada de “back office” com acesso restrito a pessoas autorizadas e que permite a perfeita execução da rotina de trabalho. São salas intencionalmente isoladas para melhor concentração dos profissionais que nelas trabalham e que permitem a sinergia entre as áreas em que circulam documentos e informações. Dessa forma, é possível separar os espaços em Central de atendimento ao aluno, Secretaria, Coordenações de cursos, Sala de Administração, Sala de Direção.

As unidades concebidas para atender, progressivamente, às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação e às necessidades das atividades de pesquisa e extensão.

Para assegurar que as instalações estejam sempre em conformidade e atendendo às necessidades institucionais em termos quantitativos e qualitativos, a Gerência Administrativa e Infraestrutura é responsável pela avaliação periódica dos espaços em atendimento do Plano elaborado pela área. A Gerência de Controladoria Financeira por meio da Política de controle de bens patrimoniais, objetiva a assegurar o adequado registro, localização e guarda dos bens, de acordo com os princípios contábeis.

A CPA é responsável pelo processo de autoavaliação institucional, que tem entre os critérios de avaliação a sala dos professores e tutores, que permite uma melhor visão da comunidade acadêmica que utiliza o espaço, garantindo ações de melhorias e manutenção patrimonial quando necessários.

Segue, nas tabelas abaixo, o detalhamento das instalações:

❖ Unidade Perimetral

Dividida em cinco blocos, com espaços destinados às salas de aula, laboratórios de informática, laboratórios específicos dos cursos, auditórios, biblioteca, salas administrativas, banheiros, áreas de convivência, ambulatório médico, duas lanchonetes e fotocopiadoras.

Quadro 1: Mapa de Ambiente - Perimetral

MAPA DE AMBIENTE UNIALFA				
TÉRREO				
BLOCO A	BLOCO B	BLOCO C	BLOCO D	BLOCO E
Recepção Administrativo	Redação e Planejamento gráfico I	NEP - Núcleo de Estudos, Pesquisa e	Refeitório	

		Prática Psicológicas		
Salão administrativo: (Recursos Humanos; Controladoria; Gerência da Asseguração da Qualidade; Gerência de Planejamento e Operações Acadêmicas; Copa, Secretária; Gerência de Segurança; Gerência de Projetos	Redação e Planejamento gráfico II	Academia	-	-
Diretoria de Operações EaD	Manutenção do Sistema de Climatização	Coordenações de Graduação	-	-
Diretoria Acadêmica + Banheiro				
Diretoria Comercial e Marketing				
Reitoria + Banheiro				
Diretoria de Pós Graduação e Cursos Executivos				
Biblioteca + Banheiro	Gerência Administração Infraestrutura	Núcleo de Estágio e TCC	-	-
Gerência TI	Almoxarifado	Núcleo de Apoio Psicopedagógico	-	-
Presidência + Banheiro	Núcleo de Educação a distância			
Duas Sala de Reuniões	Laboratório Estúdio de Rádio	-	-	-
Banheiros Masculinos e Femininos	Gerência de Pós- Graduação			
PAVIMENTO 01				
BLOCO A	BLOCO B	BLOCO C	BLOCO D	BLOCO E
	Estúdio de Tv e Edição	Coordenação dos Laboratório das Engenharias	-	-
PAVIMENTO 3				
BLOCO A	BLOCO B	BLOCO C	BLOCO D	BLOCO E
-	-	-	-	

Fonte: Própria

6.2 Salas

As salas de aula atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, iluminação

e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades desenvolvidas.

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida.

O Campus Perimetral conta com 100 salas multimeios, projetadas para atender às variadas demandas pedagógicas e tecnológicas. Já na unidade do Bueno, na Av. Mutirão, são 7 salas multimeios que oferecem um ambiente inovador e interativo. Essas salas estão equipadas com recursos modernos, permitindo a realização de transmissões ao vivo e proporcionando uma experiência de ensino mais dinâmica e conectada. Entre os diferentes tipos de salas disponíveis, destacam-se:

Quadro 2: Descrição das Salas Multimeios

TIPOS DE SALA	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO
Sala Híbrida 4.0	Smart TV, projetor, computador, monitor, teclado, mouse, webcam, caixas de som, amplificador, lousa digital	Experiência completa e integrada.
Sala Híbrida 2.0	Projetor, computador, monitor, teclado, mouse, webcam, caixas de som, amplificador, lousa digital	Ideal para aulas híbridas com alta interatividade.
Sala de Projeção	Projetor	Adequada para apresentações mais simples.
Híbrida 2.0 Direito (com microfone básico e lousa digital)	Projetor, computador, lousa digital, microfone duplo sem fio Lesson, mixer de áudio	Focado em interatividade para o curso de Direito.
Híbrida 2.0 Direito (com microfone básico)	Projetor, computador, microfone duplo sem fio Lesson, mixer de áudio	Oferece suporte para áudio aprimorado em aulas e palestras.
Sala Inteligente	Televisores de 65 ou 75 polegadas	Voltada para aulas e apresentações de alta qualidade visual.
Sala Plus	Lousa digital tecnológica Plus	Ideal para atividades interativas e inovadoras.

Fonte: Própria

❖ Unidade Perimetral

O Campus possui 199 salas de aula com área entre 43 e 105m² alunos, dimensionadas para acolher entre 24 e 100 alunos e equipadas com carteiras do tipo universitário, com assento acolchoado, quadro branco para uso de canetas e quadro verde para giz. Todas as salas são climatizadas com aparelhos de ar-condicionado (Splits).

Quadro 3: Mapa de Ambiente das Salas - Perimetral

TÉRREO				
BLOCO A	BLOCO B	BLOCO C	BLOCO D	BLOCO E
-	21 Salas de Aula	Sala Coca-Cola	18 Salas de Aulas	Sala do Técnico de Laboratório
-	-	Salas Alianças Internacionais	Sala de 2quipe de limpeza	-
-	-	2 Laboratórios de Informática	-	-
-	-	04 Sala dos professores	-	-
-	-	Sala Professores Tempo Integral	-	-
-	-	02 Salas Coordenações Mestrado	-	-
1º PAVIMENTO				
BLOCO A	BLOCO B	BLOCO C	BLOCO D	BLOCO E
-	26 Salas de Aulas	8 Salas de Aula	24 Salas de Aulas	-
2º PAVIMENTO				
BLOCO A	BLOCO B	BLOCO C	BLOCO D	BLOCO E
-	26 Salas de Aulas	-	24 Salas de Aulas	-

Fonte: Própria

6.2.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral

O CST em Gestão de Finanças possui um corpo docente de professores em regime de tempo integral, parcial e horistas. O curso é oferecido na Sede Perimetral, onde concentra a maior parte dos alunos, e nos Polos já citados anteriormente. Por ser o local de onde as aulas são transmitidas, a Sede Perimetral é o local de trabalho do NEAD e docentes EaD. Na Sede, a instituição disponibiliza um espaço de trabalho que atende às necessidades dos professores em tempo integral, priorizando dimensões adequadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

Este ambiente é equipado com computadores de alta velocidade conectados à internet, impressora e copiadora, telefone, armários e outros equipamentos essenciais para o desenvolvimento de suas atividades planejadas. Ele facilita ações acadêmicas como o planejamento didático-pedagógico e assegura a privacidade para o uso dos recursos e para o atendimento a discentes e orientandos. Além desse espaço dedicado, a UNIALFA também

disponibiliza para os docentes em tempo integral outros ambientes como salas de orientação, sala de reunião, biblioteca e laboratório de informática.

6.2.2 Espaço de trabalho para o(a) coordenadora(a)

A Coordenação do CST em Gestão de Finanças dispõe de uma sala adequada para as atividades acadêmicas e administrativas, permitindo a realização de ações e o atendimento discente.

A sala da coordenação é equipada com um notebook conectado à rede Wi-Fi exclusiva de alta velocidade, impressora e copiadora, celular corporativo, mesa de reunião e armários. O mobiliário é apropriado e o espaço preza por dimensões adequadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.

Este espaço de trabalho atende às necessidades institucionais, facilitando a execução tranquila de atividades acadêmicas e administrativas, o atendimento a alunos e professores, e a realização de reuniões, graças a sua infraestrutura tecnológica diferenciada que possibilita um atendimento exclusivo e individualizado.

6.2.3 Sala coletiva de professores

A Instituição oferece uma Sala de Professores que atende integralmente às necessidades do corpo docente, graças ao apoio técnico-administrativo disponível para quaisquer demandas.

As instalações da sala são adequadas à sua finalidade e cumprem todos os requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação, acessibilidade e comodidade para o número de usuários durante o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

A sala está equipada com mobiliário moderno, incluindo frigobar, mesa de reuniões, computadores com acesso à internet, impressora/copiadora, telefone e armários com chave.

6.2.4 Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente

A UNIALFA disponibiliza laboratórios de informática todos com acesso à internet e softwares relacionados às atividades acadêmicas e profissionais, possibilitando a realização de aulas práticas, aulas teórico-práticas e avaliações, além de pesquisas acadêmicas e científicas.

Em todos os ambientes é disponibilizado rede wi-fi.

Os laboratórios atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades desenvolvidas.

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida.

6.2.5 Salas de Professores

Localizada no piso térreo no bloco C medindo 76 m², a sala possui dois ambientes. No primeiro, o espaço é mobiliado com mesa de reunião, cadeiras, escaninhos, armários e dois gabinetes para atendimento individual aos alunos, além de mesas para dois Assistentes que assessoram os professores. No segundo, estão instaladas bancadas de computadores com acesso à internet, impressora, recursos multimídia, armários e espaço para lanche e interação entre os docentes. A Instituição oferece lanches (frutas, bolachas, café e chá) diariamente para os professores dos turnos matutino e noturno. A estrutura conta ainda com dois banheiros.

6.2.6 Salas do NEAD

Localizada no bloco B, o espaço atende os docentes, tutores, a equipe Multidisciplinar e toda equipe acadêmica do NEAD. São duas salas amplas e integradas. A sala é climatizada, possui mesas de trabalho, mesa de reunião, armários, computadores, impressora, quadro branco.

6.2.7 Salas de Professores de Tempo Integral (T.I.)

O espaço para professores T.I é composta por ar condicionado, luminária, armário, mesa e cadeiras, computador, datashow e quadro de avisos. A infraestrutura física e tecnológica destinada à Sala de professores em Tempo Integral atende às necessidades institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições físicas e de tecnologia da informação para a coleta e análise de dados, reuniões pedagógicas e desenvolvimento de atividades acadêmicas. O ambiente possui recursos tecnológicos para desenvolvimento das

atividades e processos comprovadamente inovadores, e garantem privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de material e equipamentos pessoais, com segurança.

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida.

6.2.8 Sala de Aula Virtual

A UNIALFA conta com uma plataforma central de ensino e aprendizagem para proporcionar aos alunos o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) disponível no Portal do Aluno. A instituição incorporou o sistema Moodle (customizado), que está entre os melhores em gestão de aprendizagem. Suas funcionalidades permitem um valioso ambiente acadêmico.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contempla diversos recursos pedagógicos presentes nele, tais como: vídeos, animações, simulações, páginas, links, ferramentas de interação com professores, tutores, alunos, chats, videoconferência, tutoriais, repositório de atividades e trabalhos, fóruns, biblioteca virtual, recursos de acompanhamento e controle de cada estudante etc.

No Portal do Aluno, os grupos de funcionalidades destinadas ao ensino e aprendizagem e aquelas destinadas ao apoio administrativo estão claramente separadas. Com isso, o aluno pode estudar sem distração e, com poucos cliques, utilizar todos os serviços disponíveis na IES em um ambiente completamente digital, sejam as demandas acadêmicas ou administrativas. No processo de aprendizagem, o aluno encontra um menu de navegação intuitivo e organizado de acordo com a metodologia do seu curso.

6.2.9 Sala Da Comissão Própria De Avaliação (CPA)

CPA – Comissão Própria de Avaliação: A sala é composta por 1 ar-condicionado, 1 luminária, 1 armário, 2 mesas, 6 cadeiras, 1 computador e 1 quadro de avisos. A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições físicas e de tecnologia da informação para a coleta e análise de dados, os recursos tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação e recursos ou processos comprovadamente inovadores.

6.3 Auditórios

O **Campus Perimetral** possui 04 auditórios.

Quadro 4: Mapa de Auditórios – Perimetral

ESPAÇO	ÁREA (m2)	CAPACIDADE (pessoas)	CARACTERÍSTICAS
Anfiteatro Maria Dilda	698	622	Sistema de segurança e emergência, climatização, acessibilidade, tratamento acústico, internet, mesas para palestrantes, além de cadeiras estofadas e sistema tecnológico de transmissão e audiovisual. O espaço físico é adequado para o número de usuários e para as atividades desenvolvidas. A iluminação é artificial, garantindo controle da luminosidade de acordo com o evento realizado. O mobiliário, os recursos audiovisuais e de transmissão e aparelhagem específica são apropriados, favorecendo a realização dos eventos, tornando possível o bom desenvolvimento das atividades.
Auditório ALFA 1	385	300	Utilizado para montagens em diversas formatações, espaço para festas ou eventos.
Foyer	241	300	Espaço amplo para recepção, coffee breaks e acolhimento de usuários.
Stúdio de TV	87,84	80	Ambiente com isolamento acústico e equipamentos de captação de áudio e vídeo e ilha de edição, voltado para produção de gravação de trabalhos acadêmicos e institucionais. Conta com 80 cadeiras, o que o torna um auditório ideal para palestras e exibição de conteúdos audiovisuais.
Auditório Bloco D	230	216	Sistema de segurança e emergência, climatização, acessibilidade, tratamento acústico, internet, mesas para palestrantes, além de cadeiras estofadas e sistema tecnológico de transmissão e audiovisual. O espaço físico é adequado para o número de usuários e para as atividades desenvolvidas. A iluminação é artificial, garantindo controle da luminosidade de acordo com o evento realizado. O mobiliário, os recursos audiovisuais e de transmissão e aparelhagem específica são apropriados, favorecendo a realização dos eventos, tornando possível o bom desenvolvimento das atividades.

Fonte: Própria

6.4 Central de Atendimento ao Aluno

Departamento responsável pelo recebimento das demandas dos Alunos sobre rotinas acadêmicas e financeiras, atendendo mais de 30 tipos de requerimentos, como: emissão de contratos, abertura de processos, requerimentos em geral, inscrições e matrículas em cursos, atualização de dados, informações sobre avaliações e frequência, acordos e negociações de

mensalidades.

O atendimento ao alunado da UNIALFA é executado de duas formas:

- Presencial: atendimento por agendamento em dia/horário específico, realizado por Equipe especializada em espaço amplo, confortável, climatizado e informatizado.
- Online: ambiente virtual com acesso pelo Portal do Aluno para abertura de requerimentos das diversas situações acadêmicas para tratamento pelo back office.

6.5 Secretaria Acadêmica

Responsável pela emissão de declarações e atestados, matrículas, emissão e registro de diplomas, retificação de notas, registros de pareceres nos requerimentos abertos pelos alunos, além dos documentos digitais disponibilizados no Portal do Aluno na Secretaria online.

6.6 Departamento Financeiro

Atendimento aos alunos para negociação, oferta de programas de financiamento do Governo Federal, Programa de Bolsas do Governo Estadual, Programa próprio de financiamento (Parcelamento Fácil) e bolsas em diversas modalidades.

6.7 Espaços de atendimento aos discentes

Os discentes podem utilizar todas as instalações que a instituição disponibiliza para a realização das atividades acadêmicas de cultura, lazer e recreação, bem como usufruir dos serviços de apoio pedagógico, psicológico e de apoio à carreira profissional.

Seguem os espaços disponíveis aos discentes:

- Núcleo de Educação à Distância (NEaD);
- Sala de Amamentação;
- Central de Atendimento ao Aluno;

- Secretaria Acadêmica;
- Departamento Financeiro;
- Núcleo de Pesquisa e TCC (NUPES);
- Núcleo de Estágio;
- Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP);
- Núcleo de Apoio a Educação Especial (NAEE);
- Ouvidoria;
- Inclusão Digital;
- Segurança;
- Ambulatório Médico (Primeiros Socorros);
- Área de Convivência e Alimentação;
- Instalações Sanitária.

6.6 Acesso dos Alunos a equipamentos de Informática

A Instituição oferece uma completa infraestrutura tecnológica para suporte às atividades acadêmicas e administrativas, incluindo laboratórios de informática de uso geral e específico, equipamentos de informática (hardware e software) e sistemas online para controle acadêmico e gestão administrativa e financeira.

Os laboratórios de informática, e outras formas de acesso a equipamentos para os alunos, atendem plenamente às necessidades institucionais e do Curso. Isso inclui disponibilidade de equipamentos, conforto, estabilidade e velocidade de acesso à internet (inclusive via rede sem fio), e adequação do espaço físico.

Os laboratórios contam com hardware e software atualizados e são submetidos a avaliações periódicas para verificar sua adequação, qualidade e relevância

6.7 Infraestrutura dos Polos

Os polos de apoio presencial são uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades de ensino e aprendizagem dos cursos ofertados na modalidade EaD. Na UNIALFA, os polos de apoio dispõem de infraestrutura adequada e

recursos humanos qualificados, e são disponibilizados aos estudantes o acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) indispensáveis à mediação didático-pedagógica dos cursos à distância (em especial quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA utilizado), aos conteúdos digitais das unidades curriculares e à biblioteca física e virtual.

Suas instalações acadêmicas e administrativas que atendem plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, climatização, segurança, conservação e comodidade necessária à atividade educacional. Estes espaços são descritos a seguir:

Espaços gerais:

- Recepção;
- Sala para coordenação do polo e equipe acadêmica;
- Laboratório de Informática;
- Banheiros (com acessibilidade);
- Sala de aula com quadro branco e projetor.

Os espaços são adequados para as atividades previstas nos PPCs dos cursos de graduação da UNIALFA tanto na oferta de serviços de tutoria, quanto atividades presenciais, atividades colaborativas, acesso aos recursos de informática, espaços para atividades práticas.

As instalações administrativas contemplam de forma plena as atividades da coordenação e da secretaria do polo. As unidades presenciais da UNIALFA cumprem todas as exigências de acessibilidade, conforme as políticas da IES.

A equipe responsável pela infraestrutura dos polos possui a seguinte composição:

- Coordenadora de Polo;
- Analista de Atendimento Administrativo;
- Técnico de informática;
- Consultor de Negócios;
- Auxiliar de Serviços Gerais.

Os polos da UNIALFA apoiam-se em ampla rede de tecnologias da informação e

comunicação, sistemas de gestão administrativa e financeira, softwares adequados às atividades do polo, e ferramentas virtuais pertinentes às atividades locais, e devidamente integradas à rede de tecnologia da Sede, no município de Goiânia (Campus Perimetral).

6.8 Infraestrutura Tecnológica

A UNIALFA possui em suas instalações tecnologias de informação e comunicação distribuídas em vários ambientes da Instituição, tanto para uso dos alunos, bem como para os serviços dos docentes e técnicos-administrativos.

A UNIALFA possui Data Center próprio em suas instalações, contando com estrutura de Geradores e Nobreak para garantir suprimento ininterrupto de energia e garantir alimentação elétrica dos equipamentos (servidores e storage) que sustentam seus sistemas corporativos e acadêmicos. Também temos sistemas hospedados em nuvem Amazon Web Services- AWS (portais, websites e sistemas acadêmicos) de forma a mitigar riscos operacionais e incrementar o nível de disponibilidade destes a todo corpo acadêmico.

Possui ainda, uma rede local Categoria 6, uma rede Wi-Fi (segregada para administrativo, acadêmico e visitantes) e uma rede WAN/SD-WAN de transmissão de dados bem como links internet como forma de conectividade entre as suas unidades e o mundo digital, estando tais redes protegidas por estruturas de firewalls (IPS/IDS/Anti-DDoS, filtros e gestão de acessos) administrados pela Gerência de Produção de Tecnologia da Informação. Adicionalmente todos os end points (servidores e estações) são protegidos por antivírus de última geração. Os equipamentos servidores que processam as informações da UNIALFA operam em plataforma Windows e Linux sendo aplicadas as melhores práticas de mercado para mantê-los atualizados e protegidos (metodologia ITIL).

Em suas instalações existem nove Laboratórios de Informática, com trinta máquinas cada, devidamente equipadas, com softwares que permitem o desenvolvimento de trabalhos didáticos e acadêmicos, ora acompanhados por docentes, tutores ou monitores, bem como para o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas individuais dos alunos. Todos os equipamentos estão ligados à internet. Vale destacar ainda, que a Instituição disponibiliza rede wi-fi em suas instalações.

Os regulamentos de utilização dos Laboratórios de Informática, descrevem as questões quanto segurança e plano de contingência.

Além dos recursos de tecnologia para os alunos, a UNIALFA possui espaços exclusivos para seus funcionários técnico-administrativos desenvolverem suas atividades, de acordo com suas funções. Em cada ambiente poderá ser verificado computadores modernos, devidamente ligados à internet, atendendo assim, aos requisitos desejáveis.

A Instituição possui ainda espaço exclusivo de docentes em tempo integral, estes contratados com no mínimo 40 horas, destas 50% destinadas às atividades extraclasse. Neste espaço os docentes contam com gabinetes individuais, devidamente equipados com computadores ligados à internet.

Além dos recursos nos Laboratórios de Informática, na Biblioteca, nos espaços dos técnicos-administrativos e dos docentes em tempo integral, existem recursos eletrônicos nas salas dos professores, com computadores disponíveis para utilização.

Para assegurar os recursos tecnológicos à comunidade acadêmica, a IES conta com a Política de Uso de Recursos de TIC, Política de Segurança da Informação e um Plano de Contingência que visa garantir o funcionamento da infraestrutura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Neste plano estão descritas ações de prevenção e ações para sanar problemas que impactam na utilização do sistema.

6.8.1 Infraestrutura de Execução e Suporte

A Instituição conta com a Gerência de Produção de Tecnologia da Informação, responsável pela manutenção de equipamentos, redes física e internet, instalação e atualização de softwares, suporte ao usuário e monitoramento de disponibilidade de serviços em tempo real, prontos para agir em casos de falhas físicas e lógicas. O departamento é formado por funcionários capacitados para atendimento às demandas e as necessidades Institucionais. As solicitações de instalação de software são realizadas, inicialmente, num ambiente de testes e verificadas as possíveis inconsistências com os demais recursos instalados.

A Instituição conta com um plano de infraestrutura para desenvolvimento de projetos de expansão e atualização do ambiente visando a escalabilidade, mensuração e melhorias gerais, garantindo a eficiência no atendimento das expectativas institucionais. Nesse plano é contemplado atualização de máquinas e equipamentos, aquisição de novos equipamentos, revisão de cabeamento estruturado, definição de orçamento, plano de redundância, foco em redução de falhas e retrabalho, aumento da produtividade, fornecimento de insumos, etc. O

setor de manutenção e suporte ainda contará com equipamentos em status de reserva, que podem ser utilizados quando da necessidade de substituição emergencial de computadores, que podem ser customizados conforme o perfil do usuário e setor para onde são destinados.

Normas e políticas internas e externas são aplicadas para a manutenção e conservação de equipamentos, suporte ao usuário, instalação de infraestrutura, aquisição de equipamentos, dentre outros pontos relativos a execução dos serviços da equipe de infraestrutura e suporte.

As tecnologias a serem utilizadas para a EaD são sempre analisadas e testadas tornando seguras e eficazes as atividades, em especial o ambiente virtual de aprendizagem, o sistema de controle e registro acadêmico e os equipamentos para interação com os alunos.

A ampliação e melhoria da rede de informação levará em conta a demanda apresentada face à abertura de novas turmas dos cursos existentes e daqueles a serem criados, bem como as atividades da EaD na Instituição. As aplicações na rede de Informação preveem investimentos em equipamentos, programas, softwares e tecnologias educacionais informatizadas.

6.8.2 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos

A UNIALFA realiza a manutenção e atualização de seus equipamentos tecnológicos de forma preventiva, por meio de inspeções e vistorias regulares, independentemente da existência de defeitos aparentes. Equipamentos que apresentem sinais de desgaste ou imperfeições são substituídos ou atualizados proativamente, prevenindo problemas maiores, riscos e custos elevados. Além da manutenção preventiva, há também a corretiva, acionada por solicitação dos usuários

Os pedidos de manutenção e atualização corretiva são direcionados à Diretoria Geral e ao Departamento de TI, que gerencia os serviços e aprova as solicitações, incorporando-as à programação de trabalho de acordo com sua urgência ou emergência. Serviços de manutenção e atualização corretiva de menor complexidade são realizados regularmente pela própria equipe de TI em todas as dependências da Instituição, tanto internas quanto externas.

A programação de manutenção, atualização e expansão de equipamentos tecnológicos se baseia no quadro de inspeções abaixo, que considera criteriosamente, os sistemas de tecnologia e seus programas.

A Instituição possui profissionais para realizar a manutenção periódica, sistema acadêmico, projetores, internet, equipamentos tecnológicos. Os demais serviços de manutenção

são contratados de acordo com a demanda.

Quadro 5: Inspeções Periódicas

INSPEÇÕES PERIÓDICAS			
ITEM	INSPEÇÃO	PERIODICIDADE	INSPETOR
Projetores	Verificação dos filtros, níveis de superaquecimento, foco e projeção.	Semestral	Suporte Audiovisual
Sistema Acadêmico	Atualização na versão e nos portais dos alunos e professores, índices de funcionamento e antivírus no servidor.	Mensal	Suporte TI e AMS
Internet	Verificação dos níveis de funcionamento, configurar serviços de rede, firewall, servidores web.	Mensal	Suporte TI
Equipamentos Tecnológicos	Inspeção do funcionamento dos equipamentos e manutenção das falhas.	Semanal	Suporte TI
Impressoras	Inspeção do funcionamento dos equipamentos e manutenção das falhas.	Semanal	Suporte TI e GCM

Fonte: Própria

Plano de Ampliação da Internet

A UNIALFA possui uma rede de internet de banda larga de 900 MB, que abrange toda a instituição, tanto por meio de rede cabEaDa quanto sem fio. Para garantir uma maior segurança, um novo Firewall foi implantado para monitorar o tráfego na Internet. Com este novo dispositivo, é possível controlar e proteger a rede, além de permitir uma expansão gradual da velocidade de conexão sem a necessidade de substituição de equipamentos. Além disso, um segundo link de internet foi adquirido de um provedor adicional para garantir um funcionamento perfeito e redundância na conexão.

Expansão de Hardware E Software

A expansão da infraestrutura de tecnologia deve ser prevista no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da UNIALFA.

Após aprovação pela direção da UNIALFA a necessidade de expansão deve ser encaminhada ao Departamento de Tecnologia da Informação do Grupo Educacional que, por sua vez, definirá as configurações de hardwares e softwares necessárias, bem como o projeto de implantação, e encaminhará para o Departamento de Compras.

6.8.3 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação

Os recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) viabilizam ações acadêmico-administrativas, de forma a garantir acessibilidade comunicacional, permitir a interatividade entre os membros da comunidade acadêmica e apresentar soluções tecnológicas inovadoras.

Com o objetivo de disseminar informação, a UNIALFA, por meio da Gerência de Produção de Tecnologia de Informação (GPTI), administra os recursos de comunicação, segurança lógica, hardwares e softwares, para oferecer uma infraestrutura de qualidade investindo nos melhores equipamentos e softwares, assim como na manutenção destes recursos, garantindo um serviço estável e operante.

Hardware

Os equipamentos da Instituição são de alto desempenho e permitem que o processamento e guarda de informação entre os componentes de Hardware seja eficiente, assim como na capacidade de armazenar, sem perdas, os dados da Instituição. Investindo constantemente em sua infraestrutura, a instituição possui rede lógica de computadores interligando, na totalidade, seus microcomputadores distribuídos nos laboratórios de informática para utilização dos acadêmicos, além de outros equipamentos. Com o objetivo de garantir escalabilidade para atender a demanda de público da modalidade presencial e a distância, a instituição está investindo em soluções em nuvem, que garantam elasticidade de recursos virtuais e físicos com autoprovisionamento e administração sob demanda.

Softwares

A Instituição adquiriu os softwares para atender a comunidade acadêmica e corpo técnico administrativo. Os computadores da Instituição são equipados com sistema operacional Windows e pacote Office, software estes licenciados pela Microsoft. Os setores administrativos operam com ERP Plataforma Totvs Protheus em nuvem para as atividades das áreas de

contabilidade, obrigações e SPED contábil e fiscal, gestão e planejamento financeiro, gestão de custos, gestão de ativos, suprimentos e gestão de contratos.

Para as atividades de Gestão de Recursos Humanos utiliza o sistema FPW (LG Sistemas). Já para suas atividade de relacionamento e atendimento aos alunos adota o Vórtico (Vórtice Sistemas) como plataforma CRM, database marketing, gerenciamento de workflow, relatórios e servidor de processos e gateway de importação de dados cadastrais.

Em sua área de marketing e vendas, a UNIALFA conta ainda com um conjunto de software e ferramentas digitais capazes de impulsionar campanhas de captação via integração com Google Adds e Redes Sociais.

O mapeamento dos processos e atividades administrativo-financeiras está documentado em plataforma de Gestão de Documentos (SE-Suite da Soft Expert) sendo este o repositório de mapeamento de processos operacionais das diversas áreas da instituição.

Para suportar as operações acadêmicas, a UNIALFA utiliza o sistema acadêmico próprio RWSaga (software próprio atuando como Gestor Acadêmico/Administrativo). Este sistema possui arquitetura em três camadas (sistema operacional e programas Java/PHP, banco de dados Oracle e camada de apresentação em portais). O sistema RWSaga é a plataforma base para atendimento aos processos operacionais e acadêmicos dos cursos de Graduação, mas atua em conjunto com o sistema terceirizado Lyceum no escopo da gestão dos processos acadêmicos para os cursos de Pós-Graduação da instituição.

O sistema acadêmico RWSaga é uma solução de gestão educacional online que implementa operações da secretaria, dos departamentos financeiro e administrativo, realizando procedimentos rotineiros de organização e otimização do trabalho. A automação do processo e a geração de dados a qualquer momento são algumas das funções do software, ao promover a operação e gestão do processo da organização, o software pode trazer mais benefícios. O sistema integra informações de diferentes departamentos, além de gerenciar e automatizar os dados disponibilizados no portal, como o processo de atendimento da academia. A instituição conta ainda com sistemas de apoio às atividades de planejamento de cursos e turmas para elaboração dos horários e planos de ensino, o SAGAPLAN.

Para a entrega dos cursos em modalidade a distância, a UNIALFA utiliza um ecossistema de plataformas que perfazem o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dentre estas plataformas destacam-se o Blackboard Open LMS, Moodle LMS, biblioteca virtual Minha Biblioteca, Teams, Zoom além de suas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn para

divulgação e transmissão de eventos e palestras. Os conteúdos disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA são produzidos por empresas específicas do setor de geração de conteúdo para educação superior, a saber SAGAH e TELESAPIENS.

6.9 Biblioteca

A Biblioteca conta com confortáveis instalações, iluminação e ventilação adequadas, em espaço considerado adequado para armazenamento do acervo, serviços administrativos, salas para estudo em grupo, escaninhos para estudo individual, computadores para consulta on-line ao acervo e espaço para multimídia equipado com computadores para acesso à internet e bases de dados.

Os usuários têm acesso aos computadores interligados em rede para Pesquisar o acervo, possibilitando-lhes maior independência em suas buscas, ampliando o conhecimento que terão do acervo e da dinâmica da Biblioteca. É utilizado sistema de fiscalização na entrada da biblioteca, através do qual todos os materiais do acervo estejam protegidos. O acervo é constituído por livros, periódicos, CD's, DVD's, fitas de vídeo e trabalhos de conclusão dos Cursos de graduação.

A Biblioteca atende os usuários de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 22h30min em horário ininterrupto e aos sábados das 8h às 12h.

A política de atualização do acervo abrange todas as modalidades de aquisição: compra, doação, assinatura e permuta. As coleções são selecionadas e adquiridas com base no conteúdo programático das disciplinas, de acordo com as Bibliografia Básica e complementares sugeridas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos pelos Coordenadores e Corpo docente.

Ao início de cada semestre letivo, Coordenadores e Professores dos Cursos da UNIALFA, ao planejarem suas atividades acadêmicas, encaminham à Biblioteca, as sugestões bibliográficas referentes à formação geral e específica do Curso para fins de aquisição. Este procedimento mantém o acervo atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada.

Quanto ao número de títulos, são adquiridos todos os indicados na Bibliografia Básica e pelo menos dois títulos da Bibliografia Complementar para cada disciplina. A quantidade de exemplares é proporcional ao número de alunos e segue as recomendações do Instrumento de Avaliação dos Cursos, porém, é possível adquirir maior quantidade de exemplares, conforme a demanda de uso das obras.

A aquisição é planejada, sendo feita com base na matriz curricular e nas necessidades de cada Curso. A aquisição pressupõe, ainda, a observação de alguns critérios para a seleção dos documentos a serem incorporados ao acervo, tais como:

- Grau de atualização da obra em relação aos programas de Ensino e de Pesquisa realizados pela Instituição;
- Idioma do texto em relação ao perfil de usuários;
- Autoridade do autor e/ou editor;
- Citação em fontes de informação;
- Áreas de concentração dos Cursos da Instituição.

Os usuários podem usufruir da base de dados Academic Search Elite como sua fonte central de informações acadêmicas. O Academic Search Elite oferece texto completo de cerca de 2.000 revistas, incluindo mais de 1.550 títulos analisados por especialistas. Esta base de dados multidisciplinar abrange praticamente todas as áreas do estudo acadêmico. Mais de 140 revistas especializadas têm imagens em PDF que remontam à 1985. Esta é atualizada diariamente pelo EBSCOhost.

O acervo pode ser consultado diretamente dos terminais disponíveis na biblioteca ou pela Internet, através da página: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/home/>. Desde que cadastrado no sistema, podem utilizar o acervo no local ou retirar os materiais de interesse por empréstimo.

Os serviços de gestão da biblioteca e de informação são automatizados; incluindo os processos de aquisição de novos materiais, catalogação, circulação de materiais e disseminação de informações. Para a gestão da informação e dos serviços, a biblioteca utiliza o sistema Pergamum, software desenvolvido pela PUC-Paraná.

Dentre os serviços oferecidos aos usuários pela biblioteca, pode-se destacar os seguintes:

- Comutação bibliográfica;
- Orientação quanto ao uso das normas da ABNT e para a normalização de trabalhos monográficos;
- Reserva e renovação pela internet;

- Consulta ao acervo (local e pela internet);
- Treinamento de usuários;
- Levantamento bibliográfico;
- Divulgação do acervo, jornais eletrônicos e dos serviços da biblioteca;
- Acesso às novas aquisições;
- Murais informativos;
- Exposição de novas aquisições;
- Biblioteca virtual.

Usuários, desde que vinculados à Instituição, têm acesso ao acervo, podendo utilizá-lo no local ou retirá-lo por empréstimo. São oferecidos os seguintes serviços aos usuários:

- Consulta ao acervo (local e pela internet);
- Reserva de títulos e renovação de empréstimo, podendo ser realizadas nas dependências da Biblioteca ou pelo sistema online;
- Treinamento de usuários;
- Levantamento bibliográfico;
- Divulgação seletiva da informação (DSI): divulgação por meio de jornais eletrônicos do acervo e dos serviços da biblioteca;
- Murais informativos;
- Exposição de novas aquisições;
- Comutação Bibliográfica;
- Orientações gerais sobre o uso das normas de documentação da ABNT;
- Acesso ao acervo virtual.

O Serviço de Referência da Biblioteca promove a interface entre os usuários e a informação armazenada no acervo, disseminando e orientando quanto ao uso do universo informacional, a interface entre o usuário e a busca da informação em geral, ou seja, orientações quanto às buscas on-line (via Internet) em diferentes sistemas e redes de informação.

O Registro (tombo) e a Descrição Bibliográfica (catalogação) são feitos pelo próprio sistema que gerencia tal controle, observando as características de cada material. Para efeitos legais esse registro consta em catálogo. Para a padronização da descrição é utilizado o AACRII 128

– Anglo American Cataloguing Rules.

A catalogação coleções é feita com base no AACR2 – Código de Catalogação Anglo-Americano. O sistema Pergamum possibilita o trabalho de catalogação cooperativo em rede, como forma de compartilhar serviços e informações. Para a classificação, a biblioteca utiliza a Classificação Decimal Universal – CDU, traduzida e editada pelo Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT. Anotação do autor está codificada através da Tabela Cutter.

A Minha Biblioteca é a maior e melhor plataforma virtual de livros digitais que reúne milhares de obras fundamentais para a formação de profissionais de todas as áreas de conhecimento.

Atualmente, a Minha Biblioteca conta com obras das 16 principais editoras do mercado de livros científicos, técnicos e profissionalizantes, somando 42 selos editoriais.

A plataforma foi criada com o intuito de facilitar o acesso às informações fundamentais para estudantes, professores e Pesquisadores de Instituições de Educação superior.

Essa ferramenta digital facilita o acesso aos materiais de Pesquisa e possibilita que a instituição de Ensino reduza custos e ao mesmo tempo se mantenha seu acervo atualizado.

Os alunos podem acessar o ambiente da biblioteca virtual por meio de seu login acadêmico, de onde estiver, sem a necessidade de estar fisicamente na IES.

Uma plataforma prática, intuitiva e com diversas ferramentas inclusas, que pode ser acessada em qualquer dispositivo conectado à internet.

ANEXOS

Anexo 1: Ementário do Curso

1ª SEQUÊNCIA

Disciplina: Empreendedorismo e Inovação

Ementa: O empreendedor. Características de um empreendedor. O papel do empreendedor na criação de uma empresa. Qualidades, habilidades e competências do empreendedor. Análise para a competitividade: análise de mercado, recursos humanos, prática de competitividade. Atitude empreendedora em indústrias, comércio e serviços. Elaboração de Plano de Negócios. O sucesso e o fracasso de novos empreendimentos. O Intraempreendedor. Novas ferramentas para modelagem de negócios: Design thinking, Storytelling, Oceano Azul e Canvas.

Bibliografia Básica:

- Affonso, Ligia M., F. et al. *Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2019.
- Galli, Adriana, V. e Giancarlo Giacomelli. *Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2017.
- Hisrich, Robert, D. et al. *Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). Grupo A, 2014.

Bibliografia Complementar:

- Bessant, John, e Joe Tidd. *Inovação e empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2019.
- Tajra, Sanmya F. *Empreendedorismo: da ideia à ação*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.
- Dornelas, José. *Dicas Essenciais de Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2023.
- Biagio, Luiz A. *Empreendedorismo: Construindo seu Projeto de Vida*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Manole, 2012.
- Caetano, Rodrigo, e Pedro Paro. *Empreendedorismo Consciente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2020.

Disciplina: Gestão da Qualidade

Ementa: Conceito de Qualidade. Evolução da Gestão da Qualidade. Ferramentas da qualidade: Ciclo PDCA, Brainstorming, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Histograma, Fluxograma, Plano de Ação 5W2H. Gerenciamento pelas diretrizes. Normas de qualidade: Normas ISO 9000, Normas ISO 14000. Sistemas de Qualidade:

Implantação de um sistema de qualidade. Os custos da má qualidade: custos da prevenção, custos de inspeção, custos de falhas internas e externas.

Bibliografia Básica:

Lobo, Renato N. *GESTÃO DA QUALIDADE*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). SRV Editora LTDA, 2020
. Souza, Stefania M. O. *Gestão da qualidade e produtividade*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.
Oliveira, Otávio J. *Curso básico de Gestão da Qualidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2014.

Bibliografia Complementar

Oakland, J. S. (2014). Gerenciamento da qualidade total. Bookman Editora.
Feigenbaum, A. V. (2016). Controle da qualidade total: gestão e sistemas. Qualitymark Editora.
Pande, P. S., Neuman, R. P., & Cavanagh, R. R. (2016). O sistema da qualidade total. Bookman Editora.
Ishikawa, K. (2013). Controle de qualidade total: à maneira japonesa. LTC Editora.
Juran, Joseph, M. e Joseph A. DeFeo. *Fundamentos da qualidade para líderes*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2015.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar I

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. *Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer?* . Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.
Dornelas, José. *Dicas Essenciais de Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2023.
Silva, José Pereira D. *Gestão e Análise de Risco de Crédito – 9ª edição revista e atualizada*. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). Cengage Learning Brasil, 2018.

Bibliografia Complementar:

Affonso, Ligia M., F. et al. *Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2019.

Galli, Adriana, V. e Giancarlo Giacomelli. *Empreendedorismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2017.

Chiavenato, Idalberto. *Gestão Financeira: Uma Abordagem Introdutória*. Disponível em: Minha Biblioteca, (4ª edição). Grupo GEN, 2022.

Fleuriet, Michel e Rodrigo Zeidan. *O Modelo Dinâmico da Gestão Financeira*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2015.

Padoveze, Clóvis L. *Administração financeira: uma abordagem global*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2016.

2ª SEQUÊNCIA

Disciplina: Teorias da Administração

Ementa: A Administração e suas perspectivas; Antecedentes históricos da Administração; O processo Organizacional; Abordagem Clássica da Administração; Abordagem humanística da Administração; Abordagem Neoclássica da Administração; Abordagem Estruturalista da Administração; Abordagem Comportamental da Administração; Abordagem Sistêmica da Administração; Abordagem Contingencial da Administração; Novas abordagens da Administração.

Bibliografia Básica:

Campos, Alexandre, D. e Paulo Roberto Barsano. *Administração: guia prático*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). SRV Editora LTDA, 2020.

Chiavenato, Idalberto. *Fundamentos de Administração*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2021.

Lacombe, Francisco José M. *Administração fácil, 1ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2011.

Robbins, Stephen, P. et al. *A nova administração*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). SRV Editora LTDA, 2020.

Bibliografia Complementar:

Maximiano, Amaru. *Fundamentos da Administração-Introdução à Teoria Geral e aos Processos da Administração*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3ª edição). Grupo GEN, 2014.

Ribeiro, Antônio de L. *Teorias da administração*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). SRV Editora LTDA, 2016..

Affonso, Ligia M., F. e Fernanda L. Ferrari. *Teorias da administração*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Junior, Carlos Fernandes F. *Administração moderna*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2018.

Masiero, Gilmar. *ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). SRV Editora LTDA, 2013.

Disciplina: Gestão de Recursos Humanos, Liderança e Gestão de Equipes

Ementa: Evolução da Administração de Recursos Humanos e do Papel do Gestor de Pessoas nas Organizações. Diagnóstico organizacional. Desenvolvimento de equipe. Estágios de desempenho de grupo. Objetivos. Tipos. Papéis fundamentais. Planejamento de desenvolvimento de equipe: fases do desenvolvimento. Funções. Liderança. Fenômenos de grupo. Barreiras ao desenvolvimento de equipes. Avaliação de resultados em desenvolvimento de equipe. Cultura e Clima Organizacional. Habilidades gerenciais: percepção, comunicação, motivação e liderança. Processos de gestão de pessoas.

Bibliografia Básica:

- Marques, José C. *Gestão de Recursos Humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.
- Moraes, Márcia Vilma Gonçalves D. *Sistema de Gestão - Princípios e Ferramentas*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.
- Chiavenato, Idalberto. *Administração de Recursos Humanos - Gestão Humana*. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). Grupo GEN, 2021.

Bibliografia Complementar:

- Oliveira, Luciano O. *Gestão estratégica de recursos humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2017.
- Boudreau, John, W. e Wayne F. Cascio. *Gestão Estratégica de Recursos Humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2014.
- Ivancevich, John M. *Gestão de Recursos Humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (10th edição). Grupo A, 2008.
- Ribeiro, Antônio de L. *Gestão de Pessoas - 3ª ed.*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). SRV Editora LTDA, 2018.
- Figueiredo, Jayr. *Liderança: Uma Questão de Competência*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

Disciplina: Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

Ementa: Administração na era da informação. Conceitos de sistemas de informação e tecnologia da informação e comunicação (TIC). O papel operacional, gerencial e estratégico da tecnologia de informação nas organizações. O uso da Tecnologia da Informação (TI) nos contextos organizacional e social. Impacto social e ético dos sistemas de informação. Avaliação de investimentos de TI. Tendências de hardware e software. Governança de TI.

Bibliografia Básica:

- Jr., Henry C. L. *Tecnologia da Informação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2006.
- Veloso, Renato dos S. *Tecnologia da informação e comunicação, 1ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

- Turban, Efraim, e Linda Volonino. *Tecnologia da informação para gestão*. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). Grupo A, 2013.
- Bibliografia Complementar:
 - Laurindo, Fernando José B. *TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Planejamento e Gestão de Estratégias*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2008..
 - Morais, Izabelly, S. e Glauber R. B. Gonçalves. *Governança de tecnologia da informação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, [Inserir ano de publicação].
 - Silva, Fabiane Padilha, D. et al. *Gestão da inovação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.
 - Paletta, Francisco C. *Série Tecnologia e Organização da Informação: Contribuições para a Ciência da Informação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2020
 - Cordeiro, Rafaela Q., F. et al. *Teorias da comunicação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2017.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar II

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

- Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. *Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer?* . Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.
- Marques, José C. *Gestão de Recursos Humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.
- Maximiano, Amaru. *Fundamentos da Administração-Introdução à Teoria Geral e aos Processos da Administração* . Disponível em: Minha Biblioteca, (3ª edição). Grupo GEN, 2014.

Bibliografia Complementar:

- Oliveira, Luciano O. *Gestão estratégica de recursos humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2017.
- Boudreau, John, W. e Wayne F. Cascio. *Gestão Estratégica de Recursos Humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2014.
- Ivancevich, John M. *Gestão de Recursos Humanos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (10th edição). Grupo A, 2008.

Paletta, Francisco C. *Série Tecnologia e Organização da Informação: Contribuições para a Ciência da Informação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2020

Moraes, Márcia Vilma Gonçalves D. *Sistema de Gestão - Princípios e Ferramentas*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.

3ª SEQUÊNCIA

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR

Ementa: Noções básicas do direito empresarial. Tipos de Empresa. Sociedades empresariais. Personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica. Nome empresarial. Propriedade industrial. O empresário e os direitos do consumidor.

Bibliografia Básica:

Mamede, Gladston. *Manual de Direito Empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (18th edição). Grupo GEN, 2024.

Venosa, Sílvio de, S. e Cláudia Rodrigues. *Direito Empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (11th edição). Grupo GEN, 2023.

Fraporti, Simone, et al. *Direito Empresarial I*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2020.

Bibliografia Complementar:

Vido, Elisabete. *Curso de direito empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (12th edição). SRV Editora LTDA, 2024..

Negrão, Ricardo. *Manual de direito empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (14th edição). SRV Editora LTDA, 2024.

Nascimento, Filipe Augusto dos, S. e Túlio Parreiras. *Direito Empresarial. (Coleção Método Essencial)*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022.

Finkelstein, Maria E. *Manual de Direito Empresarial, 8ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2016.

Sacramone, Marcelo B. *Manual de Direito Empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). SRV Editora LTDA, 2023.

Disciplina: PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DE PROJETOS

Ementa: Conceitos e definições de projetos. Importância dos projetos nas organizações. Gestão estratégica de projetos. Controle e monitoramento de projetos. Importância do planejamento para a viabilidade de projetos. Viabilidade econômica e financeira de um projeto.

Bibliografia Básica:

DORNELAS, José. *Plano de Negócios: Exemplos Práticos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3ª edição). Grupo GEN, 2023.

NAKAGAWA, Marcelo. Plano de Negócio: Teoria Geral . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Manole, 2011.

DORNELAS, José. Plano de Negócios: Seu Guia Definitivo. Disponível em: Minha Biblioteca, (3ª edição). Grupo GEN, 2023.

Bibliografia Complementar:

Cecconello, Antonio R. A Construção do Plano de Negócio . Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

Marinho, Fernando. Guia de Plano de Continuidade de Negócios (PCN) . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças D. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação direcionadas para o plano de negócios . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2014.

DORNELAS, José. Plano de negócios com o modelo Canvas . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Empreende, 2020.

Lima, Guilherme P. *Série Gestão Estratégica - Gestão de Projetos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2009.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar III

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer? . Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.

Mamede, Gladston. *Manual de Direito Empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (18th edição). Grupo GEN, 2024.

DORNELAS, José. Plano de Negócios: Seu Guia Definitivo. Disponível em: Minha Biblioteca, (3ª edição). Grupo GEN, 2023.

Bibliografia Complementar:

Cecconello, Antonio R. A Construção do Plano de Negócio . Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

Marinho, Fernando. Guia de Plano de Continuidade de Negócios (PCN) . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças D. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação direcionadas para o plano de negócios . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2014.

DORNELAS, José. Plano de negócios com o modelo Canvas . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Empreende, 2020.

Lima, Guilherme P. *Série Gestão Estratégica - Gestão de Projetos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2009.

Disciplina: Projeto de Extensão I

Ementa: Construção e aplicação dos Projetos de Extensão.

Bibliografia Básica

Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer? . Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.

Mamede, Gladston. *Manual de Direito Empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, (18th edição). Grupo GEN, 2024.

DORNELAS, José. Plano de Negócios: Seu Guia Definitivo. Disponível em: Minha Biblioteca, (3ª edição). Grupo GEN, 2023.

Bibliografia Complementar

Cecconello, Antonio R. A Construção do Plano de Negócio . Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

Marinho, Fernando. Guia de Plano de Continuidade de Negócios (PCN) . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças D. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação direcionadas para o plano de negócios . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2014.

DORNELAS, José. Plano de negócios com o modelo Canvas . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Empreende, 2020.

Lima, Guilherme P. *Série Gestão Estratégica - Gestão de Projetos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2009.

4ª SEQUÊNCIA

Disciplina: Economia e Mercado Global

Ementa: Principais conceitos e preocupações da Ciência Econômica. Evolução das ideias econômicas e seu contexto histórico. Problemas econômicos. Noções da teoria microeconômica e sua importância. Noções da teoria macroeconômica e sua importância. Noções de desenvolvimento econômico.

Bibliografia Básica:

- Soendergaard, Niels. *Economia Política Global*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Contexto, 2021
- Silva, Daniele, F. e Iraneide S. S. Azevedo. *Economia*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2017.
- Lacerda, Antônio Corrêa D. *Economia Brasileira*. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). SRV Editora LTDA, 2018.

Bibliografia Complementar:

- Silva, César Roberto Leite, D. e Sinclayr Luiz. *Economia e mercados: introdução à economia*. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). SRV Editora LTDA, 2017.
- Rudinei, Marco Antonio Sandoval de, V. et al. *Economia Fácil*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.
- Pinheiro, Juliano L. *Mercado de Capitais*. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). Grupo GEN, 2019..
- Silva, Filipe P., M. et al. *Economia política*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.
- Fiani, Ronaldo. *Economia de empresa*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.

Disciplina: ATENDIMENTO, VENDAS NEGOCIAÇÃO E CRM

Ementa: Panorama conceitual de vendas. Conceitos fundamentais de negociação. Condutas para negociações. Gerenciamento e mediação de conflitos. Etapas de planejamento de vendas. Técnicas de vendas. Análise de mercado. Análise de clientes e negociantes. Técnicas de prospecção. Gerenciamento de vendas. Pré e pós-vendas. Perfil do líder de vendas. Gerenciamento de equipes de vendas. Respeito ao Consumidor. Código de ética para vendas. Influência psicológica de compra. Gerenciamento do Relacionamento com os clientes (CRM): características, Arquitetura e Conceitos. Estratégias de Aplicação de CRM. Etapas da aplicação de CRM. O Papel da Tecnologia da Informação. O Papel do Data Warehouse e dos processos de Data Mining. Tecnologia de Suporte ao CRM. Perspectivas Futuras para CRM.

Bibliografia Básica:

- Futrell, Charles M. *Vendas: o guia completo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (12th edição). Grupo A, 2014.
- Tani, Zuleica R. *Atendimento ao Público*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2018.
- Oliveira, Cristiane, K. e Aline P. L. Lima. *Gestão de vendas e negociação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2019.

Bibliografia Complementar:

Chiavenato, Idalberto. *Gestão de Vendas - Uma Abordagem Introdutória*. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Grupo GEN, 2022.

Cônsoli, Matheus, A. et al. *Vendas: técnicas para encantar seus clientes*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2007.

Mactear, John. *Vendas: Conceitos essenciais que fazem a diferença..* Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

Sparemberger, Ariosto. *Vendas : Fundamentos e Relacionamento com os Clientes*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Unijuí, 2019.

Tani, Zuleica R. *Atendimento ao Público*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2018

Disciplina: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE

Ementa: Noções gerais de contabilidade, balanço patrimonial. Equação fundamental do patrimônio. Noções de débito e de crédito. Teoria geral das contas. Lançamentos em contabilidade e sistemas de escrituração. Balancete de verificação. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis

Bibliografia Básica:

Warren, Carl, S. et al. *Fundamentos de Contabilidade – Princípios*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2009.

Ribeiro, Osni M. *NOÇÕES DE CONTABILIDADE - VOL. 1 - SÉRIE FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2019.

Silva, César Augusto, T. e Fernanda Fernandes Rodrigues. *Fundamentos básicos de contabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Bibliografia Complementar:

Marion, José C. *Contabilidade Básica*. Disponível em: Minha Biblioteca, (13th edição). Grupo GEN, 2022.

Hurt, Robert L. *Sistemas de Informações contábeis*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2014.

Ribeiro, Osni M. *Noções De Custo - V. 5 - Série Fundamentos De Contabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Ribeiro, Osni M. *Noções De Demonstrações Contábeis - V. 3 - Série Fundamentos De Contabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Ribeiro, Osni M. *Noções De Análise De Demonstrações Contábeis - V. 4 - Série Fundamentos De Contabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar IV

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos

por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

- Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. *Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer?*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.
- Ribeiro, Osni M. *NOÇÕES DE CONTABILIDADE - VOL. 1 - SÉRIE FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2019.
- Silva, César Roberto Leite, D. e Sinclayr Luiz. *Economia e mercados: introdução à economia*. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). SRV Editora LTDA, 2017.

Bibliografia Complementar:

- Futrell, Charles M. *Vendas: o guia completo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (12th edição). Grupo A, 2014.
- Tani, Zuleica R. *Atendimento ao Público*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2018.
- Oliveira, Cristiane, K. e Aline P. L. Lima. *Gestão de vendas e negociação*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2019.
- Ribeiro, Osni M. *Noções De Demonstrações Contábeis - V. 3 - Série Fundamentos De Contabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.
- Ribeiro, Osni M. *Noções De Análise De Demonstrações Contábeis - V. 4 - Série Fundamentos De Contabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

5ª SEQUÊNCIA

Disciplina: Fundamentos de Marketing

Ementa: Conceito de Marketing. Ambiente de marketing. Posicionamento estratégico. Sistema de Informação. Valor para o cliente. Comportamento do consumidor. Segmentação de mercado de produtos e serviços.

Bibliografia Básica:

- Cobra, Marcos e André Torres Urdan. *Marketing Básico*, 5ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.
- Casas, Alexandre Luzzi L. *Marketing Digital*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2021.

Kotler, Philip. *Marketing Para O Século XXI*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2021.

Bibliografia Complementar:

Crocco, Luciano, et al. *Fundamentos de Marketing: conceitos básicos - Coleção de Marketing, vol. 1 - 3ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2013.

Pride, William, M. e O. C. Ferrel. *Fundamentos de Marketing: Conceitos e Práticas - Tradução da 6ª edição norte-americana*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2016..

Jr., Joseph F., H. et al. *Fundamentos de Pesquisa de Marketing*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2014.

McDaniel, Carl, D. e Roger H. Gates. *Fundamentos de Pesquisa de Marketing, 4ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2005.

Fernandes, Fábio Fernando R. *Marketing Educacional*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.

Disciplina: DIREITO DO CONSUMIDOR

Ementa: Noções gerais de direito do consumidor. O direito do consumidor no Brasil e sua evolução. Características do Código de Defesa do Consumidor. Partes e objeto da relação de consumo. O papel da globalização na relação consumerista. A relação de consumo. Elementos da relação jurídica de consumo. Princípios básicos da relação de consumo. Direitos básicos do consumidor. A responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. A proteção contratual. A função social do contrato. Do contrato de adesão. Da garantia e dos prazos contratuais. Sobre o direito de arrependimento. Das práticas abusivas. Da responsabilidade do fornecedor. Banco de dados e cadastro de inadimplentes no CDC. Alguns casos práticos de abuso de direito consumerista.

Bibliografia Básica:

Santanna, Gustavo. *Direito do consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Khouri, Paulo R. Roque A. *Direito do Consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, (7th edição). Grupo GEN, 2020.]

Filho, Sergio C. *Programa de Direito do Consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Grupo GEN, 2022.

Bibliografia Complementar:

Miragem, Bruno. *Curso de Direito do Consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). Grupo GEN, 2024.

Giancoli, Brunno. *Curso de direito do consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). SRV Editora LTDA, 2024.

Nunes, Rizzatto. *Curso de direito do consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, (15th edição). SRV Editora LTDA, 2024.

Filho, José Augusto P. *Direito do Consumidor. (Coleção Método Essencial)*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2022.
Soares, Ricardo Maurício F. *Princípios do direito do consumidor brasileiro: doutrina e jurisprudência*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2023.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar V

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. *Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer?* . Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.
Casas, Alexandre Luzzi L. *Marketing Digital* . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2021.
Kotler, Philip. *Marketing Para O Século XXI* . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2021.

Bibliografia Complementar:

Crocco, Luciano, et al. *Fundamentos de Marketing: conceitos básicos - Coleção de Marketing, vol. 1 - 3ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2013.
Pride, William, M. e O. C. Ferrel. *Fundamentos de Marketing: Conceitos e Práticas - Tradução da 6ª edição norte-americana*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2016..
Jr., Joseph F., H. et al. *Fundamentos de Pesquisa de Marketing*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2014.
McDaniel, Carl, D. e Roger H. Gates. *Fundamentos de Pesquisa de Marketing, 4ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2005.
Fernandes, Fábio Fernando R. *Marketing Educacional*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.

Disciplina: Projeto de Extensão II

Ementa: Construção e aplicação dos Projetos de Extensão.

Bibliografia Básica

Richardson, Roberto J. *Pesquisa Social - Métodos e Técnicas*, 4ª edição . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.
Casas, Alexandre Luzzi L. *Marketing Digital* . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2021.
Kotler, Philip. *Marketing Para O Século XXI* . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2021.

Bibliografia Complementar

Crocco, Luciano, et al. *Fundamentos de Marketing: conceitos básicos - Coleção de Marketing, vol. 1 - 3ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2013.
Pride, William, M. e O. C. Ferrel. *Fundamentos de Marketing: Conceitos e Práticas - Tradução da 6ª edição norte-americana*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2016..
Jr., Joseph F., H. et al. *Fundamentos de Pesquisa de Marketing*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo A, 2014.
McDaniel, Carl, D. e Roger H. Gates. *Fundamentos de Pesquisa de Marketing, 4ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2005.
Fernandes, Fábio Fernando R. *Marketing Educacional*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.

6ª SEQUÊNCIA

Disciplina: Planejamento Estratégico

Ementa: Conceitos de planejamento estratégico. Metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico. Diagnóstico estratégico. Missão da empresa. Objetivos e desafios empresariais. Projetos e planos de ação. Controle e avaliação do planejamento estratégico.

Bibliografia Básica:

Kuazaqui, Edmir. *Planejamento Estratégico*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cengage Learning Brasil, 2015.
Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças D. *Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas*. Disponível em: Minha Biblioteca, (35th edição). Grupo GEN, 2023.
Andrade, Arnaldo Rosa D. *Planejamento Estratégico - Formulação, Implementação e Controle, 2ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2016.

Bibliografia Complementar:

Guazzelli, Arianne, M. e Jacqueline C. Xarão. *Planejamento estratégico*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018..
Atlas, Equipe. *Planejamento Estratégico*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Morais, Felipe. *Planejamento estratégico digital*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). SRV Editora LTDA, 2017.

Beni, Mario C. *Turismo: Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão – Desenvolvimento Regional, Redes de Produção e Clusters*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Manole, 2012.

Chiavenato, Idalberto, e Arão Sapiro. *Planejamento estratégico: a nova jornada da intenção aos resultados: entendendo como as organizações chegam aonde elas querem chegar*. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo GEN, 2023.

Disciplina: Gestão de Custos e Formação de Preços

Ementa: Fundamentos de Custos. Classificação dos Custos. Custeio. Métodos de Custeio. Custos para Avaliação de Estoques. Custos Para Decisão. Ponto de equilíbrio. O custo e a estratégia de preço. Formação do Preço de venda. O custo e a estratégia do produto. Análise estratégica de custos.

Bibliografia Básica:

Martins, Eliseu. *Contabilidade de Custos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (11ª edição). Grupo GEN, 2018.

Santos, Aline Alves, D. et al. *Gestão de custos*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Ribeiro, Osni M. *Contabilidade de Custos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (5ª edição). SRV Editora LTDA, 2017.

Bibliografia Complementar:

BORNIA, Antônio Cezar. *Análise Gerencial de Custos: Aplicação em empresas modernas*. São Paulo: Atlas, 2010.

Leone, George Sebastião Guerra. *Contabilidade de Custos*. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Berto, Dálvio, J. e Rolando Beulke. *Gestão de custos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). SRV Editora LTDA, 2013.

Yanase, João. *Custos e formação de preços, 1ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Trevisan, 2018.

Bernardi, Luiz A. *Formação de Preços - Estratégias, Custos e Resultados, 5ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.

Disciplina: Administração de Conflitos e Técnicas de Negociação

Ementa: Introdução à administração de conflitos. Tipos de conflitos nas organizações. Causas e consequências dos conflitos. Estratégias de administração de conflitos. Negociação como ferramenta de resolução de conflitos. Processo de negociação. Tipos de negociação. Etapas da negociação. Táticas e técnicas de negociação. Negociação cooperativa e competitiva. Ética nas negociações. Habilidades de comunicação e persuasão. Construção de acordos e soluções. Resolução de conflitos em equipe. Mediação e arbitragem.

Bibliografia básica:

Burbridge, Richard, M. e Anna Burbridge. *Gestão de conflitos: desafio do mundo corporativo*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.

Zenaro, Marcelo. *Técnicas de Negociação: Como Melhorar seu Desempenho Pessoal e Profissional nos Negócios*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2014.

Zenaro, Marcelo. *Técnicas de Negociação: Como Melhorar seu Desempenho Pessoal e Profissional nos Negócios*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2014.

Bibliografia complementar:

CIALDINI, R. B. *As Armas da Persuasão: Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar*. Sextante, 2020.

CLOUTIER, D.; LANG, J. *Técnicas de Negociação e Venda*. Atlas, 2020.

Matos, Francisco Gomes D. *Negociação e conflito - 1ª Edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2014.

NEALE, M. A.; LYS, T. *Estratégias de Negociação para Cada Situação*. Campus, 2020.

SANTOS, Enoque Ribeiro D. *Negociação Coletiva de Trabalho, 3ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar VI

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. *Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer?*. Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças D. *Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas*. Disponível em: Minha Biblioteca, (35th edição). Grupo GEN, 2023.

Andrade, Arnaldo Rosa D. *Planejamento Estratégico - Formulação, Implementação e Controle, 2ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2016.

Bibliografia Complementar:

Beni, Mario C. *Turismo: Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão – Desenvolvimento Regional, Redes de Produção e Clusters*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Manole, 2012.

Chiavenato, Idalberto, e Arão Sapiro. *Planejamento estratégico: a nova jornada da intenção aos resultados: entendendo como as organizações chegam aonde elas querem chegar*. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo GEN, 2023.

Matos, Francisco Gomes D. *Negociação e conflito - 1ª Edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2014.

NEALE, M. A.; LYS, T. *Estratégias de Negociação para Cada Situação*. Campus, 2020.

SANTOS, Enoque Ribeiro D. *Negociação Coletiva de Trabalho, 3ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

7ª SEQUÊNCIA

Disciplina: LOGÍSTICA E SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO

Ementa: Logística Integrada, sua evolução e importância para a competitividade das empresas. Conceituação de "Supply Chain". A unificação das funções da empresa e dos parceiros de negócio para a sincronização do fluxo de materiais, serviços e informações com as necessidades dos clientes. A cadeia de suprimentos e as estratégias organizacionais das empresas: terceirização, parceria, desenvolvimento de fornecedores. Considerações sobre o serviço ao cliente nos aspectos relacionados com custos, qualidade, compressão de tempos (ciclo do pedido e ciclo de vida dos produtos) e globalização. Distribuição física - sistemas e gestão. Análise do transporte de cargas no Brasil. Modais e infraestrutura. Intermodalidade.

Bibliografia Básica:

Dias, Marco Aurélio P. *Administração de Materiais - Uma Abordagem Logística*. Disponível em: Minha Biblioteca, (7ª edição). Grupo GEN, 2019.

Fraporti, Simone, et al. *Logística internacional*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Nogueira, Amarildo de S. *Logística Empresarial, 2ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Bibliografia Complementar:

Silva, Barbara Alyne, E. et al. *Logística - um enfoque prático - 3ED*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). SRV Editora LTDA, 2019.

Silva, Adriano Maniçoba D. *Pesquisa operacional aplicada à logística*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2023.

Alvarenga, Antonio C. *Logística aplicada 3ª ed.*. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Editora Blucher, 2000.

Dias, Marco A. *Introdução à Logística - Fundamentos, Práticas e Integração*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2016.

Grant, David B. *Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2013.

Disciplina: Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social

Ementa: Histórico de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Acidente do trabalho. Panorama das Normas regulamentadoras da Segurança do trabalho (SESMT, EPI, CIPA, PCMSO, PPRA, PCMAT, etc.). Noções de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros. Segurança no transporte, planos de contingência e emergência. Evolução da questão Ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Poluição do solo, hídrica e atmosférica. Elementos de educação Ambiental. Sistemas integrados de gestão, Auditorias ambientais e licenciamento ambiental. Responsabilidade sócio-ambiental e projetos sociais.

Bibliografia Básica:

- Pereira, Adriana, C. et al. *Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 201
- Soluri, Daniela, e Joaquim Neto. *Série Educação Profissional - SMS - Fundamentos em Segurança, Meio Ambiente e Saúde*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2015.
- Ronei, Tiago, S. et al. *Meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Bibliografia Complementar:

- Trennepohl, Terence. *Meio ambiente empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.
- Santos, Marco Aurélio D. *Poluição do Meio Ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017
- Rosa, André, H. et al. *Meio ambiente e sustentabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2012.
- Haddad, Paulo R. *Meio ambiente, planejamento e desenvolvimento sustentável*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.
- Peçanha, Marcus. *Conexão capitalismo e meio ambiente: somente a iniciativa privada pode preservar o meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2022.

Disciplina: Projeto Interdisciplinar VII

Ementa: Estudo teórico e prático das diferentes possibilidades e situações de participação em projetos interdisciplinares, favorecendo o agrupamento dos alunos por eixos de interesse e aproximação dos mesmos aos diferentes conhecimentos de maneira produtiva, abertos para o mundo, aprendendo pela riqueza de relações que estabelecem. Elaboração e execução de projetos que integram os conteúdos dos componentes curriculares do curso.

Bibliografia Básica:

Silva, Ana Lúcia Gomes, D. e Telma Teixeira de Oliveira Almeida. *Interdisciplinaridade e metodologias ativas: como fazer?* . Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2023.

Dias, Marco Aurélio P. *Administração de Materiais - Uma Abordagem Logística* . Disponível em: Minha Biblioteca, (7ª edição). Grupo GEN, 2019.

Ronei, Tiago, S. et al. *Meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Bibliografia Complementar:

Trennepohl, Terence. *Meio ambiente empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Santos, Marco Aurélio D. *Poluição do Meio Ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017

Rosa, André, H. et al. *Meio ambiente e sustentabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2012.

Haddad, Paulo R. *Meio ambiente, planejamento e desenvolvimento sustentável*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.

Peçanha, Marcus. *Conexão capitalismo e meio ambiente: somente a iniciativa privada pode preservar o meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2022.

Disciplina: Projeto de Extensão III

Ementa: Construção e aplicação dos Projetos de Extensão.

Bibliografia Básica

Richardson, Roberto J. *Pesquisa Social - Métodos e Técnicas*, 4ª edição . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.

Gil, Antonio C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*, 7ª edição . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2019.

Ronei, Tiago, S. et al. *Meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Bibliografia Complementar

Trennepohl, Terence. *Meio ambiente empresarial*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Santos, Marco Aurélio D. *Poluição do Meio Ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017

Rosa, André, H. et al. *Meio ambiente e sustentabilidade*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2012.

Haddad, Paulo R. *Meio ambiente, planejamento e desenvolvimento sustentável*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2015.

Peçanha, Marcus. *Conexão capitalismo e meio ambiente: somente a iniciativa privada pode preservar o meio ambiente*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2022.

8ª SEQUÊNCIA

Disciplina: GESTÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (VAREJO)

Ementa: Histórico, conceituação e evolução do Varejo. Classificação descritivo-estrutural do varejo. Conceitos gerais de marketing de varejo e serviços. Relações e diferenças de entre marketing de varejo e serviços. Demandas de mercado. Estratégias de marketing de varejo e serviços. Composto de marketing de serviços. Pesquisa de mercado. Plano de ação de marketing na organização. Marketing de serviços e o atendimento ao consumidor. Fatores de tomada de decisões de marketing de varejo e atacado. Marketing de varejo. Tendências em gestão de marketing de varejo. Estratégias de marketing no setor de varejo e atacado. Pesquisa e elaboração do mix de loja. Layout de loja e vitrines. Posicionamento de gôndolas. Técnicas de merchandising. Ferramentas para a tomada de decisão. Varejo tradicional e sua adequação à nova economia (e-commerce). Gestão de canais de venda. Tendências do varejo e do atacado.

Bibliografia Básica:

Lozada, Gisele. *Administração de produtos e serviços*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2016.

Crawford, Merle, e Anthony Di Benedetto. *Gestão de novos produtos*. Disponível em: Minha Biblioteca, (11th edição). Grupo A, 2015.

Costa, Ricardo, S. e Eduardo Jardim. *Gestão de Operações de Produção e Serviços*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017.

Bibliografia Complementar:

Parente, Juracy, e Edgard Barki. *Varejo no Brasil: Gestão e Estratégia*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo GEN, 2014.

Zamberlan, Luciano. *Gestão de Varejo - Estratégias e Comportamento do Consumidor*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Unijuí, 2009.

Parente, Juracy, et al. *Varejo para a baixa renda*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2008.

Miotto, Ana, P. et al. *Varejo em Polos de Rua*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Almedina, 2020.

Merlo, Edgard M. *Administração de Varejo - com foco em casos brasileiros*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2011.

Disciplina: DIREITO INTERNACIONAL E COMÉRCIO EXTERIOR

Ementa: Globalização econômica. Direito internacional costumeiro. Sujeitos e atores do direito internacional. Sistema internacional de direitos humanos. Direito internacional público. Sujeitos do direito internacional público. Relações diplomáticas e consulares. Responsabilidade internacional dos estados. Direito internacional privado. Estatuto do estrangeiro e ordenamento jurídico. Fundamentos processuais civis internacionais. Teoria do comércio internacional. Sistemas multi e bilaterais de comércio exterior. Agências internacionais. Instituições intervenientes. Fundamentos do direito aduaneiro.

Bibliografia Básica:

- Giacomelli, Cinthia L., F. et al. *Direito internacional*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2021
- Varella, Marcelo D. *Direito internacional público*. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). SRV Editora LTDA, 2019.
- Polido, Fabrício Bertini, P. e Thomas da Rosa de Bustamante. *Filosofia do Direito Internacional*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo Almedina, 2018.

Bibliografia Complementar:

- Gomes, Fábio L. *Direito Internacional, Perspectivas Contemporâneas, 1ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2010.
- Motta, Andrea Limani B. *Curso Introdutório de Direito Internacional do Comércio*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Manole, 2010.
- Magnoli, Demétrio. *Comércio Exterior e Negociações Internacionais*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2012.
- Dias, Reinaldo, e Waldemar Rodrigues. *Comércio exterior: teoria e gestão, 3ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2013.
- Segre, German. *Manual Prático de Comércio Exterior, 5ª edição*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.

Disciplina: Transformação Digital

Ementa: Introdução à Transformação Digital. Conceitos e fundamentos da Transformação Digital. Impacto da Transformação Digital nas organizações. Tecnologias disruptivas e sua aplicação na Transformação Digital. Modelos de negócios digitais. Estratégias para a Transformação Digital. Gestão da mudança e cultura organizacional na Transformação Digital. Desafios e oportunidades da Transformação Digital. Aspectos legais e éticos da Transformação Digital. Casos de sucesso e melhores práticas.

Bibliografia Básica:

Borges, Fábio R. *Transformação Digital - Um Guia Prático Para Liderar Empresas que se Reinventam*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2021.

Siebel, Thomas M. *Transformação Digital*. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2021.

Morais, Luís Felipe Magalhães D. *Transformação digital: como a inovação digital pode ajudar no seu negócio para os próximos anos*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2020.

Bibliografia Complementar:

Ribeiro, Rui, e Paulo Veiga. *Transformação Digital: Os Desafios, o Pensar e o Fazer*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Almedina, 2023.

Rogers, David L. *Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Autêntica, 2017.

Filatro, Andrea, e Stella Porto. *Transformação digital na educação: guia rápido para líderes e gestores*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2024.

Borges, Fábio R. *Transformação Digital - Um Guia Prático Para Liderar Empresas que se Reinventam*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2021.

Sarlet, Ingo, W. et al. *Inteligência artificial, proteção de dados pessoais e responsabilidade na era digital*. Disponível em: Minha Biblioteca, SRV Editora LTDA, 2022.

Disciplina: Sociodiversidade, Responsabilidade e Comprometimento Social

Ementa: Estudo das bases históricas e conceituais dos direitos humanos, democracia, diversidade e cidadania. As políticas públicas de educação em direitos humanos. Conceitos de etnia, raça e cor. Identidade, diversidade e pluralidade étnico-racial. Noções acerca de racismo, injúria racial, intolerância, preconceito e discriminação. Conceitos para o estudo de cultura; Trajetórias dos povos indígenas e afro-brasileiros. Meio ambiente e Sustentabilidade. O meio ambiente na legislação brasileira. Principais problemas ambientais locais e globais da atualidade.

Bibliografia Básica:

Moraes, Alexandre D. *Direitos Humanos Fundamentais*. Disponível em: Minha Biblioteca, (12ª edição). Grupo GEN, 2021.

Ruscheinsky, Aloisio. *Educação ambiental: abordagens múltiplas*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2009.

Gomes, Nilma L. *Um olhar além das fronteiras - educação e relações raciais*. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo Autêntica, 2007.

Bibliografia Complementar:

Rayo, José T. *Educação em direitos humanos: rumo a uma perspectiva global*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Grupo A, 2003.

Sato, Michèle, e Isabel Carvalho. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2005.

Debus, Eliane. A temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças e jovens. Disponível em: Minha Biblioteca, Cortez, 2018.

Ferraz, Carolina, V. e Glauber Salomão Leite. Direito à Diversidade. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2015.

Minicucci, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais, 6ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2001.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Disciplina
LIBRAS
Ementa
História da Língua de Sinais. Concepção sociocultural sobre a surdez e implicações sociais, linguísticas, legais e culturais. Abordagens educacionais para educação de surdos: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Introdução aos aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos da Libras.
Bibliografia Básica
Carlos E. L. Moraes; Rejane R. K. Plinski; Gabriel P. T. C. Martins; et al. Libras, 2ª Ed. Grupo A., 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595027305
Rejane R. K. Plinski; Carlos E. L. Moraes; Mariana I. Alencastro. Libras, 1ª Ed. Grupo A., 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595024595
Ronice Müller de Quadros, Rodrigo Nogueira Machado, Jair Barbosa da Silva. 1ª Ed. Editora Contexto, 2025. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555416367
Bibliografia Complementar
Cecilia Moura, Desirée De Vit Begrow. Libras e surdos: políticas, linguagem e inclusão. 1ª Ed. Editora Contexto, 2024. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555413953
Ronice M. Quadros. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 1ª Ed. Grupo A, 1997. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788536316581
Paula Botelho. Linguagem e letramento na educação dos surdos - Ideologias e práticas pedagógicas. 3ª Ed. Editora Autêntica, 2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788582179314
Rachel de Carvalho Pereira. Surdez: Aquisição de Linguagem e Inclusão Social. 2ª edição.

Editora Thieme Brazil, 2017. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788554651619>

Margareth Diniz. Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas - Avanços e desafios. 1ª Ed. Editora Autêntica, 2012. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788565381543>

Disciplina

Design Thinking

Ementa

A disciplina de Design Thinking tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma abordagem prática e criativa para a resolução de problemas e o desenvolvimento de soluções inovadoras. Serão apresentados os princípios e metodologias do Design Thinking, como empatia, colaboração, experimentação e prototipagem. Os alunos aprenderão a aplicar técnicas de pesquisa, análise de dados, ideação e cocriação para identificar desafios, compreender as necessidades dos usuários e gerar ideias viáveis. Serão realizados projetos práticos que envolvam a aplicação dos princípios do Design Thinking em diferentes contextos.

Bibliografia Básica

Larry Leifer; Michael Lewrick; Patrick Link. A Jornada do Design Thinking. Editora Alta Books, 2019. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788550808741>

Jeanne Liedtka; Tim Ogilvie. A Magia do Design Thinking. Editora Alta Books, 2019.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788550814162>

Pascal Dennis; Laurent Simon. Dominando a disrupção digital: como as empresas vencem com design thinking, agile e lean startup. Ed Grupo A, 2022. Disponível em,:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788582605837>

Bibliografia Complementar

Gavin Ambrose; Paul Harris. Design thinking. (Design básico). Editora Grupo A, 2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788577808267>

Christian Müller-Roterberg. Design Thinking para Leigos. Editora Editora Alta Books, 2021. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555204445>

Tim Brown. Design Thinking – Edição Comemorativa 10 anos. Editora Alta Books, 2020.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788550814377>

Andrea Cristina Filatro; Carolina Costa Cavalcanti. Design thinking na educação presencial, a distância e corporativa, 1ª edição. Grupo Gen. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788547215804>

Disciplina
Marketing de Produtos e Serviços
Ementa
Marketing: história e evolução. Conceitos importantes no marketing. O conceito e a filosofia da administração de marketing. O composto de marketing. Conceitos de micro e macroambientes. As variáveis do microambiente. As variáveis do macroambiente. O conceito de miopia em marketing. O que é marketing de produtos. As características e importância do marketing de produtos. O ciclo de vida de um produto e os estágios do marketing de produtos. As estratégias de marketing de produtos. Marketing de serviços e diferenciais. Os modelos de comportamento dos consumidores. As características que influenciam no comportamento dos consumidores. O processo de compra do consumidor de produtos. As tendências do comportamento dos consumidores.
Bibliografia Básica
<p>Anya S. Piatnicki Révillion; Bruno de Souza Lessa; Rogério Gomes Neto; et al. Marketing digital. Ed Grupo A, 2020. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786581492281</p> <p>Dhruv Grewal. Marketing. 4ª Ed. Editora Grupo A, 2017. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788580555516</p> <p>Del Hawkins. Comportamento do Consumidor. 13ª ed.,. Editora Grupo Gen, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595152373</p>
Bibliografia Complementar
<p>n Mowat. Video Marketing: Como . usar o domínio do vídeo nos canais digitais para turbinar o marketing de produtos, marcas e negócios. Grupo Autêntica, 2018. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788551304334</p> <p>Dennis Vincent REaDe; Marcos Rocha; Sérgio Luis Ignácio de Oliveira; Andréa Chernioglo. Marketing B2B, ed Gurpo Gen, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/978-85-02-63884-6</p> <p>Alexandre Luzzi Las Casas. Marketing Digital. Ed. Grupo Gen, 2021, Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786559771103</p> <p>Stael Barquette. Pesquisa de Marketing. Ed Grupo Gen, 20087. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/978850212679</p> <p>Michael R. Solomon. O comportamento do consumidor. 11ª edição, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788582603680</p>
Disciplina
Marketing Digital e Mídias Sociais
Ementa

Os 4 P's do marketing tradicional. Os 4 P's adicionais do marketing digital. Personas e processos: a experiência do usuário. Posicionamento e performance da marca. As tribos do Facebook e Instagram: como atingi-los? Redes sociais profissionais e o LinkedIn. Como explorar o Youtube e seus youtubers. Podcasts e novas mídias sociais. Compra de cliques no Google AdWords. Campanhas de AdWords nas mídias sociais. Campanhas de AdWords no Youtube. SEO para ganhar cliques de graça. Ferramentas de Inbound marketing. Conversões com e-mail marketing. Análise de conversões. Chat bot e inteligência artificial para captação.

Bibliografia Básica

Anya S. Piatnicki Révillion; Bruno de Souza Lessa; Rogério Gomes Neto; et al. Marketing Alexandre Luzzi Las Casas. Marketing Digital. Ed Grupo Gen, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786559771103>

Mitsuru Higuchi Yanaze; Edgar Almeida; Leandro Key Higuchi Yanaze. Marketing digital: conceitos e práticas. Ed Grupo Gen, 2022. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788571441408>

Martha Gabriel. Marketing na Era Digital - Conceitos, Plataformas e Estratégias. 2ª edição. Ed Grupo Gen, 2020, Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597025859>

Bibliografia Complementar

Vasco Marques. Marketing Digital 360. 2ª edição. Ed Grupo Almedina, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9789896946548>

Jon Mowat. Video Marketing: Como . usar o domínio do vídeo nos canais digitais para turbinar o marketing de produtos, marcas e negócios. Grupo Autêntica, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788551304334>

Alexandre Luzzi Las Casas. Marketing Digital. Ed. Grupo Gen, 2021, Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786559771103>

Michael R. Solomon. O comportamento do consumidor. 11ª edição, 2016. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788582603680>

Del Hawkins. Comportamento do Consumidor. 13ª ed., Editora Grupo Gen, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595152373>

Anya S. Piatnicki Révillion; Bruno de Souza Lessa; Rogério Gomes Neto; et al. Marketing digital. Ed Grupo A, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786581492281>

Disciplina

Gestão da Inovação e Competitividade

Ementa

A inovação nas organizações empresariais: elementos básicos para a empresa tornar-se inovadora. Tecnologia e inovação tecnológica. Invenção e inovação. Processo de inovação. A melhoria gradual e a melhoria radical. Fontes de inovação. Princípios de inovação. A inovação como fator de competitividade. Inovação do conceito de negócio.

Bibliografia Básica
<p>Fabiane Padilha da Silva; Aline P. Lins de Lima; Aline Alves; et al.. Gestão da inovação. Ed Grupo A, 2028. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595028005</p> <p>Joe Tidd; Joe Bessant. Gestão da inovação. 5ª ed. Ed Grupo A, 2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788582603079</p> <p>Paul J. Trott. Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos. 4ª edição. Editora Grupo A, 2012, Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788540701663</p>
Bibliografia Complementar
<p>Fernando Luiz Freitas Filho. Gestão da inovação : teoria e prática para implantação. Ed Grupo Gen, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522480661</p> <p>Dálcio Roberto dos Reis. Gestão da Inovaçãotecnológica, 2ª ed. Ed Manole, 2008. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788520452141</p> <p>Tales Andreassi;. Gestão da Inovação Tecnológica, Ed Grupo A, 2012. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522108404</p> <p>Maria de Fátima Bruno-Faria; Eduardo Raupp de Vargas; Albertina Mitjás Martínez. Criatividade e inovação nas organizações : desafios para a competitividade. Ed Grupo Gen, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522480937</p> <p>Paulo Tigre. Gestão da Inovação - Uma Abordagem Estratégica, Organizacional e de Gestão de Conhecimento. 3ª Ed. Ed Grupo Gen. 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595150812</p>

Disciplina
Comportamento Organizacional
Ementa
Comportamento humano individual e em grupo. Variáveis determinantes do comportamento humano. Ambiente de gestão de pessoas. Gestão estratégica de pessoas. Avaliação estratégica de pessoas. Capital intelectual da empresa. Gestão de pessoas por competências. Novas competências humanas e organizacionais. Gestão por competências e estratégia organizacional. Gerenciamento de conflitos.
Bibliografia Básica
<p>HOLLENBECK, John R.; III, John W. Comportamento organizacional - 4ED. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2020. E-book. p.Capa. ISBN 9788571440760. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788571440760/.</p> <p>GRIFFIN, Ricky W.; MOORHEAD, Gregory. Comportamento organizacional: gestão de pessoas e organizações. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2024. E-book. p.1. ISBN 9786555583748. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555583748</p>

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional - A Dinâmica do Sucesso das Organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. E-book. p.Capa. ISBN 9788597027778. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597027778/>

Bibliografia Complementar

MARQUES, José C. Comportamento Organizacional. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2015. E-book. p.Capa. ISBN 9788522122660. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522122660>

COSTA, Silvia Generali da. Comportamento Organizacional - Cultura e Casos Brasileiros. Rio de Janeiro: LTC, 2014. E-book. p.i. ISBN 978-85-216-2582-7. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/978-85-216-2582-7>

JOHANN, Sílvio L. Comportamento Organizacional - Teoria e prática. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. E-book. p.[Inserir número da página]. ISBN 9788502212435. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788502212435/>.

BERGAMINI, Cecília W.; TASSINARI, Rafael. Psicopatologia Do Comportamento Organizacional: Organizações Desorganizadas, mas Produtivas. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2016. E-book. p.Capa. ISBN 9788522126156. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522126156/>

SIQUEIRA, Mirlene M M. Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: ArtMed, 2008. E-book. p.1. ISBN 9788536314945. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788536314945>

Disciplina

Planejamento Estratégico

Ementa

Conceitos de planejamento estratégico. Metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico. Diagnóstico estratégico. Missão da empresa. Objetivos e desafios empresariais. Projetos e planos de ação. Controle e avaliação do planejamento estratégico.

Bibliografia Básica

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico: a nova jornada da intenção aos resultados: entendendo como as organizações chegam aonde elas querem chegar. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2023. E-book. p.Capa. ISBN 9786559774418. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786559774418/>.

GUAZZELLI, Arianne M.; XARÃO, Jacqueline C. Planejamento estratégico. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. p.Capa. ISBN 9788595026360. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595026360/>.

ATLAS, Equipe. Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. E-book. p.i. ISBN 9788597021844. Disponível em:

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597021844
Bibliografia Complementar
CRUZ, Tadeu. Manual de Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. E-book. p.i. ISBN 9788597013023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597013023/ .
FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Planejamento Estratégico na Prática, 3ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. E-book. p.i. ISBN 9788597016895. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597016895/ .
ANDRADE, Arnaldo Rosa de. Planejamento Estratégico - Formulação, Implementação e Controle, 2ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. E-book. p.i. ISBN 9788597009040. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597009040/ .
LUCENA, Maria Diva da S. Planejamento estratégico e gestão do desempenho para resultados. Rio de Janeiro: Atlas, 2012. E-book. p.Capa. ISBN 9788522473595. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522473595/ .
KUAZAQUI, Edmir. Planejamento Estratégico. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2015. E-book. p.Cover. ISBN 9788522122523. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522122523

Disciplina
Jogos Empresariais
Ementa
Fundamentos da Teoria de Decisão. Modelos Básicos da Teoria dos Jogos. Conceituação e Caracterização de Jogos de Empresas. Estruturação de Processos de Decisão. Modelos de Avaliação de Resultados. Aplicação Prática de Jogo de Empresas.
Bibliografia Básica
FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2015. E-book. p.i. ISBN 9788595156388. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595156388/ .
BÊRNI, Duilio de A.; FERNANDEZ, Brena Paula M. Teoria dos Jogos - 1ª Edição. Rio de Janeiro: Saraiva, 2014. E-book. p.[Inserir número da página]. ISBN 9788502220577. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788502220577/
YU, Abraham Sin O.; SOUSA, Willy Hoppe de. TOMADA DE DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011. E-book. p.I. ISBN 978852126237. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/978852126237/
Bibliografia Complementar
RODRIGUES, Maria B.; PRÁ, Raquel; CARVALHO, Lucrecia Aída de; et al. Processos

grupais. Porto Alegre: SAGAH, 2022. E-book. p.Capa. ISBN 9786556903132. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786556903132/>.

BOUZADA, Marco Aurélio C.; PUSANOVSKY, Felipe. Laboratório de logística: testando teoria com um jogo de empresas. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019. E-book. p.1. ISBN 9786555200386. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555200386>

SAUAIA, Antonio Carlos A. Laboratório de Gestão: Simulador Organizacional, Jogo de Empresas e Pesquisa Aplicada. 3. ed. Barueri: Manole, 2013. E-book. p.A. ISBN 9788520437919. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788520437919>

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Gestão para resultados : atuação, conhecimentos, habilidades. Rio de Janeiro: Atlas, 2010. E-book. p.Capa. ISBN 9788522473083. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522473083>

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. A Empresa Inovadora e Direcionada para Resultados. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. E-book. p.Capa. ISBN 9788522493302. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522493302/>.

Disciplina
Análise e Modelagem de Processos
Ementa
Empresas e princípios. Modelo de empresas. Visão Holística. Processos de negócios. Aplicação da modelagem. Modelo de empresa como uma infraestrutura para integração. Aplicações, elementos, benefícios, barreiras e dificuldades num modelo de empresa. Requisitos básicos. Processo de modelagem de empresas. Tipos de metodologias de modelagem de empresas. Ferramentas de modelagem.
Bibliografia Básica
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de Processos, 6ª edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. E-book. p.i. ISBN 9788597021301. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597021301/ .
ROCHA, Henrique M.; BARRETO, Jeanine S.; AFFONSO, Ligia M F. Mapeamento e modelagem de processos. Porto Alegre: SAGAH, 2017. E-book. p.Capa. ISBN 9788595021471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595021471/ .
SANTOS, Renato de Marchi Vieira dos; SILVA, Cristiane da; SIMOMUKAY, Elton; et al. Modelagem e Simulação de Processos. Porto Alegre: SAGAH, 2022. E-book. p.Capa. ISBN 9786556903422. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786556903422
Bibliografia Complementar

VALLE, Rogério; OLIVEIRA, Saulo Barbará de. Análise e modelagem de processos de negócio: foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). Rio de Janeiro: Atlas, 2013. E-book. p.Capa. ISBN 9788522479917. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522479917>

TADEU. SISTEMAS, MÉTODOS & PROCESSOS: Administrando Organizações por meio de Processos de Negócios. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. E-book. p.Capa. ISBN 9788597007626. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597007626/>.

COSTA, Clovis Corrêa da. Estratégia de Negócios. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012. E-book. p.a. ISBN 9788502110793. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788502110793>

SCHIAVINI, Janaina M.; SOUZA, Ana C. A. Alves de; VELHO, Adriana G.; et al. Modelos de negócios. Porto Alegre: SAGAH, 2020. E-book. p.Capa. ISBN 9786556900438. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786556900438/>

BRUGNOLO, Mariano F. Gestão estratégica de negócios. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2018. E-book. p.I. ISBN 9788547233143. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788547233143>

Disciplina
Indústria e Transformação Digital (Startup)
Ementa
História e conceito e classificação das startups. Ecossistemas e parques tecnológicos. Etapas de planejamento de uma startup. Etapas de implantação de uma startup. Planejando o ciclo de vida e inovação do produto. Posicionando o produto com marketing digital. Estratégias de vendas e e-commerce. Canais de distribuição de produtos e serviços. Estruturando a sociedade. Atraindo talentos. Liderando pessoas inovadoras. Gestão por competência. Tecnologia da informação e comunicação nas startups. Incubação e aceleração de startups. Estruturando a startup para atração de investimentos. Terceirização da área meio.
Bibliografia Básica
REIS, Edgar Vidigal de A. Startups. São Paulo: Almedina Brasil, 2020. E-book. p.1. ISBN 9788584934706. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788584934706/ .
BLANK, Steve; DORF, Bob. Startup: manual do empreendedor. O guia passo a passo para construir uma grande empresa. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2014. E-book. p.1. ISBN 9788550804156. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788550804156/ .
VILENKY, Renata. Startup - Transforme problemas em oportunidade de negócios. Rio de

Janeiro: Expressa, 2021. E-book. p.1. ISBN 9786587958262. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786587958262/ .
Bibliografia Complementar
SIEBEL, Thomas M. Transformação Digital. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. E-book. p.1. ISBN 9788550816876. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788550816876/ .
ROGERS, David L. Transformação digital: repensando o seu negócio para a era digital. São Paulo: Autêntica Business, 2017. E-book. p.1. ISBN 9788551302736. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788551302736
COELHO, Gustavo F.; CAMINHA, Lucas. Captação de Recursos por Startups. São Paulo: Almedina Brasil, 2020. E-book. p.1. ISBN 9786556270296. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786556270296/ .
DENNIS, Pascal; SIMON, Laurent. Dominando a disrupção digital: como as empresas vencem com design thinking, agile e lean startup. Porto Alegre: Bookman, 2022. E-book. p.i. ISBN 9788582605837. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788582605837/ .
MORAIS, Luís Felipe Magalhães de. Transformação digital: como a inovação digital pode ajudar no seu negócio para os próximos anos. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2020. E-book. p.Capa. ISBN 9788571440739. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788571440739

Disciplina
Pensamento Científico
Ementa
A ciência e os tipos de conhecimento. A ciência e os seus métodos. A importância da pesquisa científica. Desafios da ciência e a ética na produção científica. A leitura do texto teórico. Resumo. Fichamento. Resenha. Como planejar a pesquisa científica. Como elaborar o projeto de pesquisa. Quais são os tipos e as técnicas de pesquisa. Como elaborar um relatório de pesquisa. Tipos de trabalhos científicos. Apresentação de trabalhos acadêmicos. Normas das ABNT.
Bibliografia Básica
Iara Sousa Castro. Pesquisa em design e reflexões contemporâneas. Ed Blucher, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555501759
Marina de Andrade Marconi; Eva Maria Lakatos. Metodologia Científica. 8ª edição. Ed Grupo Gen, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786559770670
Eva Maria Lakatos. Fundamentos de Metodologia Científica, 9ª Ed. 2021. Ed Grupo Gen, Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788597026580

Bibliografia Complementar

João Almeida Santos; Domingos Parra Filho. METODOLOGIA CIENTÍFICA. 2ª edição. Ed Grupo A, 2012. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788522112661>

Gisele Lozada; Karina S. Nunes. Metodologia Científica. Ed Grupo A, 2019, Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788595029576>

Agripa Faria Alexandre. Metodologia científica: princípios e fundamentos. 3ª edição. Editora Blucher, 2021. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9786555062236>

João Mattar. Metodologia científica na era digital. 4ª edição. Ed Grupo Gen, 2017.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788547220334>

Carlos Estrela. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa. 3ª Ed. Editora Grupo A.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/rEaDer/books/9788536702742>